

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Kreative Prozesse

IMPULSE FÜR DEN UNTERRICHT
MIT JUGENDLICHEN IN EINER PSYCHISCHEN AUSNAHMESITUATION

Eingereicht von: Damaris Bucher Meissner
Begleitung: Prof. Dr. Susanne Schriber
Datum der Abgabe: 27. Mai 2019

Abstract

Kreative Prozesse sind für den Unterricht mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation zentral. Kernstücke bilden eine offene Wahrnehmung, das Bewusstsein für eigene und fremde Positionen sowie die Fähigkeit, Fragen zu haben und diesen selbstbestimmt nachzugehen. Konkretes Handeln und vernetztes Verstehen führen zu einem erweiterten Blick auf sich selbst, auf andere und die Welt. Die vorliegende Arbeit begründet, beleuchtet und beantwortet die Frage nach Impulsen für kreative Prozesse dieser Art.

Der stationäre Aufenthalt von Jugendlichen in der Psychiatrie und der Auftrag der Klinikschule werden mittels ausgewählter Literatur und gemäss der *Spitalschulverordnung des Kantons Zürich* beschrieben. Besonderheiten werden am Beispiel der Klinikschule der *Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw)* aufgezeigt. Art und Stellenwert der kreativen Prozesse, wie sie in der Klinikschule aktuell stattfinden, werden dargestellt. Weiter werden die Begriffe der Kreativität und der kreativen Prozesse mit der Ästhetischen Forschung nach Helga Kämpf-Jansen (2001) untersucht und erfasst. Gespräche mit Expert*innen und die theoretische Auseinandersetzung mit Literatur werden wiedergegeben. Schliesslich werden relevante Erkenntnisse aus beiden Bereichen zusammengeführt und interpretiert.

Ein zentraler Aspekt dieser Forschungsarbeit bildet die Verbindung von Bild- und Textmaterial. Die visuelle Gestaltung der vorliegenden Arbeit hat zum Ziel, Denkräume zu eröffnen und eine ansprechende und anregende Lektüre für Interessierte zu ermöglichen. Bild und Text sind einander ebenbürtig zu lesen.

Inhaltsverzeichnis

	Abkürzungsverzeichnis	9
1	Einleitung	10
1.1	THEMATISCHE AKTUALITÄT UND PERSÖNLICHER BEZUG	10
1.2	BERUFLICHE AUSGANGSLAGE UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	12
1.3	FORSCHUNGSLEITENDE FRAGESTELLUNG	14
1.4	AUFBAU UND BESONDERHEITEN DER MASTERARBEIT	14
2	Forschungsdesign	16
2.1	ÄSTHETISCHE FORSCHUNG NACH HELGA KÄMPF-JANSEN	16
2.2	KONKRETES VORGEHEN	18
2.2.1	Sammeln, Befragen, Recherchieren	19
2.2.2	Dokumentieren, Analysieren, Reflektieren	20
2.2.3	Strukturieren, Zusammenführen, Präsentieren	22
3	Jugendpsychiatrie	23
3.1	STATIONÄRE BEHANDLUNG IN DER JUGENDPSYCHIATRIE	23
3.1.1	Anlass und Auftrag	23
3.1.2	Persönliche Grundhaltung	24
3.2	KLINIKSCHULE IN DER JUGENDPSYCHIATRIE – SCHULE IM AUSNAHMEZUSTAND	26
3.3	BESTANDESAUFNAHME: KREATIVE PROZESSE IN DER KLINIKSCHULE DER IPW	31

4	Kreativität und kreative Prozesse	38
4.1	ZUSAMMENSTELLUNG LITERATUR	38
4.1.1	Definition und Bedeutung	39
4.1.2	Voraussetzungen und Merkmale	40
4.1.2.1	Divergierendes Denken und Transformation	41
4.1.2.2	Laterales Denken	41
4.1.2.3	Phantasie	42
4.1.2.4	Flow	42
4.1.3	Phasen des kreativen Prozesses	44
4.1.4	Kreativität und kreative Prozesse im Jugendalter	45
4.1.5	Kritische Sichtweisen in Bezug auf Kreativität	46
4.2	GESPRÄCHE MIT EXPERT*INNEN	47
4.2.1	Anna Neidhöfer und Birgit Cauer, 30.10.2018	48
4.2.1.1	Systemisches Denken und Handeln	48
4.2.1.2	Fragen	50
4.2.1.3	Phänomenologie und Verkörperung	51
4.2.1.4	Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse	53
4.2.2	Peter Radelfinger, 12.11.2018	54
4.2.2.1	Haltung	55
4.2.2.2	Raum	56
4.2.2.3	Spiel und Performance	57
4.2.2.4	Etwas Drittes	58
4.2.2.5	Wahrnehmungsschulung und Experiment	58
4.2.2.6	Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse	60
4.2.3	Niels Rot, 3.12.2018	61
4.2.3.1	Wohlgefühl	61
4.2.3.2	Spielraum	62
4.2.3.3	Vernetzung und Kollaboration	64
4.2.3.4	Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse	65
4.2.4	Kathrin Bosshard, 10.12.2018	66
4.2.4.1	Spiel und Erfindung	66
4.2.4.2	Etwas tun	67
4.2.4.3	Politik, Selbstreflexion und eigene Haltung	67
4.2.4.4	Zweifel und Ziel	68

4.2.4.5	Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse	70
4.3	ZUSAMMENFÜHRUNG LITERATUR UND GESPRÄCHE MIT EXPERT*INNEN	71
4.3.1	Wahrnehmung	72
4.3.2	Performance	73
4.3.3	System	75
4.3.4	Exploration und Experiment	76
4.3.5	Fragen	78
5	Beantwortung der Fragestellung	80
5.1	OFFEN WAHRNEHMEN	80
5.2	EIGENSTÄNDIG BILDEN	81
5.3	KONKRET VERNETZEN	82
6	Folgerungen und Ausblick	83
6.1	RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS UND METHODENKRITIK	83
6.1.1	Rückblick: Sammeln, Befragen, Recherchieren	84
6.1.2	Rückblick: Dokumentieren, Analysieren, Reflektieren	84
6.1.3	Rückblick: Strukturieren, Zusammenführen, Präsentieren	86
6.2	AUSBLICK	87
7	Dank	89
8	Literaturverzeichnis	91
9	Abbildungsverzeichnis	96

10	Anhang	109
10.1	AUFZEICHNUNGEN: ANNA NEIDHÖFER UND BIRGIT CAUER, 30.10.2018	110
10.2	AUFZEICHNUNGEN: PETER RADELFINGER, 12.11.2018	115
10.3	AUFZEICHNUNGEN: NIELS ROT, 3.12.2018	126
10.4	AUFZEICHNUNGEN: KATHRIN BOSSHARD, 10.12.2018	133

Abkürzungsverzeichnis

HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
HSG	Universität St. Gallen
ICD-10	<i>International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems</i> , Diagnose-Instrument der WHO
ICF	<i>International Classification of Functioning, Disability and Health</i> , Erfassungsinstrument der WHO
ipw	Integrierte Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland
UZH	Universität Zürich
WEF	<i>World Economic Forum</i> , Weltwirtschaftsforum
WHO	<i>World Health Organization</i> , Weltgesundheitsorganisation
ZHdK	Zürcher Hochschule der Künste

Der Text in der vorliegenden Arbeit ist in geschlechtersensibler Sprache verfasst und verwendet durchgängig das Gender*Sternchen.

1 Einleitung

Den Anfang macht ein Bild. Irritiert? Oder erfreut? Beides – und viel anderes – ist möglich und passt. Mehr Bilder werden im Verlauf der Arbeit folgen und sich mit dem Text abwechseln. Weitere Gelegenheiten also, um irritiert zu sein oder sich zu freuen. Und Gelegenheiten, um mit der Bild-Text-Sprache dieser Arbeit vertraut zu werden, zu schmunzeln, innezuhalten, in Frage zu stellen, Verknüpfungen herzustellen, eigene Fährten aufzunehmen, neugierig zu bleiben. So wird die Lektüre zum Gewinn.

Die Einleitung gibt einen Überblick über die Aktualität des gewählten Themas und ich erläutere meinen persönlichen Bezug zu Kreativität und kreativen Prozessen (Kap. 1.1). Ausgehend von meinem aktuellen Arbeitsort zeige ich die heilpädagogische Relevanz auf (Kap. 1.2). Es folgen die forschungsleitende Fragestellung (Kap. 1.3) sowie Ausführungen zum Aufbau der vorliegenden Arbeit (Kap. 1.4). Unter anderem erläutere ich sprachliche Besonderheiten und gehe auf die visuelle Gestaltung der Arbeit ein.

1.1 THEMATISCHE AKTUALITÄT UND PERSÖNLICHER BEZUG

Kreativität ist angesagt. Originell sein, querdenken, Phantasie haben und schliesslich in den Flow kommen – darin enthalten sind Sehnsucht, Appell und Versprechen.

2016 formulierte das WEF die zehn wichtigsten Fertigkeiten für Arbeitende im Jahr 2020. An dritter Stelle der wichtigsten Fertigkeiten steht Kreativität (vgl. Gray, 2016). Entsprechend finden sich auf diversen Plattformen und in unterschiedlichen Institutionen immer häufiger Hinweise, Richtlinien und Angebote für die Entwicklung von Kreativität, resp. die Umsetzung kreativer Ideen.

Grosse Resonanz erzeugt Kreativität unter anderem im Bildungsbereich: Der *Lehrplan 21* nimmt an mehreren Stellen Bezug auf Kreativität (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). In der Bildungslandschaft im Raum Zürich ist Kreativität ein Schlüsselbegriff – von Workshop-Ausschreibungen des Volksschulamtes im Rahmen *Schule & Kultur* bis hin zu Ausbildungsangeboten und Beschreibungen von Forschungsvorhaben grosser Institutionen wie der *Zürcher Hochschule der Künste* (ZHdK), der *Universität Zürich* (UZH) oder der *Eidgenössischen Technischen Hochschule* (ETH). Die ZHdK bietet einen *CAS Creationship* an (Zürcher Hochschule der Künste ZHdK, 2018),

die UZH bezeichnet sich als Forschungsinstitution, die selbst ein Ort der Kreativität ist (vgl. Gull & Nickl, 2016, S.3) und im *Teaching Lab* an der ETH wird gelehrt und geforscht, wie man Kreativität im Unterricht fördern kann (ETH Zürich, 2018). Kreativität, Bildung und Forschung scheinen verknüpft.

Seit meinem Bachelor-Abschluss an der ZHdK im Jahr 2010 war ich selbst beruflich hauptsächlich an kreativen Prozessen mit Bildern und Sprache beteiligt. Dies sowohl als Vermittlerin von Kunst und Design mit der Vertiefung *Ästhetische Bildung und Soziokultur* wie auch als Schulische Heilpädagogin in meiner aktuellen Tätigkeit in der Klinikschule der *Integrierten Psychiatrie Winterthur – Zürcher Unterland (ipw)*. Kreative Prozesse sind für mich vom Dialog geprägte, vernetzte Auseinandersetzungen. Im Zusammenspiel von Gegenständen, Bildern, Phänomenen, Begriffen etc. erfolgt ein Erkenntnisgewinn und/oder es entsteht ein Produkt. (Dies ist eine vorläufige Definition kreativer Prozesse, die im Verlauf der Arbeit weiter befragt und ausgearbeitet wird.)

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werde ich konkrete Impulse für den heilpädagogischen Kontext erarbeiten, welche dazu dienen, kreative Prozesse anzuregen, zu begleiten, zu reflektieren. Diese Impulse sind zu verstehen als Bedingungen oder Antrieb für kreative Prozesse – ein dynamischer Vorgang, an dem Schüler*innen und Lehrpersonen gleichermaßen beteiligt sind. Auch hierzu werden weitere Überlegungen im Verlauf der Arbeit folgen.

Als Grundlage für einen Unterricht, der kreative Prozesse ermöglicht, dient mir seit einiger Zeit das kunstpädagogische Konzept der Ästhetischen Forschung nach Helga Kämpf-Jansen (Kap. 3.3). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wage ich das Experiment, diese Methode auf die Hochschulebene zu übertragen und damit meine eigene Fragestellung zu untersuchen und zu beantworten. Ich strebe eine Synthese an zwischen meiner kunstvermittlerischen und künstlerischen Ausbildung und Erfahrung, meiner aktuellen heilpädagogischen Tätigkeit in der ipw und dem Studium im wissenschaftlichen Kontext an der *Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich* (HfH).

1.2 BERUFLICHE AUSGANGSLAGE UND HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ

Die Schüler*innen in der Klinikschule der ipw werden aufgrund verschiedener äusserer und innerer Belastungen stationär behandelt. Es gibt dafür eine Psychotherapiestation und eine Akutstation. Alle Schüler*innen sind in ihrem Lernen aus primär emotional-motivationalen Gründen beeinträchtigt. Der Umgang mit Anforderungen ist oft erschwert und viele Schüler*innen äussern, antriebslos zu sein (Ausführungen vgl. Kap. 3.2).

Ich beobachte allerdings, dass sich die Schüler*innen auf gestalterische Aufgaben und dadurch eröffnete Themen einlassen. Sie entwickeln Interesse und beginnen, Eigenverantwortung für ihren Lernprozess und/oder die Herstellung eines Produkts zu übernehmen. Kreative Prozesse scheinen demnach für die Schüler*innen subjektiv bedeutsam zu sein.

Diese Beobachtung wird von meinen Teamkolleg*innen an der ipw geteilt und wir vertreten die Bedeutsamkeit des hohen Anteils gestalterischer Elemente in unserem Unterricht auch gegenüber dem interdisziplinären Behandlungsteam der ipw (Pflegepersonal, Sozialdienst, Therapeut*innen, Ärzt*innen) sowie gegenüber Eltern, Herkunftsschulen und Lehrbetrieben.

Wie Saskia Schuppener (2005) darlegt, beinhalten gestalterische Elemente «insgesamt verschiedene besondere Vorteile und Nutzungsaspekte für die Heil- und Sonderpädagogik» (S.143). Kreatives Handeln fördert die Selbstwahrnehmung und erweitert das Ideen- und Handlungsspektrum. Wahlmöglichkeiten werden bewusst erfahrbar und individuelle Lösungen gefunden, was die Autonomie-Entwicklung unterstützt (vgl. ebd.).

Bergeest, Boenisch und Daut (2015) bezeichnen Kreativität ebenfalls als «Schlüsselbereich schulischer Förderung» (S.311) und nennen als Funktionen unter anderem einen sinnhaft fassbaren Weltbezug, das Freisetzen von Lernimpulsen auf einem Weg, um die Welt zu erschliessen und Kulturtechniken zu erwerben, sowie die Schärfung kognitiver Fähigkeiten (vgl. ebd.).

Das diesjährige Symposium des inklusiven Netzwerkprojekts *IntegrArt* von Migros-Kulturprozent (2.–3. Mai 2019 in Zürich), stellt in seiner Ausschreibung die besondere Perspektive in den Vordergrund, die Menschen mit Behinderungen einnehmen und betont das kreative Potential, welches daraus entsteht (vgl. Migros-Genossenschafts-Bund. Direktion Kultur und Soziales, 2019).

Schuppener bezieht sich in ihren Ausführungen in erster Linie auf Menschen mit geistiger Behinderung, Bergeest et al. beschreiben die Situation von Kindern und Jugendlichen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen. Auch *IntegrArt* repräsentiert vorwiegend Menschen mit Körperbehinderungen. Aus meiner Sicht und aufgrund meiner Erfahrungen lassen sich jedoch sämtliche Aussagen auch auf Personen übertragen, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden und treffen somit auf die Jugendlichen in der Klinikschule der ipw zu. Weitere Erläuterungen folgen in den Kapiteln 3.3 und 4.1.

1.3 FORSCHUNGSLEITENDE FRAGESTELLUNG

Die Überlegungen und Darstellungen in den Kapiteln 1.1 und 1.2 leiten mich zu folgender Fragestellung für die vorliegende Arbeit:

Welche Impulse können formuliert werden für kreative Prozesse im Unterricht mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation?

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, auf die formulierte Fragestellung Antworten zu finden, welche für die heilpädagogische Berufspraxis mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation aussagekräftig sind und zu künftigen Forschungen anregen.

1.4 AUFBAU UND BESONDERHEITEN DER MASTERARBEIT

Im Anschluss an die Einleitung (Kap. 1) folgen eine Darstellung des Forschungsdesigns und meines konkreten Vorgehens (Kap. 2). Ich gebe einen Überblick über die stationäre Behandlung von Jugendlichen in der Psychiatrie (Kap. 3.1) und führe den Auftrag der Klinikschulen gemäss der *Spitalschulverordnung des Kantons Zürich* aus. Ausserdem beschreibe ich Hypothesen zu Wechselwirkungen, welche sich aufgrund eines ICF-Analyse-Rasters ergeben, das sich explizit auf die Schüler*innen in der Klinikschule der ipw bezieht (Kap. 3.2). Im Sinne einer Bestandesaufnahme und anhand von Beispielen aus dem Gestaltungsunterricht gebe ich einen Einblick in bisherige kreative Prozesse in der Klinikschule der ipw. (Kap. 3.3).

Die differenzierte Begriffsklärung zu Kreativität und kreativen Prozessen bildet den Hauptteil meiner Forschungsarbeit (Kap. 4). Diese geschieht anhand von Literatarbeit (Kap. 4.1) sowie in Form von Gesprächen mit Expert*innen aus unterschiedlichen Berufsfeldern (Kap. 4.2). Aufgrund der Ergebnisse aus dieser Vertiefung (Kap. 4.3) beantworte ich schliesslich meine Fragestellung (Kap. 5) und formuliere Folgerungen zum Forschungsprozess und einen Ausblick (Kap. 6).

Besonderheiten Text

In sämtlichen Kapiteln finden sich Querverweise zu erst später beschriebenen Zusammenhängen oder zu Aspekten, die bereits erwähnt wurden. Diese dienen dazu, dass Teile der Arbeit leichter miteinander verknüpft werden können.

11

Im Text verwende ich durchgängig das Gender*Sternchen. Oft begegne ich in der ipw Jugendlichen, die sich in ihrer Identität weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen. Darum verwende ich in meinem Text diese spezifische Form der geschlechtergerechten Sprache, wie sie im deutschen Sprachraum in den letzten Jahren üblich geworden ist (eine Alternative wäre der Gender_Gap, der mir allerdings weniger leserlich erscheint). Ich orientiere mich am Leitfaden *Geschlechtergerecht in Text und Bild* der UZH:

Viele der Formen, die zur sprachlichen Gleichstellung von Frauen und Männern verwendet werden, machen löblicherweise Frauen und Männer gleichermaßen sichtbar. Sie bergen jedoch das Risiko, all jene Menschen unsichtbar zu machen, die sich nicht als «Frau» oder als «Mann» identifizieren können oder wollen. Das können Transmenschen (Transgenderpersonen) sein, intersexuelle Menschen oder Personen mit einer nicht-binären Geschlechtsidentität. Der Gender_Gap und das Gender-Sternchen schliessen diese Menschen ein. (Universität Zürich. Abteilung Gleichstellung, 2018, S.10)

Besonderheiten visuelle Gestaltung

Ein zentraler Aspekt des Forschungsprozesses ist die Arbeit mit Bildern. Abbildungen aus dem Unterricht, eigene Zeichnungen sowie fremde Bilder aus Printmedien oder dem Internet bilden den Fundus für das Bildmaterial in dieser Arbeit. Die Titel der Bilder sowie die dazugehörigen Quellen sind, wo dies möglich war, im Abbildungsverzeichnis (Kap. 9) angegeben.

Insbesondere die Gespräche mit Expert*innen enthalten auch eigene Abbildungen. Sie entstammen den Aufzeichnungen der Gespräche in Wort und Bild aus meinen Skizzenheften. Die vollständigen Seiten der Skizzenhefte sind als Faksimile im Anhang dieser Arbeit abgebildet (Kap. 10).

Die Verbindungen zwischen Bild und Text sind als Denkräume für die Leser*innen gedacht. Ausserdem soll die visuelle Gestaltung der vorliegenden Arbeit eine ansprechende und anregende Lektüre ermöglichen.

2 Forschungsdesign

Im Folgenden beschreibe und begründe ich die von mir gewählte Forschungsmethodik der Ästhetischen Forschung nach Helga Kämpf-Jansen (1939–2011). In Kapitel 2.1 gebe ich einen allgemeinen Überblick über das Konzept der Ästhetischen Forschung, anschliessend skizziere ich das konkrete Vorgehen meiner Untersuchung (Kap. 2.2).

2.1 ÄSTHETISCHE FORSCHUNG NACH HELGA KÄMPF-JANSEN

2001 präsentierte Helga Kämpf-Jansen die Ästhetische Forschung als Forschungsmethodik und eigenständiges Fachkonzept innerhalb eines kunstpädagogischen Diskurses, welcher im deutschen Sprachraum seit den 1990er-Jahren geführt wurde (vgl. Peez, 2008, S.64–80). Das Konzept «lässt sich als Prozess beschreiben, in dem sich unterschiedliche Formen der Herangehensweisen und Bearbeitungen in ästhetischen Bereichen miteinander verknüpfen» (Kämpf-Jansen, 2012, S.19). Unter diesen unterschiedlichen Formen versteht Kämpf-Jansen alle «zur Verfügung stehenden Verfahren, Handlungsweisen und Erkenntnismöglichkeiten aus den Bereichen der Alltagserfahrung, der Kunst und der Wissenschaft» (Kämpf-Jansen, 2012, S.22). Die folgende Darstellung illustriert diesen Ansatz:

Kämpf-Jansen beschreibt die Vernetzung «vorwissenschaftlicher, an Alltagserfahrungen orientierter Verfahren, künstlerischer Strategien und wissenschaftlicher Methoden» als grosses Reservoir, «aus dem sich die Wege für die Realisation der Forschungsvorhaben entwerfen. Jeder Bereich hat traditionell spezifische Weisen, Methoden, Verfahren, Strategien, die gerade in ihrer Vernetzung auf besondere Weise produktiv werden» (Kämpf-Jansen, 2012, S.275). Diese Sicht legt sie differenziert dar und leitet schliesslich her, dass wissenschaftliche und ästhetische Erfahrung nicht gegensätzlich, sondern miteinander verbunden sind:

Der Blick des Wissenschaftlers auf Dinge seines Interesses ist nicht zu trennen von Annehmungserlebnissen der Schönheit (oder Hässlichkeit), von Projektionen und Begehrlichkeiten, die mit psychischen und emotionalen und subjektiven Befindlichkeiten verbunden sind. Und auch das konstatierte Aussen ist ein Innen, weil der wissenschaftliche Blick ebenfalls eine Konstruktion ist und somit im Subjekt verankert.
(Kämpf-Jansen, 2012, S.161)

Die Argumentation Kämpf-Jansens macht deutlich, dass Forschungsprozesse und daraus resultierende Erkenntnisse möglich und bereichert werden «gerade in der Differenz des Einen zum Anderen» und «im Umkippen des Blicks und dem Hineingleiten in andere, sehr verschiedene Wahrnehmungen, Bedeutungssysteme, und Deutungsmöglichkeiten, im Konstruieren und eigenständigen Strukturieren dessen, was die sichtbar gegebenen Dinge der wahrnehmbaren Wirklichkeit in uns auszulösen vermögen» (Kämpf-Jansen, 2012, S.164). Denn «im Dazwischen, wie auch im Verschmelzen der unterschiedlichen Erfahrungsanteile, entstehen Lust und Genuss, Staunen und Intensität» (ebd.).

Durch diese breit angelegten Möglichkeiten der Untersuchung führt Ästhetische Forschung schliesslich «zu Erkenntnisformen, die sowohl rational sind als auch vorrational, sowohl subjektiv als auch allgemein, sowohl über ästhetisch-künstlerische Sichtweisen als auch über den dokumentarisch-fotografischen Blick geprägt, sowohl über nachvollziehbare verbal-diskursive Akte strukturiert als auch von diffusen Formen des Denkens begleitet» (Kämpf-Jansen, 2012, S.22).

Aufgabe der ästhetisch forschenden Person ist es, die Balance zu halten zwischen der forschungsleitenden Fragestellung und dem Prozess. Darin gilt es Offenheiten und Unsicherheiten auszu-

halten, Ideen zu verwerfen, sich neu zu orientieren und zu entscheiden, Situationen anzunehmen, auf die man sich unter anderen Bedingungen nie eingelassen hätte. In dieser Form der Forschung verändern sich alte Denkgewohnheiten und Handlungsmuster, das Repertoire der Zugänge wird grösser (vgl. Kämpf-Jansen, 2012, S.22). Darin besteht der besondere Reiz für mich, die Ästhetische Forschung im Rahmen der Masterarbeit an der HfH anzuwenden.

14

15

2.2 KONKRETES VORGEHEN

16

Nachstehend zeige ich auf, wie ich mittels Ästhetischer Forschung meine Fragestellung untersuche. Ich formuliere dazu drei Bereiche, welche ich aus Helga Kämpf-Jansens Ausführungen ableite. Damit gebe ich Einblick in meine Arbeitsweise: *Sammeln, Befragen, Recherchieren* (Kap.2.2.1), *Dokumentieren, Analysieren, Reflektieren* (Kap.2.2.2) und *Strukturieren, Zusammenführen, Präsentieren* (Kap.2.2.3).

2.2.1 Sammeln, Befragen, Recherchieren

Sowohl in Bereichen der Alltagserfahrung und der Kunst, als auch in der Wissenschaft spielt das Sammeln eine zentrale Rolle (vgl. Kämpf-Jansen, 2012, S.53–61 und S.167).

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit Kreativität und kreativen Prozessen sammle ich Bildmaterial und Texte. Ich stosse darauf bei der Zeitungslektüre, in Ausstellungen, bei Theaterbesuchen oder durch Filme. Neues Material ergänzt meine bereits bestehende persönliche Sammlung der letzten Jahre. Das Sammeln geschieht sowohl intuitiv, assoziativ, als auch zielgerichtet und bestimmt. Es zeigt sich, dass der fruchtbare Moment im Arbeitsprozess oft gerade dort entsteht, wo man ihn nicht vermutet und auch nicht gesucht hat (vgl. Kämpf-Jansen, 2012, S.128).

Weiter befrage ich Vertreter*innen verschiedener Berufsgruppen, nehme die von Kämpf-Jansen geforderten «Grenzüberschreitungen in andere Wissenschaftsdisziplinen» und verwandte Gebiete vor (Kämpf-Jansen, 2012, S.145).

Ziel ist es, den eigenen (heil-)pädagogischen und künstlerischen Blick auf das Thema zu weiten resp. zu verfeinern. Ein Diskurs beginnt, den ich in Sprache und Bild in meinem Skizzenheft zusam-

mentrage. Weitere Ausführungen dazu finden sich im nächsten Kapitel 2.2.2.
Folgende Personen erklären sich bereit, mit mir in einen Dialog zu treten:

- **Anna Neidhöfer** (*1964) Fachärztin für Kinder und Jugendpsychiatrie (bis Januar 2018 an der ipw), Psychotherapeutin, Supervisorin, Lehrtherapeutin.
- **Birgit Cauer** (*1961) Bildhauerin, div. Lehrtätigkeiten und Projektleitungen.
- **Peter Radelfinger** (*1953) Künstler, bis 2016 Professor an der ZhdK.
- **Niels Rot** (*1983) Bachelor und Master in Wirtschaft an der *Universität St. Gallen* (HSG), Mitbegründer des *Impact Hub Zürich*, Mitbegründer von *STRIDE*, Mitglied im *Stab für Strategische Hochschulentwicklung* an der ETH Zürich.
- **Kathrin Bosshard** (*1972) Regisseurin, Texterin, Schauspielerin und Puppenspielerin – für fremde Bühnen und im eigenen *Theater Fleisch + Pappe*.

Vor, während und nach den vorgenommenen Interaktionen befasse ich mich mit Theorie und gelange durch gezielte Recherche zu immer neuer Fachliteratur aus unterschiedlichsten Bereichen. Wiederum sammle ich und arbeite dazu im Skizzenheft. Eine Wechselwirkung entsteht: «Mit der Lust an der ästhetischen Arbeit wächst auch die Lust an den wissenschaftlichen Texten» (Kämpf-Jansen, 2012, S.259).

2.2.2 Dokumentieren, Analysieren, Reflektieren

Als wichtiges Instrument für die Ästhetische Forschung nennt Kämpf-Jansen das Tagebuch resp. Skizzenheft, «in dem alle Stränge zusammenlaufen und neu entworfen werden» (Kämpf-Jansen, 2012, S.22).

Das Skizzenheft ist für mich in erster Linie eine sichtbare Form der «gedanklichen Begleitarbeit», wie es Helga Kämpf-Jansen nennt (Kämpf-Jansen, 2012, S.127). Sie versteht darunter «die begleitenden, vorseilenden, hinterher Folgenden, in Frage stellenden, euphorisch-akzeptierenden Gedanken», welche während eines künstlerischen und wissenschaftlichen Prozesses ins Bewusstsein drängen und an deren Intensität sich das Gelingen der Arbeit zeigt (vgl. ebd.).

Im Skizzenheft zeigt sich die Qualität des vernetzten Denkens, der Transversalität, wie sie Kämpf-Jansen von Wolfgang Melsch (*1946) und Pierangelo Maset (*1954) herleitet:

Im Akt transversalen Denkens liegen sowohl Anstrengung als auch unkonventionelle, unorthodoxe Weisen, sich anderer Fragen und eines anderen Wissens zu bedienen. Gewöhnlich lineare Achsen – Horizontale und Vertikale – werden zugunsten eines nicht-hierarchischen Quer-hindurch-Denkens verlassen. Genau dies vermag ungewöhnliche Perspektiven zu eröffnen und die viel zitierten «Blickwechsel» herbeizuführen.
(Kämpf-Jansen, 2012, S.147)

In diesem Sinne ist das Skizzenheft auch Dokumentation. Es ist wichtig, nach Abschluss des Prozesses die Entscheidungen nachvollziehen zu können: «Am Ende muss man sagen können, was eigentlich geschehen ist – mit den Dingen, mit einem selbst und mit den Menschen um einen herum» (Kämpf-Jansen, 2012, S.262). Darum gebe ich im Anhang dieser Arbeit (Kap. 10) Einblick in mein Skizzenheft. Auszüge daraus sind ausserdem im Hauptteil der Arbeit zu sehen: als Zitate in Bildform und als Bestandteil der Bild-Text-Verbindungen. Weitere Erläuterungen hierzu folgen in Kapitel 2.2.3.

Nicht zuletzt ist das Skizzenheft ein «wesentlicher Bezugspunkt der Reflexion» (Kämpf-Jansen, 2012, S.22). Reflexion wird hier verstanden als «eine vagabundierende Form des Denkens – eine Metaform (über das Denken denken) – und eine Form, die das Selbst verortet» (Kämpf-Jansen, 2012, S.151). Auf diese Weise werden der äussere Prozess und meine Haltung dazu immer wieder neu überblickt, verortet, in Beziehung gesetzt und der eigene Blick darauf schärft sich. Reflexion ist demnach auch Introspektion (vgl. ebd.).

2.2.3 Strukturieren, Zusammenführen, Präsentieren

Ein grosser Teil der Arbeit besteht darin, sinnvolle Bezüge herzustellen: zwischen den Gesprächen und der Fachliteratur; zwischen Bildern und selbst erarbeitetem Text; zwischen Anregungen von aussen und eigenen Erkenntnissen.

Auch geht es darum, die einzelnen Teile – Aufzeichnungen zu den Gesprächen, recherchierte Literatur, gesammelte Bilder und Texte – zu einem Ganzen zusammenzufügen und ansprechend zu präsentieren.

Darin enthalten sind Überlegungen zu Struktur, Sprache und visueller Gestaltung der vorliegenden Arbeit. Wichtiger Aspekt der visuellen Gestaltung sind die bereits erwähnten Bild-Text-Verbindungen, mit denen Denkräume eröffnet werden sollen. Die Bilder sind dem Text ebenbürtig zu lesen resp. zu sehen.

3 Jugendpsychiatrie

Im Folgenden beschreibe ich Anlass und Auftrag stationärer Behandlungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie (Kap. 3.1.1) und erläutere einige Gedanken zu meiner persönlichen Grundhaltung als Mitarbeitende in einer Psychiatrie (Kap. 3.1.2). Ich stelle die Besonderheiten der Klinikschule dar (Kap. 3.2) und führe diese anhand der *Spitalschulverordnung des Kantons Zürich* aus. Daraus ergeben sich drei Hypothesen zu Wechselwirkungen, die ich aus dem ICF-Analyse-Raster herleite, welches ich für Schüler*innen in der Klinikschule der ipw erstellt habe.

3.1 STATIONÄRE BEHANDLUNG IN DER JUGENDPSYCHIATRIE

3.1.1 Anlass und Auftrag

Ein stationärer Aufenthalt in der Psychiatrie kann für Kinder und Jugendliche aufgrund einer akuten Krise erfolgen oder aufgrund einer bereits länger andauernden Phase, in der sich unterschiedliche Belastungen und Risiken entwickelten. Stationäre Aufnahmen sind gemäss dem Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie dann angezeigt,

wenn andere weniger intensive Formen der Versorgung nicht möglich bzw. nicht ausreichend sind, so dass das Kind aufgrund seiner psychischen Symptomatik nicht im familiären Umfeld verbleiben kann, Selbst- und Fremdgefährdung vorliegen oder das Kind /der Jugendliche durch Misshandlung oder Missbrauch selber gefährdet ist.
(Lehmkuhl, Poustka, Holtmann & Steiner, 2013, S.1360)

Die Ursachen für den Zustand der Kinder und Jugendlichen sind meist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Ebenen. So müssen bei der Ermittlung «neben der biologisch-medizinischen Entwicklungsebene ... auch ... die kognitive und psychosoziale Ebene» berücksichtigt werden (Sendera & Sendera, 2011, S.74). Die unterschiedlichen Faktoren zu ergründen und Wege zu suchen, wie Kinder und Jugendliche Stabilität erlangen, sie und ihr Umfeld einen Umgang mit ihren Herausforderungen finden, ist die Aufgabe eines interdisziplinären Behandlungsteams in den psychiatrischen Institutionen.

Verschiedene Autoren belegen, «dass stationäre Behandlung die weitere Entwicklung positiv beeinflusst, insbesondere, wenn eine starke therapeutische Allianz aufgebaut werden kann, strukturierte Interventionen und Therapieprogramme durchgeführt werden und eine ambulante Nachbehandlung durchgeführt wird» (Lehmkuhl et al., 2013, S.1361). Hervorgehoben wird an dieser Stelle in Bezug auf Jugendliche, dass der Erfolg der Behandlung sowie die Aufenthaltsdauer stark abhängig sind von der Behandlungsmotivation, sowie der erreichten Kooperation im Sinne einer Partizipation am Behandlungsprozess (vgl. ebd.).

Lehmkuhl et al. weisen jedoch darauf hin, dass es während stationären Behandlungen auch zu Komplikationen kommen kann. Oft entstehen negative Reaktionen in Form von Rückzug und Widerstand, oder die psychische Symptomatik verschlimmert sich. Solche Situationen wirken sich oft belastend aus auf Mitarbeitende, auf die Therapeut*innen-Patient*innen-Beziehung oder auch auf die Gruppe der Patient*innen vor Ort. In Kombination mit Ansprüchen durch das Umfeld der

Patient*innen, sowie den Auflagen durch Institution, Gesundheitsdirektion und Versicherungen stellen diese Situationen eine enorm hohe Anforderung an alle Beteiligten dar (Lehmkuhl et al., 2013, S.1361).

26

3	-	3	=	8
4	+	2	=	5
2	-	2	=	6
6	+	5	=	11
5	-	1	=	2
7	-	3	=	17
9	+	5	=	23
1	-	8	=	6
3	-	4	=	7

27

3.1.2 Persönliche Grundhaltung

Die Arbeit mit den Jugendlichen in der ipw sowie die Zusammenarbeit und der Austausch mit Fachpersonen unterschiedlichster Disziplinen forderte mich seit meinem Stellenantritt im Schuljahr 2016/2017 heraus, zu einer persönlichen Haltung in Bezug auf Psychiatrie zu finden. Meine Grundhaltung prägt meinen Blick auf Menschen, die zu einem stationären Aufenthalt in der ipw sind und zeigt sich in meinem Umgang mit ihnen. Die nachstehend aufgeführten Gedanken dazu sind für mich nicht abgeschlossen. Sie sind Gegenstand häufiger Diskussionen, Anregung zu weiteren Überlegungen und Grundlage der Absicht, mein Erleben und meine Erwägungen immer differenzierter zu verstehen und darlegen zu können. Diese Suchhaltung ist ein fortwährender Prozess der Introspektion.

28

Besonders wichtig für meine Auseinandersetzung ist *Irren ist menschlich*, ein Standardwerk der Sozialpsychiatrie von Dörner et al. (2017), auf welches ich mich in diesem Kapitel und auch später immer wieder beziehen werde. Insbesondere spricht mich der philosophisch-anthropologische Blick an, welcher den rein medizinisch-technischen Ansatz hinterfragt und ergänzt. Die Autoren beschreiben Psychiatrie denn auch als einen Ort,

wo der Mensch besonders menschlich ist, d.h. wo die Widersprüchlichkeit und Ambivalenz des Menschen oft nicht auflösbar, die Spannung auszuleben ist: so das Banale und Einmalige, Oberfläche und Abgrund, Passivität und Aktivität, das Kranke und Böse, Weinen und Lachen, Leben und Tod, Schmerz und Glück, das Sich-Verstellen und Sich-Wahrmachen, das Sich-Verirren und Sich-Finden.

(S.10)

Auf dieser Grundlage spreche ich in meinem Arbeitsalltag und auch in der vorliegenden Arbeit bewusst von *Jugendlichen in einem psychischen Ausnahmezustand* und nicht von *psychisch Kranken*. Dahinter liegt das Verständnis, dass meine Schüler*innen für mich in erster Linie einfach Menschen sind, «die sich mit bestimmten Erfahrungen ausdrücken und die es zu begleiten gilt» (vgl. ebd.). Ich verstehe ihre Situation als einen dynamischen Zustand der Instabilität, der sich verändern kann – hin zu einer neuen Balance. Hier beziehe ich mich auf die Psycholinguistin und Psychotherapeutin Annie Berner-Hürbin (2009):

Anstatt von «Krankheit» wäre im Psychischen wieder von «Ungleichgewichtszuständen» (= gr. *nosos*) und «Ausgleich» zu sprechen, Einer Chronifizierung der «Krankheit» kann therapeutisch vorgebeugt werden durch Erfahrung der psychischen Innenwelt und vor allem des emotionalen Feldes in seiner Integrität.

(S.237f.)

Ich möchte den Jugendlichen ein menschliches Gegenüber sein in ihrem Prozess, den sie oft als lähmenden Stillstand erleben mögen (oder als anhaltend chaotisch). Im Zentrum stehen die «Anerkennung dieses atemberaubenden Andersseins und der Würde des Anderen» (Dörner et al., 2017, S.21), auch wenn mir die Jugendlichen manchmal fremd bleiben (und ich womöglich ihnen).

29

Diese Haltung fasst der Psychologe und Begründer der klientenzentrierten Gesprächstherapie Carl Rogers (1902–1987) in Begriffen wie *Wertschätzung, Wärme, Präsenz* und *Echtheit* zusammen (vgl. Rogers, Dorfman, Gordon & Hobbs, 2005, S.42f.; Rogers, 2007; S.84–87). Der dänische Familientherapeut Jesper Juul (*1948) spricht von den vier Grundwerten *Gleichwürdigkeit, Integrität, Authentizität* und *Verantwortung* (vgl. Juul, 2012). Das Vokabular von Rogers und Juul stammt zwar aus dem therapeutischen Umfeld, ist für mich als Pädagogin in der Arbeit mit Jugendlichen in einem psychischen Ausnahmezustand jedoch fundamental, hilfreich und praxisnah. Durch meine Klientel sowie mein Selbstverständnis und meine häufige Funktion als Lernberaterin ergeben sich Überschneidungen von pädagogischen und therapeutischen Ansätzen. Dennoch sehe ich mich ganz klar in einer pädagogischen Funktion und nicht in einer therapeutischen. Ich verstehe mich als Teil des Gesamt-Angebotes in der ipw, das Jugendliche zu einem gesteigerten Wohlbefinden verhelfen soll. Ausführungen dazu und zu weiteren Besonderheiten des Unterrichts an der Klinikschule in einer Jugendpsychiatrie folgen im nächsten Kapitel 3.2.

3.2 KLINIKSCHULE IN DER JUGENDPSYCHIATRIE – SCHULE IM AUSNAHMEZUSTAND

Die in Kapitel 3.1.1 beschriebenen Umstände führen zu Besonderheiten des Schulbetriebes innerhalb einer stationären Einrichtung der Jugendpsychiatrie. Ausgehend von meiner Unterrichtstätigkeit an der Klinikschule der ipw erläutere ich nachstehend einige Aspekte, die für diese Schule im Ausnahmezustand charakteristisch sind. Ich nähere mich diesen Besonderheiten von zwei Seiten. Einerseits dient mir die *Spitalschulverordnung des Kantons Zürich* als Richtschnur für meinen beruflichen Auftrag. Meine Ausführungen sind deshalb dort verortet. Andererseits führe ich Hypothesen zu Wechselwirkungen auf, welche sich aus dem ICF-Analyse-Raster für die Schüler*innen in der Klinikschule der ipw ergeben. Die ICF der WHO ist für mich als Schulische Heilpädagogin das relevante Rahmenkonzept wenn es darum geht, Besonderheiten in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und den Einfluss ihrer Umwelt zu beschreiben (vgl. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information & Weltgesundheitsorganisation WHO, 2013, S.9). Die ICF zielt auf ein einheitliches Verständnis der *Auswirkungen* von Gesundheitsproblemen und ergänzt so das übliche Diagnose-Instrument ICD-10, welches Gesundheitsprobleme als solche erfasst.

Das ICF-Analyse-Raster für die Schüler*innen in der Klinikschule der ipw ist auf der folgenden Seite abgebildet. Die Ausführungen dazu folgen ab Seite 29.

ICF-Analyse-Raster für die Schüler*innen in der Klinikschule der ipw

Folgende Hypothesen zu Wechselwirkungen können aufgrund des ICF-Analyse-Rasters formuliert werden:

Wechselwirkung 1

Die Klinikschule hat keinen therapeutischen Auftrag. Sie ist Teil der Tagesstruktur und bietet Kindern und Jugendlichen Unterricht an gemäss den Vorgaben der *Spitalschulverordnung des Kantons Zürich* (2013). Darin wird festgehalten: «Das Angebot der Spitalschulen gilt für alle Kinder und Jugendlichen im Volksschulalter, unabhängig von der von ihnen üblicherweise besuchten Bildungseinrichtung» (S.10). Weiter gilt: «Der Unterricht wird auf den Unterricht und anstehende Promotionen an der angestammten Schule abgestimmt» (S.4).

Weil die Klinikschule keinen therapeutischen, sondern einen schulischen Auftrag hat, bietet sie den Schüler*innen Gelegenheit, sich mit Themen zu beschäftigen, die nichts mit ihren Problemen und der laufenden Therapie zu tun haben. Die Klinikschule ist ein Feld, in dem neue Strategien erprobt und Annäherungen an Anforderungen der Herkunftsschulen oder des Lehrbetriebs gemacht werden können.

Wechselwirkung nach ICF-Analyse-Raster zwischen *Andere Fachleute (e360)* und *Eine Einzelaufgabe übernehmen (d210)*.

Wechselwirkung 2

Die Schüler*innen arbeiten im Unterricht sehr individuell. Ziel ist es, dass während dem stationären Aufenthalt möglichst keine schulischen Lücken entstehen, bestehende Lücken geschlossen werden und somit nach Austritt aus der ipw der Anschluss an den Schul- oder Berufsalltag gelingt. Hier gilt es zu berücksichtigen, dass der Fokus während eines stationären Aufenthaltes auf der Behandlung der psychischen Beschwerden liegt und nicht auf der Vermittlung von schulischen Inhalten:

Ein lehrplangemässer Unterricht kann wegen der besonderen Rahmenbedingungen nur teilweise erteilt werden. Der Unterricht geht in erster Linie von den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten der Schülerin oder des Schülers aus. Es wird jedoch angestrebt, den Anschluss an die angestammte Schule so weit wie möglich sicherzustellen.
(Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S.9)

Zu berücksichtigen ist auch, dass viele Kinder und Jugendliche negative Erfahrungen in Bezug auf Schule mitbringen. Darum ist es wichtig, ihnen einen lustvollen Zugang zum Unterricht zu ermöglichen. Weil sich die Schüler*innen also in einer psychischen Ausnahmesituation befinden, ist zusätzlicher Stress durch hohe schulische Anforderungen zu vermeiden und ein individuell angepasstes Angebot gefragt.

Wechselwirkung nach ICF-Analyse-Raster zwischen *Psychische Stabilität (b1263)* und *Mit Stress und anderen Anforderungen umgehen (d240)*.

Wechselwirkung 3

Die Klassenzusammensetzung in der Klinikschule der ipw wechselt ständig und das Programm der einzelnen Jugendlichen ist täglich anders. Denn: «Der Unterricht nimmt auf die betrieblichen Verhältnisse des Spitals oder der Klinik und auf den Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen Rücksicht» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S.3). Wechsel erfolgen jedoch nicht nur aufgrund von Therapien, sondern auch aufgrund der häufigen Ein- und Austritte: «In den zehn Spitalschulen im Kanton werden jährlich rund 800 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Die Aufenthaltsdauer in den psychiatrisch ausgerichteten Spitalschulen beträgt durchschnittliche zwei bis drei Monate» (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013, S.9).

Sowohl die Schüler*innen als auch die Lehrpersonen zeigen innerhalb dieses bewegten Alltags eine hohe Flexibilität. Viele Jugendliche sind geübt darin, sich anzupassen und mit ihren Bezugspersonen zu kooperieren (oft übermässig, was sich schliesslich negativ auf ihr Befinden auswirkt). Etliche Jugendliche haben überdies grosse Unbeständigkeit in den Beziehungen zu ihren primären Bindungspersonen erlebt, was zu Verunsicherung führt. Weil ein stationärer Aufenthalt also grosse Flexibilität und Kooperation von den Kindern und Jugendlichen erfordert und etliche von ihnen unverlässliche Beziehungen erlebt haben, ist es zentral, als Lehrperson in der Beziehung zu den Schüler*innen verlässlich und authentisch zu sein. Hilfreich sind Angebote, welche Kontinuität vermitteln.

Wechselwirkung nach ICF-Analyse-Raster zwischen *Globale psychosoziale Funktionen (b122)* und *Unterstützung und Beziehung (e3)*.

Die beleuchteten Aspekte sind für mein berufliches Planen und Handeln richtungsweisend. Als Vermittlerin von Kunst und Design und Schulische Heilpädagogin finden sie insbesondere Ausdruck beim Anregen, Begleiten und Reflektieren von gestalterischen Aufgaben. Im folgenden Kapitel 3.3 gebe ich anhand von Beispielen Einblick in den Gestaltungsunterricht.

3.3 BESTANDESAUFNAHME: KREATIVE PROZESSE IN DER KLINIKSCHULE DER IPW

Dieses Kapitel gibt Einblick in gestalterische Arbeiten sowie kreative Prozesse und daraus entstandene Produkte von Schüler*innen in der Klinikschule der ipw. Ich verwende hier ausschliesslich Bildmaterial aus dem Gestaltungsunterricht. Er ist mein Kerngeschäft und ein geeignetes Gefäss, um kreative Prozesse anzuregen. Das Bildmaterial aus dem Unterricht ergänze ich mit Überlegungen zu Voraussetzungen, Absichten und Zielen des aktuellen Gestaltungsunterrichts. Ich beziehe mich dabei einerseits auf die Ästhetische Forschung nach Helga Kämpf-Jansen und schaffe Bezüge zum *Lehrplan 21*. Andererseits erwähne ich pädagogische und didaktische Ansätze, die meine Basis bilden.

Der Gestaltungsunterricht in der Klinikschule der ipw umfasst zwei Wochenlektionen für jede Station. Am Gestaltungsunterricht nehmen alle Jugendlichen teil, die zu den dafür festgesetzten Zeiten keinen anderen Termin haben. Maximal sind dies zwölf Schüler*innen pro Station. Zusätzlich zu diesen festgelegten Lektionen haben die Schüler*innen die Möglichkeit, jederzeit ihre begonnenen Arbeiten weiterzuführen, sofern dies ihre Tages- und Unterrichtsplanung zulässt. Unregelmässig finden zudem Lektionen in digitalem Gestalten statt. Ausserdem gibt es auch immer wieder themenspezifische Projektwochen oder länger dauernde Arbeiten, die einen gestalterischen Schwerpunkt haben und in denen Verbindungen zu anderen Fachgebieten bestehen.

Wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt, arbeite ich in meinem Unterricht meist mit der Ästhetischen Forschung nach Helga Kämpf-Jansen. Das Konzept ist in Kapitel 2 ausführlich beschrieben. Für das Verständnis meines Unterrichts weise ich an dieser Stelle jedoch auf grundlegende Aspekte hin, die mir im Gestaltungsunterricht besonders wichtig sind.

In der Ästhetischen Forschung enthalten sind sowohl die Beschäftigung mit bereits bestehenden künstlerischen und kulturellen Äusserungen als auch die eigene künstlerische Tätigkeit. Gemäss Kämpf-Jansen kann Ästhetische Forschung jedoch nur mit einem Anschluss an die Biografie des

jeweils gestalterisch tätigen Menschen gelingen (vgl. Kämpf-Jansen, 2012, S.169f.). Biografie wird hier sehr umfassend verstanden: «Biografiearbeit ist als eine prozesshafte, lebenslange Aufschichtung und Verschiebung von Erfahrungen zu verstehen. Sie schliesst fiktive und fantastische Entwürfe ebenso ein, wie die selbstbezügliche Auseinandersetzung mit Lebensgeschichten anderer, also auch mit historischen Fragestellungen» (Peez, 2008, S.79). Zusammenfassend bedeutet das: «Ästhetische Forschung bezieht sich auf alle real gegebenen wie fiktiv entworfenen Dinge, Objekte, Menschen und Situationen. Sie bedient sich aller zur Verfügung stehender Verfahren, Handlungsweisen und Erkenntnismöglichkeiten aus den Bereichen der Alltagserfahrung, der Kunst und der Wissenschaft» (Peez, 2008, S.78). In meinem Unterricht berücksichtige ich unterschiedliche Anregungen und Mittel aus Alltag, Kunst und Wissenschaft, gebe den Jugendlichen die Gelegenheit, einen Zusammenhang mit ihrer eigenen Biografie herzustellen und fordere sie auf, in diesem Prozess einen Ausdruck zu finden. Dies kann auch mit Arbeiten zu allgemeinen Prinzipien von Punkt, Linie, Form und Farbe geschehen. Damit können die Schüler*innen grundlegende gestalterische Zugänge erproben, wie sie im *Lehrplan 21* in den *Didaktischen Hinweisen für das Bildnerische Gestalten* im Abschnitt *Bildnerische Prozesse initiieren und planen* ausgeführt sind (vgl. Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Oft gelingt über das Material oder die Beschäftigung mit den genannten Prinzipien ein Einstieg in eine weiterführende Arbeit, in welcher der Bezug zur eigenen Biografie deutlicher hervortritt.

Mit den Aufgabenstellungen versuche ich, ein breites Spektrum an bildnerischen Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen. Beispielsweise können zeichnerische Übungen später digital weiterverarbeitet werden, wie dies in der Aufgabe *Fabrik* der Fall war: Die Silhouetten industriell hergestellter Produkte wurden mit unterschiedlichen schwarzen Mal- und Zeichenwerkzeugen wiedergegeben und die einzelnen Illustrationen später im Photoshop zu einem Roboter kombiniert (Abb. 39 – 45).

Der Umgang mit Farbe und die Wirkung der Malerei spricht Jugendliche an. Hier besteht die Möglichkeit zu grossformatigen Versuchen, wie beispielsweise in der Arbeit *Vulkan*: Anhand von Fotografien von Vulkanausbrüchen wurde mit Acryl und breiten Pinseln auf Papier im Format A2 gearbeitet (Abb. 46 – 51).

Einzelne Jugendliche entwickeln Motivation und Interesse, eine Aufgabenstellung weiterzuverfolgen. In Einheiten, in welchen die Schüler*innen individuell arbeiten, ist es mir möglich, sie spezifisch zu begleiten und mit ihnen auch Wege einzuschlagen, die mit der ganzen Klasse nicht möglich wären. So konnte ich mit einem Jugendlichen eine Gif-Animation realisieren, die er als Vorbereitung für ein Praktikum als Polygraf machen wollte. Oder ich konnte mit zwei Schüler*innen ein Plakat mit Schablonentechnik produzieren (Abb. 52 – 54).

Bewusst gestalte ich aber auch Gruppensequenzen, an denen alle Jugendlichen beteiligt sind. Kooperatives Lernen im Sinne des konstruktivistischen Ansatzes zu initiieren, ist mir wichtig. In der Gruppe werden Anregungen in Form von Texten, Bildern, Gegenständen, Filmen etc. diskutiert, befragt, analysiert, beurteilt. Es findet ein Austausch statt, der es ermöglicht «die eigene Wissenskonstruktionen zu veröffentlichen, zu überdenken, zu korrigieren oder zu erweitern und die gewonnen Erkenntnisse anders (besser) zu strukturieren» (Eschelmüller, 2016, S.25). Die Möglichkeiten reichen von gemeinsamen grossflächigen Arbeitssituationen über Feedbacks auf Arbeiten in Form von Post-its oder mündlichem Austausch bis hin zum Ausstellen von Resultaten ausserhalb des Schulzimmers (Abb. 55 – 61).

55

56

57

58

59

60

61

Immer wieder schaffe ich Querverbindungen zu anderen Wissensgebieten, wie dies die Ästhetische Forschung vorsieht. Gemäss den Erläuterungen des *Lehrplans 21 zu Bedeutung und Zielsetzung des Bildnerischen Gestaltens* zeigen Bezüge zu Kultur und Geschichte Kindern und Jugendlichen auf, «dass sich Kultur im Wechselspiel von Tradition und Innovation fortwährend neu erschafft» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Auch andere Verbindungen, wie zum Beispiel zu den Naturwissenschaften, zur Musik oder zu Fremdsprachen, sind möglich. Selbstkonstruierte Fahrzeuge werden für Versuche im Physikunterricht verwendet (Abb. 62 – 63) oder die Beschäftigung mit der Farbe *Blau* führt im Englischunterricht zur genaueren Betrachtung des Ausdrucks *feeling blue* (Abb. 64 – 67).

62

63

64

65

66

67

Hin und wieder gelingen erheiternde Arbeiten aus dem Moment heraus. Beabsichtigt und unbeabsichtigt. Solche Momente sind stets ein Genuss, wie die unten gezeigte Bildbeschreibung *Geometrischer einfals pinsler* (Abb. 68) oder die abgebildete Collage (Abb. 69).

4 Kreativität und kreative Prozesse

In diesem Kapitel nähere ich mich dem Begriff der Kreativität und versuche zu erfassen, was mit kreativen Prozessen gemeint sein könnte. Ich setze mich anhand von Literatur theoretisch mit diesem Themenfeld auseinander (Kap. 4.1) und führe vier Gespräche mit Expert*innen (Kap. 4.2). In Kapitel 4.3 folgt eine Zusammenführung dieser beiden Herangehensweisen: ich stelle Verbindungen her, strukturiere und verorte das gesammelte Material und runde es ab. Daraus ergibt sich in Kapitel 5 die Beantwortung meiner Fragestellung.

4.1 ZUSAMMENSTELLUNG LITERATUR

Nachstehend folgt eine erste theoretische Auseinandersetzung mit Kreativität und kreativen Prozessen anhand von Literatur. Ich umkreise die Begriffe, nähere mich ihnen von verschiedenen Seiten. Ich erläutere Ursprung, Entwicklung und Verwendung der Begriffe (Kap. 4.1.1). Weiter erfasse ich Voraussetzungen und Merkmale von Kreativität und kreativen Prozessen (Kap. 4.1.2) und beschreibe die allgemein anerkannten Phasen eines kreativen Prozesses (Kap. 4.1.3). Es folgt eine

kurze spezifische Betrachtung zu Kreativität und kreativen Prozessen im Jugendalter (Kap. 4.1.4). Schliesslich führe ich kritische Sichtweisen in Bezug auf Kreativität auf (Kap. 4.1.5).

4.1.1 Definition und Bedeutung

Etymologisch ist Kreativität mit dem lateinischen Wort *creare* verwandt. Dieses bedeutet zum einen *erschaffen, erzeugen* und zum anderen *(aus)wählen* (vgl. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2018). An einigen Orten werden Verbindungen zu den ebenfalls lateinischen Worten *vis* (Kraft, Stärke, Einfluss) sowie *crescere* (wachsen, werden, entstehen) genannt (vgl. Brunner, 2008, S.6; Wikipedia, 2018a). Aus diesen drei Bedeutungsfeldern lässt sich schliessen, dass sich Kreativität also «nicht nur auf aktives Tun (*creare*), sondern auch auf eine innere Kraft (*vis*) und auf ein passives Geschehenlassen bzw. Warten können (*crescere*)» bezieht (ebd.).

Im Laufe der Kreativitätsforschung seit den 1950er-Jahren, wurden zahlreiche Definitionen von *Kreativität* resp. dem Adjektiv *kreativ* formuliert, welche unterschiedliche Bereiche (Alltag, Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik) einschliessen und die etymologische Bedeutung ergänzen. Häufig werden Worte wie *neu*, *originell* oder *ungewöhnlich* verwendet, die sowohl einen *Prozess* als auch ein *Produkt* beschreiben können (vgl. Zec, 2018). In den Bereichen Alltag, Wirtschaft und Technik bestehen generell konkrete Probleme, für welche Lösungen oder Produkte gefunden werden sollen; die Kunst hingegen ist oft stärker prozessorientiert und es wird von einem Kunstwerk keine Funktionalität verlangt. Auch die wissenschaftliche Grundlagenforschung ist anfangs eher dieser zweckfreien Richtung zuzuordnen, in der es darum geht, «in unbekanntes Land vorzudringen, also den Möglichkeitsraum als solchen phantasievoll zu erweitern, und damit den Horizont des Denkens» (Brunner, 2008, S.1). Zweckfreies und anwendungsorientiertes Denken gehen jedoch oft ineinander über (vgl. ebd.).

75

4.1.2 Voraussetzungen und Merkmale

Ergänzend zu Prozess und Produkt im letzten Kapitel 4.1.1 steht der Begriff der *kreativen Haltung* (engl. *creative attitude*), wie ihn der Philosoph und Psychoanalytiker Erich Fromm (1900–1980) prägte. Die kreative Haltung «existiert auch dann, wenn nichts Neues geschaffen wird ... ist also unabhängig von der Welt der Dinge, eine Art Daseinsform» (Brunner, 2008, S.8).

Soll aus einer kreativen Grundhaltung ein kreativer Prozess entstehen, braucht es gewisse Rahmenbedingungen. Für Carl Rogers bilden diese in erster Linie psychische Sicherheit und Freiheit (vgl. Brunner, 2008, S.7). Weiter nannte Rogers als Voraussetzungen für einen kreativen Prozess: Offenheit für Erfahrungen, eine innere Instanz für Bewertungen und die Fähigkeit, mit Elementen und Konzepten zu spielen (vgl. ebd.).

76

1999 formulierte Howard Gardner (*1943) in seinem Buch *Kreative Intelligenz* am Beispiel aussergewöhnlicher Biografien (Wolfgang Amadeus Mozart, Sigmund Freud, Virginia Woolf, Mahatma Gandhi) eine Vielzahl weiterer Eigenschaften, die kreative Persönlichkeiten ausmachen und ebenfalls als Grundvoraussetzung für kreative Prozesse gelten. Dazu gehören unter anderem die Fä-

higkeit zu reflektieren, Stärken einzusetzen und Erfahrungen sinnvoll zu bewältigen (vgl. Gardner, 1999, S.177f.). Wesentliche Denkrichtungen innerhalb der Kreativitätsforschung seit 1950 haben weitere wichtige Merkmale festgelegt. Einige zentrale Positionen werden in den folgenden Kapiteln 4.1.2.1 bis 4.1.2.4 etwas genauer beschrieben.

4.1.2.1 *Divergierendes Denken und Transformation*

Joy Paul Guilford (1897 – 1987) war ein US-Amerikanischer Psychologe und militärischer Forschungsdirektor. Nach dem 2. Weltkrieg befasste er sich vertieft mit IQ-Tests, die er als Erfassungsinstrumente für *konvergierendes Denken* bezeichnete, womit er logisches, schlussfolgerndes Denken meint (vgl. Hobmair, 2008, S.137). Dem konvergierenden Denken stellte Guilford 1950 den Begriff des *divergierenden Denkens* (auch *divergentes Denken*) gegenüber. Dieses «umfasst die Fähigkeit, neue Ideen zu generieren, Probleme zu lösen und eine ideenbezogene Variantenvielfalt zu erzeugen» (Brunner, 2008, S.16). Wichtige Faktoren dafür sind:

- *Flüssigkeit* (z.B. verbal, assoziativ, ideenbezogen)
- *Flexibilität* (z.B. adaptiv bei Veränderungen, spontan)
- *Originalität* (z.B. Geschichten oder Cartoons betiteln)
- *Elaboration* (z.B. eine unfertige Skizze ausarbeiten bzw. vervollständigen) (vgl. ebd.)

Zusätzlich zu divergierendem Denken ist nach Guilford die Fähigkeit zur *Transformation* ein wesentliches Merkmal für Kreativität: «Aus Altem etwas Neues machen, aus Unbrauchbarem etwas Brauchbares, Vorhandenes reinterpretieren und reorganisieren» (ebd.).

4.1.2.2 *Laterales Denken*

Der Mediziner und Kognitionsforscher Edward De Bono (*1933) prägte 1967 den Begriff des *lateralen Denkens*. In seinem Verständnis umfasst dieses das divergierende Denken und kann durchaus auch konvergentes Denken beinhalten (vgl. Brunner, 2008, S.19). Laterales Denken beschreibt die

«Notwendigkeit ... abseits der eingeschliffenen Denkschienen nach neuen Lösungsansätzen und Alternativen zu suchen» (De Bono, zitiert nach Brunner, 2008, S.18). Laterales Denken steht ausserdem «für spezielle Methoden, mit denen man neue Konzepte und Ideen suchen kann, und das auf gezielte und systematische Weise» (Brunner, 2008, S.23). Die *mentale Provokation* ist ein wichtiges und bekanntes Element in diesem Prozess, den De Bono als Seitwärts-Bewegung darstellt: Die unterschiedlichsten Wahrnehmungen, Konzepte und Startpositionen werden ausgelotet um schliesslich gewohnte Bahnen des Denkens zu verlassen (vgl. De Bono, zitiert nach Brunner, 2008, S.18).

4.1.2.3 Phantasie

Der Soziologe Heinrich Popitz (1925–2002) betont den Stellenwert der *Phantasie* im Zusammenhang mit Kreativität. Er unterscheidet drei Formen der Phantasie:

1. Die *erkundende Phantasie* beschreibt die Fähigkeit des Subjekts «Realitäten in sich hineinzubilden». Dabei wird gesucht, probiert, gefragt, entdeckt, erfunden – «auf der Suche nach neuem Wissen» (Popitz; zitiert nach Brunner, 2008, S.25).
2. Die *gestaltende Phantasie* verweist auf die Objektivierungskraft. Darunter versteht Popitz «das Vermögen, Vorstellungen aus sich herauszusetzen und in die Welt hineinzubilden». Mittels der gestaltenden Phantasie werden technische und künstlerische Artefakte hergestellt – «auf der Suche nach neuen Gehalten und Weisen des Bewirkens» (ebd.).
3. *Sinnstiftende Phantasie* umschreibt die menschliche «Transzendierungskraft». Sie ist der Antrieb dafür zu deuten, zu begründen, zu rechtfertigen – «auf der Suche nach neuem Sinn» (ebd.).

4.1.2.4 Flow

Der Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi (*1934) beschrieb 1975 das Phänomen des *Flow*. Menschen in diesem mentalen Zustand erleben «Freude, Glück oder Begeisterung. Gleichzeitig ist er mit höchster Aufmerksamkeit und Konzentration verbunden» (Brunner, 2008, S.27). Dieses Phänomen beschrieben vor ihm bereits andere. Der Pädagoge Kurt Hahn (1886–1974) nannte es *schöpferische Leidenschaft*, die Reformpädagogin Maria Montessori (1870–1952) formulierte es als

Polarisation der Aufmerksamkeit und vom Psychologen Abraham Maslow (1908–1970) stammt der Ausdruck *Gipfelerlebnis* (engl. *peak experience*) (vgl. Wikipedia, 2018b). Gemäss Csikszentmihalyi ist der Flow durch neun Hauptelemente gekennzeichnet (vgl. Brunner, 2008, S.31). Als drei der wichtigsten Merkmale für das Erleben von Flow nennt Brunner (2008) die *Selbstvergessenheit* während einer Tätigkeit, die *Balance von Aufgabe und Fähigkeit* sowie die *autotelische Aktivität*: ein optimales Verhältnis zwischen dem bereits vorhandenen Wissen und Können und äusseren Anforderungen, führt zu einem selbstvergessenen Tun.

Dabei ist nicht mehr so sehr ein angestrebtes Produkt im Blickfeld, sondern der Schaffensprozess wird um seiner selbst willen genossen (vgl. S.31f.). Ausserdem kristallisierte sich in unzähligen Interviews heraus, dass mit einem Flow-Erleben das Gefühl verbunden ist «etwas Sinnvolles zu tun» (Brunner, 2008, S.33).

4.1.3 Phasen des kreativen Prozesses

Um kreative Prozesse zu beschreiben, existiert ein allgemein anerkanntes Modell, das vier Phasen unterscheidet (vgl. Brunner, 2008, S.47). Erste Ideen dazu wurden bereits ab Mitte des 19. Jahrhunderts von Naturwissenschaftlern angeregt und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weitergedacht. Die vier Phasen sind heute wie folgt benannt:

1. **Präparation**
Zu Beginn wird eine Fragestellung konkretisiert. Das verfügbare Wissen wird zusammengetragen, analysiert und geordnet.
2. **Inkubation**
In dieser Phase wird etwas ausgebrütet (lat. *incubare*), wobei das ein unbewusster Vorgang ist. Die fragende Person distanziert sich bewusst von der Fragestellung und umgibt sich mit möglichst vielen Anregungen, die nicht im Zusammenhang mit ihrer Frage stehen.
3. **Illumination**
Illumination bedeutet Erleuchtung (lat. *illuminati*). In dieser Phase folgt ein Aha-Erlebnis, ein spontaner Einfall, ein Durchstoss. Oft an Orten und zu Zeiten, die überraschend sind.
4. **Verifikation**
Abschliessend wird kritisch geprüft, ausgearbeitet und abgerundet. Die Umsetzung einer Idee kann noch einmal recht lang dauern. Oft wird diese Phase deshalb unterteilt in *Bewertung* und *Ausarbeitung*, so dass sich das Modell auf fünf Phasen erweitert.

Wichtig ist zu erwähnen, dass es sich bei den vier aufeinanderfolgenden Phasen um ein idealtypisches, theoretisches Modell handelt. Die einzelnen Phasen verlaufen meist nicht linear sondern zirkulär: «Oft überschneiden sie sich, bilden Schleifen und sind in der Regel nicht kontinuierlich hintereinander geschaltet» (Brunner, 2008. S.61).

Ergänzend zu den vier Phasen des kreativen Prozesses möchte ich auf Gardner verweisen, der die Rahmenbedingungen für einen kreativen Prozess hervorhebt. Es handelt sich dabei um eine systemische Sichtweise, in der das persönliche, professionelle, gesellschaftliche und kulturelle Umfeld einem Individuum dazu verhilft, kreativ zu sein (vgl. Gardner, 1999, S.153).

4.1.4 Kreativität und kreative Prozesse im Jugendalter

Remo Largo (*1943) und Monika Czernin (*1965) sprechen von einem *Kreativitätsschub*, den Jugendliche erleben und der sich insbesondere sprachlich äussern kann (vgl. Largo & Czernin, 2011, S.114). Dies hängt damit zusammen, «dass Jugendliche im Sturm und Drang der Pubertät ein grosses Mitteilungsbedürfnis haben. Überwältigende Gefühle und grandiose Ideen will der junge Mensch loswerden» (vgl. ebd.). Einen Ausdruck dieses sprachlichen Kreativitätsschubes sehen Largo und Czernin unter anderem in der Kommunikation mittels elektronischer Medien, welche durchaus kreative Elemente enthält. Denn: «Verdichtung und Rhythmisierung der Sprache hat unter anderem Poetry Slam hervorgebracht» (Largo & Czernin, 2011, S.115). Sprache spielt ausserdem – genau wie Musik und andere kreative Fähigkeiten – bei Theater- und Filmemachern eine Rolle. Dies sind ebenfalls Bereiche, welche die Jugendlichen für sich entdecken (vgl. S.140). Darüber hinaus ist die Pubertät ganz allgemein eine Zeit erhöhter Kreativität: «Der Geist ist auf Neues und Experimentelles eingestellt. Es herrscht eine Probieren-geht-über-Studieren-Mentalität. Evolutionsbiologisch macht das auch Sinn, denn es sind nun einmal die jungen Menschen, die für Innovationen sorgen und neue künstlerische Wege einschlagen» (Largo & Czernin, 2011, S.142).

Die Pubertät gilt als Zeit des Übergangs von der Kindheit ins Erwachsenenalter (vgl. Hobmair, 2008, S.322). In diesem Zusammenhang ist der Kinderarzt und Psychoanalytiker Donald Woods Winnicott (1896–1971) von Bedeutung. Er richtete in seiner Arbeit den Blick auf die *Welt der Zwischenbereiche* und der *Übergangsphänomene* (vgl. Sendera & Sendera, 2011, S.95). Übergangsobjekte sind im Zwischenraum angesiedelt zwischen dem *Selbst* (innere Welt) und dem *Objekt* (äussere Welt). In der frühkindlichen Phase helfen Übergangsobjekte bei der Bewältigung der Trennung von der Mutter, dem Entdecken und Erkennen des Zwischenraumes, der zwischen Subjekt und Objekt besteht. Gemäss Winnicott ist der Zwischenraum «aber auch für Kreativität und Phantasieentwicklung entscheidend» (vgl. ebd.). Er bezeichnet auch das Spannungsverhältnis zwischen Kindheit und Erwachsenenalter als Zwischenraum und spricht von der «jugendlichen Unreife» (Salge, 2017, S.14). Diese versteht Winnicott nicht in einem defizitären Sinne, sondern interpretiert sie

als Ausdruck eines gesunden Möglichkeitsraums und betont das diesem Spannungsverhältnis innewohnende kreative Potential, sowohl in individueller wie auch gesellschaftlicher

Hinsicht: «Unreife ist eine Kostbarkeit des Jugendalters. Sie bringt die aufregendsten Formen geistiger Kreativität, neue und unverbrauchte Gefühle und Lebenspläne mit sich». (Salge, 2017, S.14)

Winnicott betont, dass sich erwachsene Bezugspersonen in dieser Phase nicht zurückziehen sollen, da Jugendliche sonst «vorzeitig und auf unnatürliche Weise» erwachsen werden, was zu einem Verlust an kreativem Potenzial führt (vgl. ebd.).

4.1.5 Kritische Sichtweisen in Bezug auf Kreativität

Für jede der in Kapitel 4.1.3 genannten Phasen eines kreativen Prozesses und für die unterschiedlichsten Fachbereiche und Systeme gibt es mittlerweile unzählige Hinweise und Methoden, die bewirken sollen, dass Hürden überwunden werden können. Sie werden meist mit dem Begriff *Kreativitätstechniken* bezeichnet und es gibt ganze *Kreativitätstrainings*, in denen die *Tools* vermittelt werden, die zu Kreativität verhelfen sollen. Der Begriff der Kreativität wird besetzt und kommerzialisiert. Die Angebote richten sich vorwiegend an berufstätige, erwachsene Menschen.

Was den Umgang mit Kreativität und Phantasie in Schulen und Ausbildungen betrifft, so scheint dafür «eigentlich das lernende Subjekt selbst zuständig» zu sein (Kämpf-Jansen, 2012, S.152). Nach wie vor sind Institutionen auf «formal-ästhetisch Bewertbares und stilgeschichtlich abprüfbares Wissen» ausgerichtet. Es zeigt sich «ein allgemeines Unwohlsein in Bezug auf all die diffusen, begrifflich «irgendwie» anders ausgewiesenen Möglichkeiten menschlichen Denkens und Handelns, ästhetischer Produktivität und Wahrnehmung» (ebd.).

Hartmut von Hentig (*1925) nimmt mit seinem Essay *Kreativität – Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff* (1998) eine kritische Position ein. Seine «Skepsis wird durch eine ganze Reihe von Gründen genährt» und ihn beschäftigen insbesondere «die falschen Motive der Kreativitätsförderung» (S.48). Dass der Wirtschaftsliberalismus die Kreativitätskonjunktur nutzbar macht, ist zwar verständlich und konsequent (vgl. S.64). Für Hentig ist jedoch die grosse Frage, auf wessen Kosten das geht und er kritisiert, dass die Bildung die Sichtweise der Wirtschaft und den damit verbundenen Auftrag nach Spitzenleistungen und Wettbewerbsfähigkeit akzeptiert (vgl. S.65–68). Für Hentig ist der Begriff Kreativität in diesem Zusammenhang eine Fehlbesetzung.

4.2 GESPRÄCHE MIT EXPERT*INNEN

Die Expert*innen für diese Gespräche sind Personen, die aus meiner Sicht selbst kreativ sind und die an kreativen Prozessen beteiligt sind. Sie sind in unterschiedlichsten Fachgebieten tätig, haben jedoch alle in irgendeiner Weise eine Verbindung zu Jugendlichen, Bildung und/oder Kunst. Die Gespräche sowie die anschließende Recherche zu den jeweiligen Personen und Hinweise auf Literatur und Theorien habe ich in Sprache und Bild in meinem Skizzenheft festgehalten. Sie bilden das Rohmaterial für die nachstehenden Zusammenfassungen und entsprechend zitiere ich daraus. Die Seiten der Skizzenhefte, denen Zitate entnommen werden, sind als Faksimile im Anhang dieser Arbeit in Kapitel 10 abgebildet. Die Querverweise im folgenden Text sind mit den jeweiligen Kapitel- und Abbinungsnummern versehen, zum Beispiel: (vgl. Kap. 10.1, Abb. 190). Ergänzt werden die Bild-Zitate aus den Skizzenheften auch in diesem Kapitel durch Fremdbilder. Im Anschluss an jedes Gespräch formuliere ich ein erstes Fazit in Bezug auf Kreativität.

4.2.1 Anna Neidhöfer und Birgit Cauer, 30.10.2018

Anna Neidhöfer (*1964)

Fachärztin für Kinder und Jugendpsychiatrie (bis Januar 2018 an der ipw), Psychotherapeutin, Supervisorin, Lehrtherapeutin.

Birgit Cauer (*1961)

Bildhauerin, div. Lehrtätigkeiten und Projektleitungen.

Zum Gespräch mit Anna Neidhöfer bin ich in ihrer Wohnung in Mannenbach-Salenstein verabredet. Sie bietet mir kurzfristig an, etwas früher zu kommen, da sie Besuch von Birgit Cauer hat und sich so die Chance zu einem Gespräch zu dritt ergeben würde. Während dem gemeinsamen Gespräch und bei anschließenden Nachforschungen zu Birgit Cauer und Anna Neidhöfer werden parallele Vorgänge in den Bereichen der Kunst, der Kunstvermittlung und der Medizin im Fachgebiet Psychiatrie sichtbar. Nachstehend zeige ich einige wichtige Zusammenhänge auf.

4.2.1.1 *Systemisches Denken und Handeln*

Bei Birgit Cauer ist es in erster Linie der Stein, der

nicht nur komprimierte Energie, sondern auch ein eigenwilliges Gegenüber ist: Er bietet mir Widerstand und gibt zu bedenken, dass jeder Schlag ein irreversibler Eingriff ist; er fordert mich heraus, verlangt einfühlsames Vorgehen und formt dabei auch meine eigene Vorstellung und Haltung. Ich selbst bilde mit ihm zusammen ein lebendiges System.

(kultur – Charlottenburg – Wilmersdorf, 2016, S.6)

Diese Sichtweise überträgt Birgit Cauer auch auf partizipative Kunstprojekte: im öffentlichen Raum, im soziokulturellen Rahmen und in Bildungsinstitutionen. Bei der Arbeit mit Gruppen ist es Birgit Cauers oberstes Ziel, dass die Beteiligten möglichst rasch individuell am Material tätig werden und darüber in Kontakt miteinander kommen.

Um dies zu ermöglichen, sind eine sorgfältige Vorbereitung und ihre persönliche Präsenz nötig. Insbesondere der Einstieg in einen Gruppenprozess muss gut geplant und klar angeleitet sein und es braucht eine Absicht, was als Gruppe erreicht werden soll. Die individuellen gestalterischen Prozesse und den Gruppenprozess begleitet Birgit Cauer mit Interventionen, die sich in der jeweiligen Situation aufdrängen, anbieten oder sich im Dialog ergeben (vgl. Kap. 10.1, Abb. 190).

Anna Neidhöfer arbeitet als Psychiaterin in Einzel- und Gruppensitzungen, sowie als Projektverantwortliche mit denselben systemischen Komponenten und Zielen wie Birgit Cauer als Künstlerin und Kunstvermittlerin. Auch ihr geht es darum, dass Menschen sich auf eine individuelle Auseinandersetzung einlassen, sich nach und nach selbstwirksam erleben und sich schliesslich aufgrund ihrer positiven Identität verantwortungsvoll in die Gesellschaft einbringen (vgl. Kap. 10.1, Abb. 190). Ansätze dazu sieht sie beispielsweise im *Living Museum* wie es in New York von Dr. Janos Marton (*1949) in der Tradition von Hans Prinzhorn (1886–1933) und Joseph Beuys (1921–1986) aufgebaut wurde (vgl. Kap. 10.1, Abb. 192).

In der Schweiz wurde das Konzept von Dr. Rose Ehemann adaptiert. Sie führt die *Ateliers – Living Museum* in Wil als Teil der *Psychiatrie St. Gallen Nord*. Weitere Ateliers und Ausstellungsräume in der Schweiz wurden in Lyss (BE) realisiert. Ziele dieser Kunsträume «sind Integration in eine Sozi-

algemeinschaft, Identitätsveränderung, Förderung der Autonomie und Entstigmatisierung» von Menschen in psychischen Ausnahmesituationen (Living Museum, 2015, S.5).

4.2.1.2 Fragen

Eine der wichtigsten Techniken, um Prozesse in Gang zu bringen, zu begleiten und zu betrachten, besteht für Birgit Cauer darin, präzise Fragen zu stellen. Hier nutzt sie verschiedene Formen des Fragens (linear, reflexiv, zirkulär etc.) (vgl. Kap. 10.1, Abb. 190). So bleibt das Geschehen dynamisch und es erfolgen Anpassungen in Bezug auf die ursprüngliche Absicht.

Zentral bleibt dabei der Blick auf das System. Es geht Birgit Cauer einerseits um die individuelle gestalterische Auseinandersetzung der Teilnehmenden. Andererseits ist ihr Ziel, dass sich die Einzelnen bewusst werden, welchen Einfluss sie auf die Gruppe haben und mit welcher Haltung sie sich in die Gesellschaft einbringen. Das braucht Zeit. Auch dafür ist für Birgit Cauer wiederum der Stein das optimale Material, da seine Bearbeitung Ausdauer erfordert und einen dazu bringt, die Form langsam zu entwickeln (vgl. Kap. 10.1, Abb. 190).

Auch in Anna Neidhöfers Arbeit mit Patient*innen ist «die Kunst der richtigen Frage» zentral (vgl. Kap. 10.1, Abb. 190). Für die Vorbereitung, die Begleitung und die Nachbereitung von Prozessen orientiert sie sich auch selbst an Fragen (vgl. Kap. 10.1, Abb. 192): Wo gebe ich dazu? Wo nehme ich weg? Wo bringe ich in Bewegung? Wo setze ich einen Impuls? Wo biete ich ein Experiment an? Diese Leitfragen weisen eine starke Analogie auf zu künstlerischen Techniken: vervielfältigen, überlagern, reduzieren, drehen, spiegeln, skalieren, verzerren, Variante erstellen, etc..

Für Anna Neidhöfer ist es selbstverständlich, Verbindungen herzustellen zwischen unterschiedlichen Fachgebieten. Sie betrachtet ihr eigenes Fachgebiet nicht isoliert, hat keine Berührungsängste (auch nicht zu alternativen Ansätzen) und wird gerade dadurch inspiriert. Bereits ihr Medizinstudium absolvierte Anna Neidhöfer als *Studium universale* und besuchte neben dem vorgegebenen Curriculum auch Veranstaltungen in der Philosophie, der Kunstgeschichte, der Germanistik und den Vergleichenden Religionswissenschaften.

4.2.1.3 Phänomenologie und Verkörperung

Die Nähe zur Philosophie zeigt sich auch im phänomenologischen Ansatz, der für Anna Neidhöfers Arbeit die Basis bildet. Sie fasst ihn zusammen als «das wertfreie Schauen auf das, was passiert, und sich danach ausrichten» (Baumbusch, 2018, S.3). Schon früh in ihrem Medizinstudium wurde sie von ihrem damaligen Anatomie-Professor auf Edmund Husserls *Ideen zu einer reinen Phänomenologie* aufmerksam gemacht. Als 18-jährige verstand sie zwar intellektuell nicht alles, fühlte sich aber grundsätzlich von der Lektüre angesprochen. Später las sie dann Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, David Abram u.a. und setzte sich vertieft mit der Phänomenologie auseinander (vgl. Kap. 10.1, Abb. 191).

In ihrer Arbeit spricht Anna Neidhöfer immer auch sehr bewusst die sinnliche Wahrnehmung der Anwesenden an. Gerade Personen, die stark in Gedankenkonstrukten verhaftet oder kognitiv blockiert sind, können mit Hilfe von Objekten, Klängen, Düften, Materialerfahrungen etc. einen Zugang zu ihren Themen finden. Diesen Vorgang nennt Anna Neidhöfer *Verkörperung*.

105

Der Wechselwirkung zwischen Objekt und Raum geht auch Birgit Cauer sowohl in ihrer künstlerischen als auch in ihrer kunstvermittelnden Tätigkeit nach. Seit mehreren Jahren beschäftigt sie sich mit der Verbindung von Stein und Raum sowie der Ausstrahlung des Körpers in den Raum (vgl. Kap. 10.1, Abb. 191). Ihr installatives und zeichnerisches Werk ist «von einem philosophischen Wissenwollen durchdrungen» (kultur – Charlottenburg – Wilmersdorf, 2016, S.6), der materiellen und wissenschaftlichen Suche nach Ähnlichkeit, Grenzen, Kommunikation und Zusammenhalt.

106

107

4.2.1.4 Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse

Kreative Prozesse finden gemäss Anna Neidhöfer und Birgit Cauer nicht im Alleingang statt. Sie werden beeinflusst durch ein Umfeld, erfordern Raum und Dialog. Grundvoraussetzungen für die professionelle Begleitung kreativer Prozesse sind: eine eigene neugierige Auseinandersetzung mit Materialien und Techniken, mit den eigenen und mit fremden Wissensgebieten; die Bereitschaft, sich auf die jeweilige Situation einzulassen und darauf zu reagieren; die Präsenz als interessiertes Gegenüber; Bereitstellung von Angeboten, welche die sinnliche Wahrnehmung ansprechen. So können Menschen in ihrer Autonomieentwicklung unterstützt werden. Partizipation wird möglich.

4.2.2 Peter Radelfinger, 12.11.2018

Peter Radelfinger (*1953)

Künstler, Professor an der ZhdK bis 2016.

Peter Radelfinger betont zu Beginn unseres Treffens in seinem Atelier in Zürich-Altstetten, dass er aus einer persönlichen Betroffenheit heraus interessiert ist an einem Dialog über psychische Ausnahmesituationen und kreative Prozesse. Er erlebte in seinem Umfeld Jugendliche und junge Erwachsene, die in Lebenskrisen gerieten und zum Teil zu therapeutischen Aufenthalten in psychiatrischen Institutionen waren. Einige Aspekte dieser Aufenthalte irritierten ihn als Beobachter, Besucher, Begleiter und gaben ihm zu denken.

Für Peter Radelfinger stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten es gibt, damit Personen in einer psychischen Krise wieder aktiv werden und in kreative Prozesse einsteigen können (vgl. Kap. 10.2, Abb. 195). Diese Frage ist Ausgangspunkt für unser Gespräch. Während wir uns unterhalten, kristallisieren sich einige zentrale Begriffe heraus, die Kernstücke von Peter Radelfingers Arbeit als

Künstler und seiner langjährigen Tätigkeit als Kunstvermittler sind. Nachstehend fasse ich die wichtigsten Aussagen zu den jeweiligen Begriffen zusammen.

4.2.2.1 Haltung

113

114

Entscheidend für Situationen der Kunstvermittlung ist für Peter Radelfinger eine Haltung der Offenheit. Es geht darum wahrzunehmen, was ist, ohne die Erwartung zu haben, dass ein kreativer Prozess in Gang kommen oder ein Produkt entstehen muss. In erster Linie ist es wichtig, in Kontakt zu kommen mit dem Gegenüber, resp. mit den Teilnehmenden einer Gruppe. Die vermittelnde Person ist aufgefordert eine Haltung und ein Wissen zu entwickeln, die ihr die Kontaktaufnahme in unterschiedlichsten Situationen und mit verschiedensten Menschen ermöglichen. Hier sieht Peter Radelfinger Ähnlichkeiten zwischen meinen derzeitigen Fachgebieten: Sowohl als Vermittlerin von Kunst und Design als auch als Schulische Heilpädagogin und in meiner persönlichen künstlerischen Arbeit ist es zentral, sorgfältig und aufmerksam wahrzunehmen, was möglich ist (vgl. Kap.10.2, Abb. 195).

115

116

Für Peter Radelfinger besteht der grosse Unterschied von meinem Arbeitsfeld an der ipw zu seiner ehemaligen Lehrtätigkeit an der ZHdK in der Klientel. Er hatte Gruppen von motivierten Studierenden, die freiwillig zu ihm in die Kurse kamen, von ihm lernen wollten und bereit waren, sich auf einen kreativen Prozess einzulassen. Unter solchen Voraussetzungen ist es viel einfacher, einen kreativen Prozess anzuregen, als wenn die Klasse aus Jugendlichen besteht, die bedingt durch ihre psychische Verfassung eingeschränkt sein können in ihrer Fähigkeit, sich auf ein Angebot einzulassen (vgl. Kap. 10.2, Abb. 195).

4.2.2.2 Raum

Jeder Raum, in dem gearbeitet wird, vermittelt schon durch seine Einrichtung und die Materialien, die bereitliegen, eine Atmosphäre, die anregend wirken und Interesse wecken kann. Die zur Verfügung stehenden Materialien und die Art, wie sie arrangiert werden, betrachtete Peter Radelfinger in seinem Unterricht jeweils als Anleitung für mögliche Handlungen, sodass es nur noch wenig verbale Erläuterungen und Impulse brauchte um mit der Arbeit beginnen zu können (vgl. Kap. 10.2, Abb. 195). Hier stellen Peter Radelfinger und ich fest, dass eine grosse Ähnlichkeit zu Arbeitsbedingungen im heilpädagogischen Kontext besteht, wo die Arbeitssituation bereits so gestaltet sein muss, dass sie an sich als Anleitung funktioniert (vgl. Kap. 10.2, Abb. 199).

Für den Prozess in Peter Radelfingers Unterricht gab es jedoch keine eindeutigen Vorgaben, die von den Teilnehmenden befolgt werden mussten. Auch wurden Arbeiten nicht gewertet – es gab weder richtig noch falsch. Aufgrund dieses wertfreien Raumes fiel Druck weg und das wirkte sich äusserst positiv aus auf die Arbeiten der Lernenden.

Für Peter Radelfinger ist in diesem Zusammenhang der Künstler Robert Filliou (1927 – 2006) wichtig, der zur Fluxus-Bewegung gehörte (vgl. Kap. 10.2, Abb. 198). Sein Interesse galt der Forschung nach dem ursprünglichen Impuls der Kreativität. Peter Radelfinger kann sich identifizieren mit Fillious Aussage, dass jeder Handlung ein kreativer Impuls zugrunde liegt, schliesslich aber nicht zu urteilen ist darüber, ob das Resultat künstlerisch von Wert ist. Filliou fasste diese Ansicht zusammen in seiner Arbeit *Principe d'Équivalence: bien fait, mal fait, pas fait* (1968).

4.2.2.3 Spiel und Performance

Wir gehen im Gespräch den Parallelen nach zwischen der Vermittlung von Kunst und Design und eigenen kreativen resp. künstlerischen Prozessen. In beiden Bereichen gibt es Situationen, in denen etwas nicht so funktioniert, wie es geplant wurde. Diese Momente der Irritation, Überraschung oder Unordnung müssen ausgehalten werden (vgl. Kap. 10.2, Abb. 196).

Eine weitere Parallele besteht darin, dass Leerräume zugelassen und ausgehalten werden müssen. Es gibt Zeiten des Wartens – bis schliesslich ein nächster Schritt folgt, etwas entsteht: eine Frage, eine Handlung, eine Materialerforschung etc.. Neben diesem Aushalten, Zulassen, Warten ist es allerdings entscheidend, dass ein Instrumentarium zur Verfügung steht, das Hilfestellungen bietet, um zu einem nächsten Schritt zu finden (vgl. ebd.).

Für Peter Radelfinger ist eines der wichtigsten Instrumente das Spiel. Er sucht immer wieder nach Techniken, die dabei helfen, sich selbst zu überlisten und in Frage zu stellen. Ziel ist, dass sich die Fixierung auf Vorstellungen von Bildern löst – über Kunst, über Beziehungen, über uns selbst (vgl. Kap. 10.2, Abb. 197). Bewusst setzt er für sich als Künstler und als Kunstvermittler das schnelle Zeichnen ein, die Wiederholung in Anlehnung an Gertrude Steins (1874–1946) Satz *Eine Rose ist eine Rose, ist eine Rose* oder das «extra schräge/falsche» Zeichnen (vgl. Kap. 10.2, Abb. 196). Aktuell anregend für Peter Radelfinger ist diesbezüglich Donald Woods Winnicott mit seiner Technik des Kritzelspiels (engl. *Squiggle Game*) (vgl. Kap. 10.2, Abb. 198).

Eng verbunden mit all diesen Zugängen ist für Peter Radelfinger auch der Humor, der eine wichtige Komponente seiner künstlerischen und seiner kunstvermittelnden Arbeit ist. Peter Radelfinger ist selber immer wieder erstaunt, was an Humorvollem entsteht (vgl. Kap. 10.2, Abb. 195).

Je grösser die Palette an möglichen Zugängen ist, desto mehr Spielmöglichkeiten ergeben sich für Vermittler*innen in ihrem Unterricht. Eine Möglichkeit ist, den eigenen Unterricht als Performance zu sehen (vgl. Kap. 10.2, Abb. 200). Performance definiert Peter Radelfinger als horizontale Dimension der Wahrnehmung (vgl. Kap. 10.2, Abb. 198f.). Dabei findet die innere Auseinandersetzung mit dem Menschenbild ihren Ausdruck im Verständnis von Körper und Raum. Bei dieser Definition ist Peter Radelfinger inspiriert vom Philosophen und Schriftsteller Jean Gebser (1905–1973) (vgl. Kap. 10.2, Abb. 200).

4.2.2.4 *Etwas Drittes*

Seinen Unterricht legte Peter Radelfinger jeweils sehr bewusst in der Form eines Dreiecks an: Studierende, Vermittler und ein Modell bildeten einen dynamischen Rahmen. Das Modell entspannte die direkte Fokussierung, das ausschliesslich Dialogische zwischen Peter Radelfinger und den Studierenden. Durch das Dritte, das Modell, war sichtbar, worum es ging und es bot Anlass für ungeahnte und unerwartete Prozesse, gestalterische Äusserungen, Überlegungen, Diskussionen. Das Modell wurde zu einem zentralen Element in Peter Radelfingers Unterricht. Wobei das Modell nicht zwingend ein menschliches Modell sein muss. Es kann sich auch um ein Material, den Raum oder ein theoretisches Modell handeln. Hauptsache ist, dass eine Zirkulation entsteht.

4.2.2.5 *Wahrnehmungsschulung und Experiment*

Die eigene künstlerische Arbeit und Kunstvermittlung gehören für Peter Radelfinger zusammen. Das eigene künstlerische Schaffen versteht er als *vertikale* Arbeitsweise, bei der Schicht um Schicht aufgetragen (oder abgetragen) wird, durch die kontinuierliche Arbeit, die anhaltenden gestalterischen Äusserungen. In der Kunstvermittlung geht es um die *horizontale* Arbeitsweise. Hier folgt

die Auseinandersetzung mit der Welt, mit den Bildern, die wir von uns und anderen/m haben und es folgt die Erkenntnis, dass diese Welt bedeutsam ist für uns (vgl. Kap. 10.2, Abb. 198).

Zu diesem Prozess gehört wiederum Offenheit. Und zwar auch die Offenheit für Konventionen und Normen. Sie sind Material, das dazu auffordert, damit zu arbeiten. Während des Prozesses ist es allerdings entscheidend, den eigenen Impulsen zu folgen. Experimentell, mutig und radikal. Erst durch diese Verbindung – von Konvention und dem eigenen Blick, der eigenen Handlung – entsteht ein Mehrwert (vgl. Kap. 10.2, Abb. 200).

Für Peter Radelfinger sind schliesslich der Prozess und das Produkt wichtig. Erst ein Produkt kann wieder hinterfragt werden und zu einem neuen Prozess anregen. Dieser Umstand beschäftigt Peter Radelfinger aktuell gerade in Bezug auf die Produkte, die im Rahmen seiner Lecture Performance *In der Backstube des Denkens* (2016–2018) entstanden. Darin ging er der Frage nach, was «Denken in Bildern und Denken mit den Händen» bedeuten könnte (vgl. Kap. 10.2, Abb. 193f.). Die Performance ist stark geprägt von der Auseinandersetzung mit dem philosophischen Text *Bäckertransformation* des Philosophen Gilles Deleuze (1925–1995) (vgl. Kap. 10.2, Abb. 193).

Eine weitere Auseinandersetzung mit Prozess und Produkt sind für Peter Radelfinger seine Bücher. Besonders in den Publikationen *Hin und Her* (2006; zusammen mit Ruth Schweikert), *Falsche Fährten* (2015) und *Sowohl als ob* (2016) experimentiert er mit der Verbindung von Text und Bildern. Peter Radelfinger ermuntert auch nach wie vor Studierende dazu, vermehrt mit Bild-Text-Verbindungen zu arbeiten. Spannend findet er in diesem Zusammenhang den Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler Aby Moritz Warburg (1866–1929) (vgl. Kap. 10.2, Abb. 201).

Eine (Um-)schulung unserer Wahrnehmung und Experimentieren sind für Peter Radelfinger nicht zuletzt im Ausbildungs- und Berufskontext angesagt (vgl. Kap. 10.2, Abb. 199f.).

Er selber wurde als Künstler an die ZHdK berufen und erhielt dort eine Professur ohne einen akademischen Abschluss zu haben. Seinen Weg als Künstler suchte er sich hauptsächlich autodidaktisch und indem er von jenen Menschen und an jenen Orten lernte, die ihn faszinierten und die ihn überzeugten, etwas lernen zu können. So studierte er unter anderem bei Joseph Beuys, ging nach Prag, als ihn Druckgrafik interessierte und befasste sich schon früh mit Video-Technik. Persönlich war es für ihn ein langer Prozess bis er Vertrauen in seine Fähigkeiten und Fertigkeiten fasste und überzeugt war, dass er durch seine Art zu vermitteln – ohne akademischen Abschluss – einen wichtigen Beitrag an der ZHdK leisten würde. Umso wichtiger ist es ihm, dass Künstler*innen mit

unkonventionellen Formen der Bildung und der beruflichen Tätigkeiten experimentieren und sich auch geschickt positionieren (vgl. Kap. 10.2, Abb. 200).

4.2.2.6 *Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse*

Grundvoraussetzungen für kreative Prozesse sind für Peter Radelfinger eine Haltung der Offenheit und des Fragens. Fragen richten sich an eigene Bilder, die wir von uns selbst, von anderen und von der Welt haben. Die eigene Wahrnehmung wird stetig überprüft, hinterfragt, neu ausgerichtet – und dadurch geschult. Fragen richten sich aber im Kontext der Kunstvermittlung auch an andere Personen. Ihnen soll ermöglicht werden, sich auf kreative Prozesse einzulassen und selbst eine Haltung der Offenheit zu entwickeln. Nötig sind ein wertfreier Rahmen und eine anregende Atmosphäre, die zu kreativen Handlungen anleiten. Material, Wissen und Platz ermöglichen es Teilnehmer*innen eines kunstvermittelnden Angebots, experimentell und mutig ihren gestalterischen Ausdruck zu erproben. Die vermittelnde Person begleitet diesen Prozess aufmerksam, sorgfältig, ohne festgesetzte Erwartungen. Sie ist auf vielfältige Weise in Kontakt mit den kreativ tätigen Menschen. Ausserdem hat sie ein breites Repertoire an Möglichkeiten, um auch Irritationen, Leerräume und Unordnung auszuhalten und darauf zu reagieren. Dazu gehören Humor, Spielfreude, Radikalität und Strategien, welche das gegebene System als Ressource einbeziehen. Die eigenen und fremden Prozesse sieht Peter Radelfinger als performative Akte, über welche die eigenen Vorstellungen einen Ausdruck finden. Fragmentarisch, augenblickhaft und flüchtig zeigt sich das Verständnis von Körper und Raum und bietet Anlass dazu, neue Fragen zu stellen.

4.2.3 Niels Rot, 3.12.2018

Niels Rot (*1983)

Bachelor und Master in Wirtschaft an der HSG, Mitbegründer des *Impact Hub Zürich*, Mitbegründer von *STRIDE*, Mitglied im *Stab für Strategische Hochschulentwicklung* an der ETH Zürich.

Das Gespräch mit Niels Rot findet im *Kraftwerk* statt, einem «schweizweit einzigartigen Ort für Innovation und Kollaboration» (Kraftwerk, 2017). Im ehemaligen Elektrizitätswerk in Zürich können kleinere Workshopräume gemietet sowie in einer Eventhalle grössere Anlässe durchgeführt werden. Das Herzstück ist ein «lebendiges Café mit inspirierendem Flair» (ebd.). Für Niels Rot ist das *Kraftwerk* der Inbegriff eines kreativen Ortes (vgl. Kap. 10.3, Abb. 202). Im Verlauf unseres Gesprächs zeigt sich, was er darunter versteht. Nachstehend sind die wichtigsten Elemente zusammengefasst.

4.2.3.1 *Wohlgefühl*

Für Niels Rot werden kreative Prozesse möglich durch das persönliche Wohlgefühl. Das hängt für ihn sowohl von der Atmosphäre eines Raums, seiner Einrichtung, seinem Design ab, als auch von den Menschen, die sich an diesem Ort aufhalten. Ein Ort wie das *Kraftwerk* erzeugt ein Wohlgefühl

durch die Ausstattung der Räume, da diese viel mehr Ähnlichkeiten aufweist mit Orten unserer Freizeit, an denen wir uns grundsätzlich wohl fühlen. Kreative Prozesse kommen auf einer solchen Grundlage spontaner in Gang (vgl. Kap. 10.3, Abb. 202f.).

128

129

130

Der Ort lebt für Niels Rot aber insbesondere von den Menschen, die sich durch diese Art von freizeitnahe Arbeitsraum angezogen fühlen. Viele Anwesende kennen einander persönlich und wissen, woran die anderen arbeiten. Die sichtbare Begeisterung, welche die Menschen ausstrahlen, wirkt wiederum ansteckend in Bezug auf die eigene Motivation. Durch Austausch entstehen neue Ideen und immer wieder ergeben sich Kontakte für Zusammenarbeit. Für Niels Rot ist wahrnehmbar, dass im *Kraftwerk* eine Macher-Kultur herrscht, die Leute daran interessiert sind, dass Neues entsteht, sich Dinge verändern und weiterentwickeln (vgl. Kap. 10.3, Abb. 203).

Das Design des Ortes und die Menschen, die sich dort aufhalten, verstärken sich demnach gegenseitig. Niels Rot beobachtet, dass dies auch grosse Unternehmen und Institutionen immer mehr erkennen. Sie realisieren, dass sie ihre Mitarbeitenden nicht nur gut bezahlen müssen, sondern vor allem auch ein menschliches Ambiente geschaffen werden muss, in dem sich die Leute wohlfühlen. Die Konkurrenz zwischen Unternehmen erfolgt heute viel stärker über *Supply*, das bereitgestellte Angebot (vgl. ebd.).

4.2.3.2 *Spielraum*

Niels Rot sieht die Aufgabe moderner Unternehmen und Institutionen darin, dass sie Menschen zu eigenverantwortlichem Tun befähigen und Gelegenheiten schaffen, dass die Beteiligten sich und ihre Arbeit als bedeutsam erleben (vgl. Kap. 10.3, Abb. 204). Unternehmen und Institutionen müssen zudem auf die Herausforderungen unserer digitalisierten Welt reagieren, in der nicht mehr zwingend ortsgebunden gearbeitet wird. Es braucht für Niels Rot eine Entwicklung hin zu grösserer Freiheit und mehr Verantwortung. So erweitert sich auch der Spielraum jedes*r einzelnen und es werden neue Möglichkeiten und Lösungen geschaffen.

Als weitere Reaktion auf die veränderten Bedingungen unserer Zeit sieht Niels Rot auch die Offenheit für Neues, für Erfindungen und Entwicklungen (vgl. Kap. 10.3, Abb. 206). Er beobachtet in seinem Umfeld Personen, die experimentierfreudig sind, Neues ausprobieren – und auch rasch entscheiden, was sie in ihren Alltag integrieren oder für ihre Arbeit nutzen wollen, und was nicht.

Jemand, der ihn diesbezüglich immer wieder verblüfft und den Niels Rot zudem als ausserordentlich kreativ bezeichnet, ist Rasmus Nutzhorn. Nutzhorn ist Mitglied des Kernteams von *Ricolab*, einer Tochterfirma von *Ricola*, welche neue Geschäftsideen testet, indem sie eigene Startups lanciert, mit denen sie sich «im internationalen Innovations-Ökosystem engagiert» (Ricolab, 2018). Rasmus Nutzhorn zeichnet sich für Niels Rot aus durch seine Freiheit, Dinge so zu tun, wie sie ihm sinnvoll erscheinen. Dabei gelingt es ihm immer wieder, von Konventionen abzulassen und völlig lateral zu denken. Die Fertigkeiten von Rasmus Nutzhorn führt Niels Rot nicht auf einen akademischen Abschluss zurück, sondern darauf, dass er immer wieder bei Unternehmen mitarbeitet, wo er sich einbringen kann. Entweder greift er Ideen von anderen auf und führt diese weiter, oder er bringt eigene Ideen zur Umsetzung. Die Prozesse finden immer in Zusammenarbeit mit anderen statt (vgl. Kap. 10.3, Abb. 206).

Gemeinsame Zeit mit Rasmus Nutzhorn ist für Niels Rot stets eine gelungene Mischung aus Gedankenspielerien, anregenden Impulsen, viel Lachen und Wohlgefühl. Treffen dieser Art mit anderen Menschen sind für Niels Rot ein Energiegewinn.

4.2.3.3 Vernetzung und Kollaboration

Eine Form, in der Niels Rot seine Werte und seine Vision von modernem Unternehmertum weitergibt, ist *STRIDE*, eine Schule für Unternehmensführung (vgl. Kap. 10.3, Abb. 205f.). Wobei sich *STRIDE* selbst versteht als «unSchool that empowers profound personal and societal transformation» (STRIDE Learning Association, 2018). *unSchool* meint, dass die Angebote von *STRIDE* alle sehr prozessorientiert sind und massgeblich von den Teilnehmenden mitgestaltet werden. Zwar ist ein ungefährender Ablauf von der Leitung angedacht und einzelne Elemente stehen fest im Programm. Doch verändert sich ein Lehrgang während der Durchführung je nach Bedürfnissen und Impulsen der Lernenden und der Projekte, die sie zur Umsetzung bringen wollen (vgl. ebd.). Niels Rot und *STRIDE*-Mitbegründer Björn Müller gehen davon aus, dass Wissen heute grundsätzlich verfügbar und aufbereitet ist. «Damit es wirklich gelernt werden kann, müssen Räume geschaffen werden, in denen die Informationen relevant und bedeutungsvoll werden» (Bernet, 2017). Was *STRIDE* auszeichnet ist, dass sowohl die individuelle als auch die kollaborative Ebene entwickelt werden sollen – im Hinblick darauf, dass die meisten Menschen in Teams arbeiten und es darum wichtig ist, die Verbindung von eigenen und fremden Standpunkten als Mehrwert anzuerkennen und zu nutzen (vgl. Kap. 10.3, Abb. 206). Die drei Begründer*innen von *STRIDE* haben genau das in ihrer Zusammenarbeit bewusst gesucht und sehen ihre These bestätigt.

STRIDE zu entwickeln war für Niels Rot ein kreativer Prozess. Darin enthalten waren für ihn folgende wichtige Komponenten: Er hatte eine spannende Fragestellung, konnte dieser in Zusammenarbeit mit tollen Leuten nachgehen und hatte eine ungefähre Vorstellung des Formats, das ausgearbeitet werden sollte. Ausserdem war er davon überzeugt, dass diese Idee bedeutungsvoll für andere ist (vgl. Kap. 10.3, Abb. 206). Niels Rot vermutet, dass durch diese Kombination – Eigenverantwortung, Freiheit, Bedeutsamkeit, Kollaboration – in unserem Gehirn mehr Sensoren aktiviert werden, wodurch mehr Ideen generiert werden und Kreativität befeuert wird (vgl. Kap. 10.3, Abb. 204). Einen wissenschaftlichen Beleg dafür hat er nicht. Ich stosse in der Recherche nach diesem Gespräch jedoch auf den Begriff der *Co-Kreativität* von Gerald Hüther (*1951) (vgl. Bosse & Hüther, 2015). Seine wichtigste Aussage ist, dass unser Gehirn sein ganzes Potenzial hauptsächlich in Begegnung mit anderen Menschen entfaltet. So «entsteht eine Dynamik, die nicht nur die Individuen voranbringt, sondern auch die Organisationen, in denen sie tätig sind» (vgl. ebd.).

4.2.3.4 Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse

Für Niels Rot ist die entscheidende Voraussetzung für kreative Prozesse das Wohlgefühl. Dieses wird einerseits beeinflusst durch die Atmosphäre, die ein Ort ausstrahlt und zu der auch das Design der Einrichtung gehört. Andererseits sind es die Menschen, die sich an einem solchen Ort aufhalten, welche massgeblich dazu beitragen, dass kreative Ideen entstehen und zur Umsetzung gelangen. Es sind Menschen, die eine hohe Motivation haben für das, was sie tun, unkonventionelle Lösungen anstreben, offen sind für Neuerungen, sich austauschen und einen Mehrwert darin sehen, dass andere Menschen einen anderen Standpunkt haben. Niels Rot ist überzeugt davon, dass eine solche Form der (Zusammen-)arbeit sich entfaltet durch ein hohes Mass an persönlichem Spielraum, der Überzeugung, etwas Bedeutsames zu schaffen und dem damit verbundenen Verantwortungsbewusstsein. Er geht davon aus, dass diese Kombination im menschlichen Gehirn ein grösseres Potenzial freisetzt, was wiederum zu Kreativität führt. Auf diese Weise sind Lernen und Arbeit für Niels Rot ein Energiegewinn und zugleich Laboratorien, in denen innovative Entwicklungen ihren Ursprung haben.

4.2.4 Kathrin Bosshard, 10.12.2018

Kathrin Bosshard (*1972)

Regisseurin, Texterin, Schauspielerin und Puppenspielerin – für fremde Bühnen und im eigenen *Theater Fleisch + Pappe*.

137

138

«Kathrin Bosshard ist eine der besten Puppenspielerinnen der Schweiz» schreibt das *St. Galler Tagblatt* im November 2017 (Kugler, 2017). Was hinter der Arbeit und dem Erfolg steht, erschliesst sich im gemeinsamen Gespräch in Herisau, wo Kathrin Bosshard wohnt und wo sich auch die Prozebühne vom *Theater Fleisch + Pappe* befindet. Nachstehend sind die wichtigsten Elemente dieses Treffens zusammengefasst.

4.2.4.1 *Spiel und Erfindung*

Am Anfang unseres Gesprächs steht das Spiel. Für Kathrin Bosshard ist das Spiel ein möglicher Startpunkt für die Entwicklung eines Stücks. Das Schauspiel oder Rollenspiel kann dazu dienen, Charakter, Haltung und Biografie einer neuen Figur zu erschaffen oder eine bereits bestehende Puppe weiterzuentwickeln. Ob allein oder in Zusammenarbeit mit einer guten Regie: Voraussetzung sind ein wertfreier Raum und die Fähigkeit, einfach drauflos zu spielen, unzensuriert zu experimentieren. Narrenfrei und selbstvergessen (vgl. Kap. 10.4, Abb. 207f. und Abb. 212).

Die Hingabe an das Spiel gelingt Kathrin Bosshard heute viel besser als früher. Sie führt dies darauf zurück, dass sie schon sehr oft die Erfahrung gemacht hat, «dass ich das kann» (vgl. Kap. 10.4, Abb. 208). Freien Raum zum Spielen und experimentieren sowie positive Rückmeldungen darauf erhielt sie vor allem während dem Studium an der *Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch* in Berlin. Dort gelang ihr praktisch auf Anhieb alles, was mit Spielen zu tun hatte, was sie enorm beflügelte. Rückblickend resümiert sie, dass ihr kreativer Raum Platz gewann dadurch, dass sie die Freiheit hatte, «einfach zu machen» und ihr niemand dreinredete (vgl. Kap. 10.4, Abb. 209).

4.2.4.2 *Etwas tun*

Der Charakter einer Figur kann sich aber auch während dem Bau der Puppe entwickeln oder während Kathrin Bosshard Material sammelt, das mit einer bestimmten Idee in Verbindung steht. Das können Texte sein, Bildmaterial, Assoziationen und Attribute. Entscheidend ist, dass sie etwas tut – handwerklich oder inhaltlich (vgl. Kap. 10.4, Abb. 208 und Abb. 212).

Exemplarisch für die oben beschriebene Form des Spiels aber auch für originelle Inhalte und Materialverwendungen ist für Kathrin Bosshard der Bühnenkünstler Kaspar Fischer (1938–2000). «Ich denke mit dem ganzen Körper und lasse mir nicht gern den Geist vom Rumpfe köpfen. Ich bin vor allem Kreatur und aus dieser heraus kreativ», sagte dieser 1994 in Bezug auf seine eigenwilligen und zuweilen skurrilen Produktionen und Produkte (Literapedia Bern, 2014). Kaspar Fischer ist für Kathrin Bosshard ein Beispiel dafür, wie banale Dinge zu Komik werden können – etwas, das sie in ihren eigenen Stücken immer wieder sucht und was sie selbst immer wieder verblüfft und freut, wenn es gelingt (vgl. Kap. 10.4, Abb. 209).

4.2.4.3 *Politik, Selbstreflexion und eigene Haltung*

2014 wurde Kathrin Bosshard erstmals als Mitwirkende für den satirischen Jahresrückblick *Bundesordner* engagiert, der alljährlich im *Casinotheater Winterthur* zur Aufführung kommt. Die Anfrage zur Mitarbeit war für sie Anlass zu vertiefter Auseinandersetzung mit ihrer eigenen politischen Haltung und mit der Politik an sich (vgl. Kap. 10.4, Abb. 210f.). Ausserdem musste sie sich eine eigene Form erarbeiten, wie sie als Schauspielerin auf politische Themen eingehen will. Anregungen fand sie bei dem Kabarettisten Georg Schramm (*1949), der unterschiedliche Charaktere spielt, die jeweils eine ganz eigene Haltung einnehmen (vgl. ebd.). Für Kathrin Bosshard ist diese Form ein Schlüssel für ihre Auftritte im *Bundesordner* aber auch für ihre eigenen Produktionen wie z.B. *Unter Artgenossen* (seit 2017): unterschiedliche Figuren mit ihrer jeweiligen Haltung müssen auf der Bühne nicht zwingend einen Konsens finden, sondern können durch ihre Position ein spezifisches Blitzlicht auf ein bestimmtes Thema werfen. Entscheidend ist für Kathrin Bosshard, dass die Themen, die sie bearbeitet, sie selbst herausfordern, emotional ansprechen – positiv oder negativ. Erst dann findet sie zu einer eigenen Position oder eben unterschiedlichen Sichtweisen. Und auch zu ihrem Stil, den sie als «politisch-poetisch» bezeichnet (vgl. Kap. 10.4, Abb. 211).

140

Politisch empfindet sie sich deshalb, weil sie davon ausgeht, dass sie als Mensch und Schauspielerin ihr Umfeld beeinflusst. Die Verantwortung, welche das mit sich bringt, ist für sie eine Aufforderung, sich sehr bewusst zu sein, was sie denkt, was sie sagt und wie sie handelt. Das bedingt ein hohes Mass an Selbstreflexion (vgl. Kap. 10.4, Abb. 210f.).

Nachhaltig prägend ist für Kathrin Bosshard ein Erlebnis, dass sie als Kind in einer Aufführung des Stückes *Jedermann* vom Puppentheater Bleisch hatte. In dem Stück gibt es eine Szene, in der der Protagonist sterben muss. Der Tod erscheint ihm. Doch hinter dem Tod war während der Aufführung auch der Puppenspieler sichtbar. Diese verschiedenen Ebenen zu sehen, faszinierte Kathrin Bosshard damals sehr und es ist auch jetzt noch eine Erinnerung mit philosophischem Charakter, der sinnbildlich dafür steht, wie Schauspiel auf verschiedenen Ebenen wirken kann und zeigt, wie die eigene Haltung Einfluss hat (vgl. Kap. 10.4, Abb. 208). Auch in Filmen sind diese Ebenen für Kathrin Bosshard sichtbar. Sie inspirieren sie, regen sie an, sind für sie «wunderbare Arbeiten, die helfen, das Leben zu verstehen» (vgl. Kap. 10.4, Abb. 212).

4.2.4.4 Zweifel und Ziel

Teil der Auseinandersetzung mit Politik und ihrer eigenen Haltung aber vor allem auch Teil der Entwicklung ihrer Stücke besteht für Kathrin Bosshard im Hadern und Zweifeln, darin, in Frage zu stellen. Es sind für sie Elemente ihrer persönlichen Arbeitsweise, sowie Phasen des kreativen Prozesses. Ihr helfen in solchen Momenten gezieltes Feedback von anderen Kunstschaffenden oder

von einer guten Regie. Die Erfahrung zeigt, dass solche Phasen wichtig sind und vorbeigehen. Irgendwann eröffnet sich ein neuer Raum und die nächsten Schritte werden klar (vgl. Kap. 10.4, Abb. 207 und Abb. 212).

141

Wenn Kathrin Bosshard während der Entwicklung eines Stücks feststeckt, hilft manchmal auch die Besinnung auf das Ziel: das Stück auf die Bühne bringen. Es geht darum, gewisse Dinge zu verwerfen und zu entscheiden, mit welchen Elementen weitergearbeitet wird. Sie trifft Entscheidungen, fokussiert damit ihren Blick und schärft noch einmal ihre Haltung (vgl. Kap. 10.4, Abb. 213). Kathrin Bosshard möchte auf der Bühne integer wirken, obwohl sie mit ihren Puppen sehr überzeichnete Charakterfiguren darstellt. Sie ist überzeugt, dass gerade diese extremen Charakterfiguren, den Zuschauer*innen ermöglichen, sich zu identifizieren (vgl. Kap. 10.4, Abb. 209). Denn die Figuren «haben immer etwas Gewinnendes an sich. Zudem bleibt damit der Humor erhalten, bei aller Tragik und Schrulligkeit. Und als Zuschauer kann man sich dann wohl eher eingestehen, dass man auch selbst manchmal so ist» (Kugler, 2017).

142

143

4.2.4.5 Fazit in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse

Für Kathrin Bosshard ist ein wertfreier Raum Grundvoraussetzung für kreative Prozesse. Darin ist es möglich, experimentell und unzensuriert auszuprobieren, zu übertreiben, Banales zu Komik werden zu lassen. Dies sind für sie charakteristische Komponenten des Spiels. Die kontinuierliche inhaltliche und handwerkliche Beschäftigung mit einem Thema, einem Charakter, einer Geschichte, Rückmeldungen durch professionelle Begleitung sowie Selbstreflexion helfen dabei, zu einer Haltung und einer Form zu finden, die schliesslich nach aussen gezeigt werden kann. Darin muss es nicht zwingend zu einem Konsens der unterschiedlichen Aspekte kommen, die sich im Verlauf eines kreativen Prozesses ansammeln. Einiges wird zwar verworfen, doch darf das Ergebnis facettenreich sein und verschiedene Ebenen aufweisen. Wichtig ist Kathrin Bosshard, dass sich die darstellende Person bewusst ist, dass sie mit ihrer gestalterischen Äusserung eine Aussage macht und ihr Umfeld damit beeinflusst. Das bringt Verantwortung mit sich. Und die Aufforderung, die eigene Arbeit und Haltung immer wieder zu hinterfragen. Zweifel gehören für sie zu einem kreativen Prozess genauso dazu wie die Erfahrung, dass sich immer ein nächster Schritt ergeben wird und schliesslich ein Produkt oder eine Produktion zu einem Abschluss gelangen werden.

4.3 ZUSAMMENFÜHRUNG LITERATUR UND GESPRÄCHE MIT EXPERT*INNEN

In diesem Kapitel führe ich die theoretische Auseinandersetzung mit Kreativität und kreativen Prozessen anhand von Literatur (Kap. 4.1) mit den Erkenntnissen aus den Gesprächen mit Expert*innen (Kap. 4.2) zusammen. Ich zitiere in diesem Zusammenhang bewusst Helga Kämpf-Jansen. Ausserdem greife ich hier auch Anregungen zu Literatur auf, welche sich aufgrund der Gespräche mit den Expert*innen ergeben haben. In dieser Form der Zusammenführung zeigt sich die Wechselwirkung, welche eine wesentliche Eigenschaft der Ästhetischen Forschung ist:

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Kontexten bringen neue Ideen für einen künstlerischen Akt, die künstlerischen Prozesse wiederum führen zu Fragen und Ideen für weitere Recherchen, auf die man ohne sie nie gekommen wäre, und die Alltagshandlungen und Alltagsblicke verändern und erweitern sich.

(Kämpf-Jansen, 2012, S.260)

Dieses Kapitel verbindet das zusammengetragene Material der ersten Literaturrecherche mit den persönlichen Aussagen der Expert*innen und den Erkenntnissen der erneuten Vertiefung in Litera-

tur miteinander. Es werden Schnittmengen gebildet, die Elemente werden eingeordnet, verglichen und in Beziehung gesetzt. So erweitert sich nochmals das Verständnis von Kreativität und kreativen Prozessen. Es ist nicht möglich, allen Anregungen nachzugehen. Aufgabe ist es, eine zielführende Auswahl zu treffen im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellung in Kapitel 5. Aus diesem Grund führe ich die hier gebildeten Kategorien getrennt auf, obwohl sie alle in engem Zusammenhang stehen.

4.3.1 Wahrnehmung

Wahrnehmung stelle ich an den Anfang meiner Zusammenführung. Sie scheint mir sowohl innere Voraussetzung als auch treibende Kraft kreativer Prozesse zu sein. Ich präsentiere nachstehend Aussagen dazu, die verschiedene Facetten dieses Begriffs beleuchten. Für Edward De Bono ist Wahrnehmung dem lateralen Denken immanent:

In diesem Prozess bemühen wir uns, ein Problem aus verschiedenen Warten zu betrachten. Alle Standpunkte gelten als richtig und können friedlich nebeneinander existieren. Die einzelnen Perspektiven werden nicht vernetzt, sondern unabhängig voneinander entwickelt. In dieser Hinsicht gehen laterales Denken und Erforschen Hand in Hand, ebenso Wahrnehmen und Erforschen. Sie gehen um ein Gebäude herum und fotografieren es aus verschiedenen Blickwinkeln, die alle gleichermaßen Gültigkeit haben.
(De Bono, zitiert nach Brunner, 2008, S.19)

Charakteristisch für Wahrnehmung ist also, dass sie zum Ziel hat, immer Neues, noch nicht Wahrgenommenes ins Bewusstsein zu bringen. In Bezug auf Wahrnehmung heisst das, dass wir sie «schärfen im Hinblick nicht nur auf das, was wir in Gang setzen, aktiv planen und beabsichtigen, sondern ebenso auf das, was uns möglicherweise nur am Rande auffällt, was uns widerfährt oder auch was uns entgangen ist» (Schittler, 2015, S.153).

Für Peter Radelfinger kann dies im Umgang mit Bildern geübt und vollzogen werden. Er spricht von einer eigentlichen Wahrnehmungsschulung, die im kreativen Prozess angestrebt werden soll und erfolgt (vgl. Kap. 4.2.2.6). Dazu führt er aus:

Was geschieht aber, wenn man ein visuelles Bild wahrnimmt und gleichzeitig ein geistiges Bild konstruiert? Man zerlegt, man vergleicht, man wandelt um, und zwar mittels einer Aktivität, deren Wurzeln in der wahrnehmungsmässigen Regulierung und dem wahrnehmenden Vergleich zu finden sind, die aber andererseits in ein Spiel mit Begriffen integriert sind, das ermöglicht, den Elementen sprachlich Bedeutung zu geben und ebenso den so analysierenden Beziehungen.

(Radelfinger, 2016, S.85)

Die zentralen Fragen, mit denen Anna Neidhöfer arbeitet, bewirken dasselbe: sie führen zu einer verstärkten Selbstwahrnehmung und helfen, Beziehungen zu anderen und zur Welt besser zu verstehen. Damit sind Fragen Teil eines kreativen Prozesses (vgl. Kap. 4.2.1.2). Diese stetige Auseinandersetzung innerhalb des kreativen Prozesses fasst Kathrin Bosshard einerseits mit dem Begriff Selbstreflexion (vgl. Kap. 4.2.4.3), was auch Howard Gardner als Grundvoraussetzung für Kreativität nennt (vgl. Gardner, 1999, S.177f.). Andererseits sieht Kathrin Bosshard einen Zugang zu breiter Wahrnehmung in den unterschiedlichen Ebenen, welche in ihrer Disziplin des Puppenspiels sichtbar werden, die aufeinander bezogen sind und aus denen heraus eine immer andere Perspektive möglich ist (vgl. Kap. 4.2.4.3).

Aus konstruktivistischer Sicht kann hier auch die Wendung *Wahrnehmung wahrnehmen* aufgeführt werden. Diese Formulierung stammt von Heinz von Förster (1911–2002) und kann als «wesentlicher Akt der Bewusstheit» verstanden werden (Kämpf-Jansen, 2012, S.43).

4.3.2 Performance

An die Ausführungen in Kapitel 4.3.1 schliesst die Phänomenologie von Edmund Husserl (1859–1938) an. Er formuliert prägnant: «Jeder Akt ist Bewusstsein von etwas, aber jeder Akt ist auch bewusst» (Husserl; zitiert nach Brenner, 2018, S.13). Husserl versteht den Menschen als lebendiges Subjekt in Bezogenheit auf die Welt. Diese Bezogenheit nennt er *Intentionalität*, und definiert sie als die «Verzahnung und Überschneidung der Grenze von Leib und gegebener Welt (vgl. Eva-Maria Franck, 2017, S.138). Die Bildungsphilosophin Käthe Meyer-Drawe (*1949) formuliert dies anschaulich: «Wir

sind ja offenbar beides: Auf der einen Seite Ding unter Dingen, auf der anderen Seite doch nicht ganz unter ihnen, denn *wir* sind es, die sie berühren, sehen, hören» (Meyer-Drawe, 2000, S.45). Die Dynamik dieser Betrachtungsweise kann für kreative Prozesse zum Gewinn werden, weil der Blick mehr auf die «Spuren zwischen den Dingen» gelegt wird, auf «das, was noch nicht da oder schon wieder fort ist, das Flüchtige, sich in Bewegung Befindliche, das, dessen Bedeutung ständig wechselt, das nicht Fixierbare, in ständigen Veränderungen und Auflösungsprozessen Befindliche» (Kämpf-Jansen, 2012, S.43).

Durch diese Sichtweise werden drei Aspekte deutlich:

1. Die prozessorientierte Richtung kreativen Geschehens (vgl. Kap. 4.1.1).
2. Die Formen der Phantasie, wie sie der Soziologe Heinrich Popitz herausgearbeitet hat: das Subjekt erkundet, bildet Objekte und erschafft sich fortwährend Sinn (vgl. Kap. 4.1.2.3).
3. Das Performative als horizontale Bewegung, als Ausdruck des Verständnisses von Körper und Raum, wie es Peter Radelfinger erwähnt (vgl. Kap. 4.2.2.3) und mit dem sich Birgit Cauer in ihrer zeichnerischen und installativen Arbeit beschäftigt (vgl. Kap. 4.2.1.3).

In Anlehnung an Aby Warburg erweitert Peter Radelfinger das Verständnis des Performativen. Er beschreibt es als Zusammenspiel von *Verkörperung* und *Abstraktion*. Verkörperung ist die «unmittelbare, distanzlose, wuchtige Verleiblichung der Ereignisse, der Affekte, was zu primären Ausdrucksgebärden, Kultformen und in der Folge zu Kultur- und Kunstformen führt» (Radelfinger, 2016, S.79). Dem gegenüber steht die Abstraktion, die «reine Reflexion in abstrakten Zeichen» (vgl. ebd.). Im *Bild* sind schliesslich sowohl Verkörperung als auch Abstraktion enthalten, es ist «performativer Akt des Ichs, der zu Ausdruck und Gestalt führt. Das Bild ist distanzschaffende Form, denkermöglichend ohne Abstraktion, reflexiv ohne reflexhaften Bann, signifikant (bezeichnend) ohne Kontaktverlust zum Bezeichneten» (ebd.).

Das Performative enthält auch den Aspekt des *Atmosphärischen*. Ein Ort mit seinen Dingen hat für die subjektive Wahrnehmung eine spezifische Atmosphäre. Subjekt, Ort und Dinge wirken zusammen, verbinden sich nachhaltig und klingen nach (vgl. Kämpf-Jansen, 2012, S.45f.). Für Peter Radelfinger ist ein Ort mit einer bestimmten Atmosphäre an sich schon Anleitung zum Handeln (vgl. Kap.4.2.2.2) und auch für Niels Rot ist die Atmosphäre Voraussetzung dafür, dass kreative

Prozesse angeregt werden (vgl. Kap. 4.2.3.1). Die Arbeitsweise von Anna Neidhöfer weist ebenfalls performativen Charakter auf: Sie spricht bewusst die sinnliche Wahrnehmung von Personen an und kombiniert damit Verkörperung und Atmosphäre (vgl. Kap. 4.2.1.3).

4.3.3 System

Die Überlegungen in Kapitel 4.3.2 in Bezug auf das Verhältnis von Körper und Raum führen mich zum Begriff der *Sozialen Plastik*. Dieser wurde vom Aktionskünstler, Zeichner, Bildhauer und Kunsttheoretiker Joseph Beuys auf der Grundlage eines erweiterten Kunstbegriffs eingeführt, in welchem der Mensch im Zentrum steht. Für Beuys ist der Mensch «erst einmal ein Naturwesen, zweitens ein Gesellschaftswesen und drittens ein freier Mensch, das heisst, ein schöpferisch Kreativer. Aus diesem Komplex heraus, wo er frei und schöpferisch ist, muss er Modelle erarbeiten für das Gebiet, in das er immer gebunden sein wird, nämlich das Gesellschaftliche» (Radelfinger, 2016, S.35). Hier entsteht eine Wechselwirkung, wie sie Anna Neidhöfer und Birgit Cauer beschreiben (vgl. Kap. 4.2.1.1) und wie sie Niels Rot versteht (vgl. Kap. 4.2.3.3): Orte und Arbeitsformen, welche die Identitätsbildung, die Autonomieentwicklung und das Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Menschen stärken und sie miteinander vernetzen, ermöglichen kreative Prozesse. Aus diesen entstehen dann neue Ideen für weitere Angebote und Bereiche, in denen Kreativität möglich ist. Diese Wechselwirkung beginnt für Kathrin Bosshard schon im kleinen Rahmen, in der Zusammenarbeit mit einer guten Regie, erweitert sich dann aber auch auf die Präsentation auf der Bühne, welche für sie die Plattform ist, auf der sie die eigene Haltung veröffentlicht und so Einfluss auf andere hat (vgl. 4.2.4.1).

Zentral bei dieser Konzentration auf Zusammenhänge in einem System ist die Gleichwertigkeit verschiedener Standpunkte. Niels Roth empfindet und vermittelt diese als Mehrwert und Triebfeder für Kreativität (vgl. Kap. 4.2.3.3). Heinrich Popitz betont als innere Voraussetzung dafür ein «allozentrisches Vermögen, ein Hin-Hören und Hin-Sehen-Können, ein Begreifen vom Anderen her ... den Eigensinn eines Anderseienden erfassen» (Popitz; zitiert nach Brunner, 2008, S.26). Und Gerald Hüther spricht von *Co-Kreativität*, wenn Menschen ihr Wissen und Können teilen, um gemeinsam eine Lösung zu suchen. Dabei geht es immer um die Gemeinschaft (vgl. Hüther & Maas, 2017, S.60).

Diesen Aspekt betont auch Peter Radelfinger und blickt kritisch auf die heutige Kreativindustrie und Kreativwirtschaft: «Kreativität meint heute nicht mehr zwingend die Erfindung und Ausführung künstlerischer Entwürfe, sondern vielmehr die Optimierung der organisatorischen Abläufe, die Brauchbarkeit und Verwertbarkeit künstlerischer Arbeiten für die Wirtschaft – und nicht so sehr für die Gemeinschaft» (Radelfinger, 2016, S.33).

Durch die oben beschriebene Form des gleichwertigen Austauschs mit anderen ergibt sich automatisch die vertiefte Beschäftigung mit dem eigenen und mit fremden Wissensgebieten, was für Anna Neidhöfer einen wichtigen Teil ihrer Arbeit ausmacht (vgl. Kap. 4.2.1.2). Daraus erwächst ein Facettenreichtum – und auch Widersprüchlichkeiten treten hervor. Diese dürfen durchaus als solche bestehen bleiben und präsentiert werden, wie Kathrin Bosshard betont (vgl. Kap. 4.2.4.3). Ein wertfreier Raum ist für sie die beste Voraussetzung dafür, dass kreative Prozesse entstehen können (vgl. Kap. 4.2.4.1).

4.3.4 Exploration und Experiment

Die in Kapitel 4.3.3 angesprochenen Widersprüchlichkeiten sind gemäss Peter Radelfinger einem kreativen und künstlerischen Prozess immanent:

Es gibt hier keine verbindlichen Rezepte oder Methoden und es geht nicht einfach um Handwerk und Technik. Gleichzeitig braucht es minimale Parameter im Lernen, Üben und Denken. Aber damit ist es nicht getan. Die künstlerische Produktion übersteigt, was gelernt werden kann.

(Radelfinger, 2016, S.337)

Dazu gehört für Peter Radelfinger eine grundlegende Offenheit, die auch die Auseinandersetzung mit Konventionen beinhaltet. Ausserdem fordert er auf zu mutigen, radikalen und experimentellen Reaktionen darauf (vgl. Kap. 4.2.2.5). Diese dürfen durchaus schräg und quer sein (vgl. Kap. 4.2.2.3). Es geht darum «das unvollkommene Eigene» zu wagen, wie es Hartmut von Hentig nennt (Hentig, 1998, S.73). Ausserdem geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, mit Konzepten zu spielen, welche Carl Rogers als Grundvoraussetzung für kreative Prozesse sieht (vgl. Kap. 4.1.2).

Im Prozess der Exploration werden also bestehende Möglichkeiten erkundet und erweitert. Dabei entstehen Versuchsanordnungen, innerhalb derer es zu Experimenten kommt.

Neben einer Offenheit für Konventionen, wie sie Peter Radelfinger betont, hebt Niels Rot die Offenheit gegenüber aktuellen Erfindungen und Entwicklungen hervor. Für ihn bieten sie Anlass dazu, zu erforschen, spielerisch zu erproben. Erfindungen und Entwicklungen sind für ihn eine Ressource, die Anregungen für kreative Prozesse liefert (vgl. Kap.4.2.3.2). Gerade bei Jugendlichen ist diese Offenheit gegenüber Neuerungen und die Lust am Erkunden, Erproben und Erweitern ausgeprägt. Evolutionsbiologisch macht das durchaus Sinn, da es die jungen Menschen sind, welche innovative Wege gehen, wie Largo und Czernin aufzeigen. (vgl. Kap.4.1.4). Auch für Peter Radelfinger und für Niels Rot besteht das Ziel darin, dass aufgrund der Offenheit etwas Neues entsteht. Peter Radelfinger zitiert in diesem Zusammenhang den Kultur- und Literaturwissenschaftler Hartmut Böhme (*1944), der einen Text zu Aby Warburg geschrieben hat: «Gesellschaften, die keine Symbole mehr hervorbringen, sind technisch elegant, aber auch prinzipiell antwortlos zu den Urfragen» (Radelfinger, 2016, S.82).

4.3.5 Fragen

Exploration, Experiment und Spiel werden in Kapitel 4.3.4 als mögliche Formen der Antwort aufgeführt. Damit in der beschriebenen Weise geantwortet werden kann, müssen also Fragen vorhanden sein. Fragen prägen grundlegend die Arbeit von Anna Neidhöfer und Birgit Cauer (vgl. Kap. 4.2.1.2), Peter Radelfinger (vgl. Kap. 4.2.2.6) und Niels Rot (vgl. Kap. 4.2.3.3). Sie verstehen sich dabei selbst als Mitwirkende, welche die Antworten noch nicht kennen, und sehen darin die grösste Chance für Vernetzung und kreative Prozesse:

Wir lernen nicht von dem, der uns sagt: «Mach es wie ich!». Unsere Lehrer sind einzig diejenigen, die sagen: «Mach es mit mir zusammen», und die, anstatt uns bloss die Reproduktion von Gesten abzuverlangen, Zeichen auszusenden vermögen, die man in der Eigenheit und der Verschiedenheit zu entfalten hat.

(Deleuze; zitiert nach Radelfinger, 2016, S.99)

Die Pubertät ist gemäss Largo und Czernin eine Zeit des *Sturm und Drang*, eine Zeit, in der Jugendliche für grandiose Ideen und überwältigende Gefühle einen Ausdruck finden wollen (vgl. Kap. 4.1.4). Die Bezeichnung der literarischen Epoche *Sturm und Drang* geht zurück auf das gleichnamige Drama aus dem Jahr 1777 von Friedrich Maximilian Klingers (1752–1831). Dieses sollte ursprünglich den Titel *Wirrwarr* tragen (vgl. Meid, 1999, S.500). In diesem Begriff spiegeln sich «die Zerrissenheit des Menschen zwischen Gefühl und Verstand, das Problem des Standesunterschieds und der Konflikt zwischen dem Freiheitsdrang des Einzelnen und den Restriktionen der Gesellschaft» (Meid, 1999, S.501). So weisen Largo und Czernin mit dem Begriff *Sturm und Drang* auch darauf hin, dass die Pubertät eine Zeit der Fragen ist, die Jugendliche in Bezug auf sich selber, auf andere und auf die Welt haben.

Fragen können nicht immer unmittelbar beantwortet werden. Für Kathrin Bosshard sind Zweifel Teil ihrer kreativen Prozesse. Die Erfahrung, dass sie vorbei gehen werden und sich nächste Schritte ergeben werden, hilft ihr dabei, diese Phasen auszuhalten (vgl. Kap. 4.2.4.4). Auch für Peter Radelfinger ist es eine wichtige Kompetenz, Leerräume, Zeiten des Wartens, Irritation und Unordnung aushalten zu können – in der eigenen künstlerischen Arbeit und in Vermittlungssituationen. Bei letzterer ist es jedoch entscheidend, dass die vermittelnde Person ein Instrumentarium zur Verfü-

gung hat, um den Teilnehmenden Hilfestellungen für nächste Schritte zu bieten (vgl. Kap. 4.2.2.3). Grundlegend bleibt für Peter Radelfinger dennoch die Haltung, nichtwissend zu sein und durch kunstvermittelnde Angebote zu selbständiger Spurensuche aufzufordern.

Pointiert formuliert er sein Anliegen: «Ich muss sie lehren, dass ich nichts zu lehren habe» (Radelfinger, 2016, S.15). Mit seiner Publikation *So wohl als ob* (2016) versucht er dementsprechend

Orientierungen und Markierungen auf dem Weg der Kunstvermittlung zu geben und gleichzeitig diese alsbald wieder als potenzielle falsche Fährten zu deklarieren, mit der Aufforderung, all dies möglichst schnell zu vergessen und das *Eigene* in einem nicht endenden (künstlerischen) Prozess zu aktivieren. Ein Eigenes, das zunehmend wieder infrage gestellt wird.

(S.17)

In diesem zirkulären Prozess widerspiegeln sich alle Phasen eines kreativen Prozesses (vgl. Kap. 4.1.3) sowie die Ausgangslage dafür: Es geht letztendlich darum, eigene Fragen zu haben.

5 Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden wird die in Kapitel 1.3 aufgeführte Fragestellung beantwortet. Ich formuliere ausgewählte Impulse für kreative Prozesse im Unterricht mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Erkenntnisse in Bezug auf Kreativität und kreative Prozesse (Kap. 4) bringe ich zu diesem Zweck in Verbindung mit den Betrachtungen und Aussagen zur Jugendpsychiatrie (Kap. 3). Die Impulse sind eng miteinander verknüpft und einige Aspekte könnten ebenso gut in einer anderen Kategorie aufgenommen und weitergedacht werden. Die getroffene Auswahl soll einerseits für die heilpädagogische Berufspraxis mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation aussagekräftig sein und andererseits zu weiteren Diskussionen und künftigen Forschungen anregen.

5.1 OFFEN WAHRNEHMEN

Kreative Prozesse im Unterricht mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation erfordern eine offene Wahrnehmung. Und zwar in alle Richtungen und von allen Beteiligten. Dies beginnt mit dem Bewusstsein für die Jugendpsychiatrie als Ort voller Widersprüchlichkeiten,

Ambivalenzen und Instabilität. Darin gilt es, den Schüler*innen in ihrer momentanen Situation und in Bezug auf mögliche Anschlusslösungen nach der Klinikschule wertschätzend, authentisch und verantwortungsvoll zu begegnen.

Ausgangslage für eine offene Wahrnehmung und somit für kreative Prozesse ist immer der gegenwärtige Moment, in dem den Schüler*innen Gelegenheit gegeben wird, eigene und fremde Wissens- und Handlungsgebiete zu erforschen. Hier können Jugendliche und Erwachsene eine Offenheit gegenüber Bekanntem und Unbekanntem üben. In diesem Prozess gibt es Unsicherheiten und Leerräume, die ausgehalten werden müssen. Im fragenden, suchenden, entdeckenden Umgang mit Materialien, Modellen und Räumen kann die Erfahrung gemacht werden, dass sich immer ein nächster Schritt ergeben wird. Ausserdem können die unterschiedlichen Blicke, die sich individuell oder in der Gruppe auf ein Thema, einen Gegenstand, ein Bild etc. ergeben, als gleichwertig und als Mehrwert wahrgenommen werden – ohne die Anforderung, alle Standpunkte miteinander zu vereinen. So entstehen beabsichtigt und unbeabsichtigt neue, teilweise ungewohnte und überraschende Zugänge und Strategien, welche erprobt werden – und für die Schüler*innen zu Annäherungen an die Herkunftsschule oder den Lehrbetrieb oder Öffnung gegenüber anderen Möglichkeiten führen können.

5.2 EIGENSTÄNDIG BILDEN

In einem kreativen Prozess ist es immer das Subjekt, das etwas erforscht, erkundet, entwirft – und somit fortwährend eigenen Sinn erschafft. Dieser Vorgang ist ein Möglichkeitsraum, in dem eigenen Fragen im eigenen Tempo und auf eigene Weise nachgegangen werden kann. Dies stellt oft einen stressfreien und lustvollen Kontrast dar zu bisher erlebtem Unterricht und ist für Schüler*innen in einer psychischen Ausnahmesituation unbedingt wichtig. In der Adoleszenz und in kreativen Prozessen ist es grundlegend, auf unterschiedlichste Arten eigene Antworten auf eigene Fragen zu finden. Für Jugendliche ist es anregend, wenn sie Erwachsene erleben, die sich als Forschende verstehen, welche an Lernvorgängen und kreativen Prozessen beteiligt sind. In der denkenden und handelnden Exploration bilden sich eigene Standpunkte. Kreative Prozesse und Produkte können selbstbestimmt dargestellt und vertreten werden. Der eigene Beitrag zu Gemeinschaft und Gesellschaft wird erlebbar.

5.3 KONKRET VERNETZEN

Kreativität funktioniert in Beziehung. In der bewussten Bezogenheit des Subjekts auf die Welt erweitert sich das Verständnis von Körper und Raum, was zu unterschiedlichen Ausdrucksformen führt. Die Umgebung mit ihrer eigenen Atmosphäre, der Einrichtung, dem vorhandenen Material und den anwesenden Personen wird zur eigentlichen Anleitung für kreative Handlungen. Von der Lehrperson entsprechend gestaltete Rahmenbedingungen machen eine dynamische Wechselbeziehung möglich zwischen Jugendlichen und Erwachsenen, Bildern, Dingen und Phänomenen. Klare Rahmenbedingungen sowie die verantwortungsvolle Präsenz der Lehrperson vermitteln Verlässlichkeit, was wiederum einen spielerischen und lustvollen Umgang mit Konzepten, Modellen und Materialien ermöglicht und die Jugendlichen zu einem erweiterten Blick auf sich selber, die anderen und die Welt führen kann. Dieser Blick darf durchaus schräg, humorvoll und auch provokativ sein.

6 Folgerungen und Ausblick

In diesem Kapitel wird der Forschungsprozess der vorliegenden Arbeit kritisch beleuchtet. Im Rückblick formuliere ich meine persönliche Sicht auf die Anwendung der Ästhetischen Forschung sowie eine Methodenkritik (Kap. 6.1). Die Arbeit schliesst mit einem Ausblick (Kap. 6.2), in welchem ich Aspekte für weitere Diskussionen und Forschungen aufführe.

6.1 RÜCKBLICK AUF DEN FORSCHUNGSPROZESS UND METHODENKRITIK

Die Methodenkritik erfolgt entlang den Phasen, die ich in Kapitel 2.2 gebildet und erläutert habe. Dies gewährleistet einen Überblick über die unterschiedlichen Elemente, welche in meinem Fall Ästhetische Forschung ausmachen. Vor- und Nachteile können treffender benannt werden.

6.1.1 Rückblick: Sammeln, Befragen, Recherchieren

Im Prozess des Sammelns, Befragens und Recherchierens trug ich während dem Forschungsprozess eine Fülle an Bildern, Texten und Ideen zusammen. In unterschiedlichsten Situationen – zufälligen und bewusst gewählten – ergaben sich für mich Hinweise und Anregungen, die ich aufgreifen und weiterspinnen konnte. Insbesondere durch die umfangreichen und ergiebigen Gespräche mit Expert*innen entstanden immer neue Möglichkeiten der Betrachtung. Diese Form des Vorgehens, in dem der Dialog im Zentrum steht, erlebte ich als äusserst produktiv. Einerseits wuchs also das mir zur Verfügung stehende und zu bearbeitende Material kontinuierlich. Andererseits lösten sich die Grenzen auf zwischen Arbeit und Freizeit. Sie wurden «zu einer grossen Zeitmenge, in der völlig Verschiedenes geschieht» (Kämpf-Jansen, 2012, S.260).

Ästhetische Forschung besetzte mich vollständig. Dies erlebte ich meist als lustvoll, stimulierend, beflügelnd. Zuweilen jedoch hatte ich das unangenehme Gefühl, dem Vorgang ausgeliefert und darin gefangen zu sein. Denn: «Es ist der komplexe Prozess des Denkens, Handelns und Fühlens, aus dem man nicht aussteigen kann, wenn man ihn zu einem für sich persönlich befriedigenden Abschluss führen will» (ebd.). Ich war also herausgefordert, immer wieder sorgfältig abzuwägen, welchen Spuren ich innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen der HfH folgen konnte, welche Ideen ich verwerfen musste und welche Ansätze für die Beantwortung der Fragestellung zielführend waren. Dies gestaltete sich immer wieder als schwierig, da Ästhetische Forschung eigentlich nie ganz abgeschlossen ist (vgl. ebd.).

6.1.2 Rückblick: Dokumentieren, Analysieren, Reflektieren

Die zentrale Stellung des Skizzenhefts innerhalb der Ästhetischen Forschung als sichtbare Form der «gedanklichen Begleitarbeit» (Kämpf-Jansen, 2012, S.127) war für mich hilfreich, befeuernd und anspruchsvoll zugleich in dieser Phase des Dokumentierens, Analysierens und Reflektierens. So diente mir das Skizzenheft dabei, den Überblick über mein Material zu behalten und war ein geeignetes Instrument, um aufblitzende Gedanken festzuhalten oder komplexe Sachverhalte aufzugliedern und zu entschlüsseln. Auf diese Weise wurden mir beispielsweise Texte zugänglich, die

mir zuvor verschlossen waren oder es entstanden Zeichnungen, die mich zu weiteren Bildern und Texten führten.

Gleichzeitig war das Analysieren und Reflektieren der umfangreichen Aufzeichnungen auch eine zusätzliche Anstrengung und es war selbst mir als Verfasserin nicht immer auf Anhieb möglich, Nebenschauplätze, Sackgassen und Irrwege als solche zu erkennen und die unterschiedlichen dokumentierten Elemente zu einem sinnvollen Ganzen zusammenzuführen. Für die Leser*innen der vorliegenden Arbeit wird es eine ungleich grössere Herausforderung darstellen, sich auf die Skizzenhefte einzulassen, die als Quellmaterial für die Masterarbeit dienen.

Die theoretischen Auseinandersetzungen und begleitenden Gedanken dazu waren für mich identitätsbildend. Mein Selbstverständnis als künstlerisch tätige Person, Vermittlerin von Kunst und Design und Schulische Heilpädagogin wurde deutlicher. Ich kann klarer benennen, weshalb ich in gewissen Situationen etwas auf eine bestimmte Weise mache. Die Schnittmenge aller Bereiche ergibt sich durch die Ästhetische Forschung:

Nicht nur ein persönliches Gelingen leitet sich von den begleitenden Gedanken ab, sondern auch ein persönlicher Zustand, eine Gestimmtheit, eine situative Befindlichkeit, ein Sich-selbst-Begreifen und Bei-sich-selber-Sein. Diese Erfahrungen scheinen mir wichtige Gradmesser – haben sie es doch immer schwer, sich in der Vielfalt alltäglicher Erlebnisse durchzusetzen. Wenn sie es tun, ist eine wichtige Hürde für eine besondere Arbeit überschritten und man ist dort angelangt, wohin man sich oft auf Grund von Erfahrungen zurücksehnt: in eine andere Welt der Vorstellungen, Fragen, Bilder, Gesetzmässigkeiten und Perspektiven.

(Kämpf-Jansen, 2012, S.127)

6.1.3 Rückblick: Strukturieren, Zusammenführen, Präsentieren

Strukturieren, Zusammenführen und Präsentieren des erhobenen und bearbeiteten Materials waren von Beginn weg reizvolle und hürdenreiche Aspekte für mich, die mich den ganzen Forschungsprozess über begleiteten und forderten. Eine Aufgabe bestand darin, die Ästhetische Forschung den verschiedenen Bereichen klar zuzuordnen und diese differenziert darzustellen: als Forschungsmethode im Rahmen der vorliegenden Arbeit, als kunstpädagogisches Konzept für meinen Unterricht, als theoretischer Bezugspunkt für Kreativität und kreative Prozesse. Dass Ästhetische Forschung in all diesen Bereichen eine zentrale Rolle spielt und erwähnt wird, fällt auf. Die Position Kämpf-Jansens ist jedoch so reichhaltig, umfassend und meines Wissens nach wie vor einzigartig, dass mir die häufige Bezugnahme gerechtfertigt erscheint. Eine weitere Aufgabe war, eine sprachliche Form zu finden, welche die unterschiedlichen Bezugstheorien, die Dialoge und eigenen Erkenntnisse in einen angemessenen und nachvollziehbaren Zusammenhang bringt. Kämpf-Jansen hält fest,

dass plurales Denken, dass vielfältige Denkstile auch plurale Sprachstile haben, die es zu «sprechen» gilt. Die Fachdiskussion hat sich zunehmend diesen Fragen der Sprache und der Versprachlichung zugewandt, da auch im Fachdiskurs «eine Sprache» nicht mehr voraussetzungslos existiert kunstpädagogische Kompetenz ist auch die Kompetenz, mit Sprache umzugehen.

(Kämpf-Jansen, 2012, S.150)

Als zusätzliches Ausdrucksmittel präsentiere ich Bildmaterial in der vorliegenden Arbeit und füge der sprachlichen Ebene nicht-verbale Aussagen und Denkanstösse hinzu. Für mich zeigte sich während des Forschungsprozesses, dass sich sowohl einzeln als auch im Zusammenspiel aus Bildern und Texten die Möglichkeit zu grösserer Resonanz ergibt. Die Arbeit mit Sprache und Bildern erlebte ich als Genuss und erweiterten Diskurs – und auch als Möglichkeit, mit Leerstellen umzugehen. Damit, dass ich einiges nicht aufgreifen konnte oder streichen musste. In diesem Sinne enthält die Struktur der Bild-Text-Verbindungen «verschiedenste Andeutungsmöglichkeiten, die weit über das Bekannte, Vertraute und bislang Erfahrene hinausgehen können» (Blohm; zitiert nach Kämpf-Jansen, 2012, S.268).

Bei der Beantwortung der Fragestellung hat mich überrascht, dass sich aus dem sehr diversen Rohmaterial Schnittmengen bilden liessen. Die teilweise komplexen Zusammenhänge konnte ich so zusammenzuführen, dass sie für die heilpädagogische Berufspraxis bedeutsam sind und mein Profil als Vermittlerin von Kunst und Design im Kontext Psychiatrie akzentuierter ist.

6.2 AUSBLICK

Die vorliegende Arbeit bezieht sich auf kreative Prozesse im Unterricht mit Jugendlichen in einer psychischen Ausnahmesituation, welche zu einem stationären Aufenthalt in der ipw sind. Andere Institutionen mit jugendpsychiatrischen Angeboten wurden nicht berücksichtigt. In einem weiteren Schritt könnten ein Dialog mit Betroffenen und Mitarbeitenden in Klinikschulen anderer jugendpsychiatrischen Einrichtungen in der Schweiz erfolgen und weitere Impulse für kreative Prozesse formuliert werden. Ausserdem wäre es spannend und angebracht, die Fragestellung auf die Regelschulen auszudehnen, da die Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz, welche in eine psychische Ausnahmesituation geraten und ambulant betreut wird, zunimmt. Somit besuchen viele der Betroffenen weiter ihre angestammte Schule oder führen die Ausbildung in ihrem Lehrbetrieb fort (vgl. SRF Schweizer Radio und Fernsehen, 2018; 2019).

Eine weitere interessante Diskussion wäre jene mit anderen Klinikschulen und auch mit anderen Schulen, welche Jugendliche mit besonderem Förderbedarf unterrichten, die nicht explizit in einer psychischen Ausnahmesituation sind. Hier wäre es spannend zu prüfen, welche der in der vorliegenden Arbeit formulierten Impulse auf den heilpädagogischen Alltag übertragen werden können und welche neuen Impulse umgekehrt für Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation ergänzt werden könnten.

Erstrebenswert wäre, dass all diese Dialoge sowie bestehende und neue Impulse die Wahl von Unterrichtsthemen und das Entwickeln von Aufgabestellungen beeinflussen. Sie könnten zu einer erweiterten Sichtweise führen auf Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation und auf kreative Prozesse. Es könnten sich eine Diskussion und eine Kultur des Explorierens entwickeln, in denen sich «andere Formen der Erkenntnis jenseits der Vernunft ...», andere Zugänge und ein anderes Begreifen der Welt» abbilden (Kämpf-Jansen, 2012, S.277).

7 Dank

Helga Kämpf-Jansen danke ich für das Konzept der Ästhetischen Forschung, diese überaus lustvolle Form künstlerisch-wissenschaftlicher Auseinandersetzung. Und ich danke ihr für ihr Buch – Inspiration pur!

Susanne Schriber danke ich für alle Begegnungen auf Augenhöhe. Ich danke ihr dafür, dass sie die Ästhetische Forschung von Beginn weg als adäquate Forschungsmethode für diese Masterarbeit anerkannte, für die wertschätzend-kritische Begleitung meiner Spurensuche mit all meinen Nebenwegen, Steilhängen und Gipfelerfolgen. Ich danke ihr für alle wertvollen Links sowie Hinweise auf Literatur und für die gemeinsame Freude an Sprache und Bildern.

Myrta danke ich für *Co*, für ihr Mitdenken, Andersdenken, Freidenken. Ich danke ihr für gemeinsame kreative Prozesse: mit Bild und Wort, Schere und Leim, Stift und Papier... auf Reisen, im Museum, im Atelier.

Anna Neidhöfer danke ich für Film- und Buchtipps, für ihren Scharfsinn und ihre Menschlichkeit.

Birgit Cauer danke ich für ihre spontane Bereitschaft zum Gespräch.

Peter Radelfinger danke ich für sein Beispiel lustvoller Kunstvermittlung. Ich danke ihm für seine eigenen Bücher und für seine Aufforderung, Bild und Text mutig miteinander zu verbinden.

Niels Rot danke ich für seinen Optimismus und den Glauben daran, dass viel Potenzial vorhanden ist für positive Veränderungen in unserer Welt.

Kathrin Bosshard danke ich für ihre Spielfreude und ihren Humor.

Margrit & Wisi danke ich von Herzen für die stets offene Tür, den Küchentisch, das Cheminée und das Dachzimmer.

Sonja & Beat danke ich für ihre Freundschaft, lange Gespräche und für Andrina, Mathis und Flurin.

Flavia danke ich für ihre Affinität zu Kitsch und ihren erfrischenden Pragmatismus.

Tania danke ich für ihren Mut zu Unkonventionellem und das Lektorat meiner Masterarbeit.

Norina danke ich für das interessierte Nachfragen und die Anregungen zum Layout.

Raphael danke ich für unsere Diskussionen zu humanistischer Bildung, für Bergtouren und Theaterbesuche.

Katharina, Leta & Theo, Franziska und Annie danke ich für ihre unvergleichliche Kompetenz in Höhen- und Tiefenarbeit und für ihre Unterstützung auf meinem Weg der Kreativität und Eigenständigkeit – die Basis für die vorliegende Arbeit.

Der *Maurerschule Winterthur* danke ich dafür, dass sie mir die Ausgangslage bot für das Studium an der HfH.

Meinen Teamkolleg*innen an der ipw danke ich für den grosszügigen Freiraum, den sie mir während dem Forschungsprozess gewährt haben und für den täglichen Einsatz für Jugendliche in einer psychischen Ausnahmesituation.

Tamaro danke ich für seinen Forschergeist, den anhaltenden Dialog sowie gemeinsame und eigene Fragen und Antworten.

185

8 Literaturverzeichnis

- Baumbusch, K. (Dr. Christoph Röckelein, Hrsg.). (2018). *Wer sich selbst gut führt, führt besser*, Institut Dr. Röckelein. Zugriff am 26.12.2018. Verfügbar unter https://www.institut-roeckelein.de/wp-content/uploads/2018/05/Wer_sich_selbst_gut_fuehrt_fuehrt_besser.pdf
- Bergeest, H., Boenisch, J. & Daut, V. (2015). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen – Förderung – Inklusion* (UTB Sonderpädagogik, Bd. 3478, 5., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. (2018). *DWDS – Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache. Das Wortauskunftssystem zur deutschen Sprache in Geschichte und Gegenwart.*, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Zugriff am 30.04.2018. Verfügbar unter <https://www.dwds.de/wb/kreativ>
- Berner-Hürbin, A. (2009). *Psyche, Energie, Ekstase. Sokratische Psychotherapie und aktuelle Bewusstseinsforschung*. Frauenfeld: Huber.
- Bernet, W. (Neue Zürcher Zeitung, Hrsg.). (2017). *Gezielten Schrittes in die Unsicherheit der Zukunft*, NZZ-Mediengruppe. Zugriff am 10.12.2108. Verfügbar unter <https://www.nzz.ch/zuerich/aktuell/gezielten-schrittes-in-die-unsicherheit-der-zukunft-ld.1338517>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (Hrsg.). (2017). *Lehrplan 21. Suchresultate «Kreativität»*. Zugriff am 04.02.2019. Verfügbar unter <https://zh.lehrplan.ch/index.php?suchwort=Kreativität%C3%A4t&code=s>
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2013). *Spitalschulverordnung*. Zugriff am 07.02.2019. Verfügbar unter https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/spitalschulen/_jcr_content/contentPar/downloadlist_0/downloaditems/149_1407416063663.spooler.download.1407415877012.pdf/Begr._Spitalschulverordnung_280813.pdf

- Bosse, A. & Hüther, G. (karrierefuehrer, Hrsg.). (2015). *Interview mit Prof. Dr. Gerald Hüther. Der Hirnforscher*, Walhalla u. Praetoria Verlag GmbH & Co. KG. Zugriff am 09.12.2018. Verfügbar unter <https://www.karrierefuehrer.de/hochschulen/interview-mit-prof-dr-gerald-huether.html>
- Brenner, A. (2018). *Der Leib in der Philosophie. Die intentionale Struktur unseres Bewusstseins und der Leib in der Phänomenologie E. Husserls*. Zugriff am 14.02.2018. Verfügbar unter http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4610/001651_092507.pdf
- Brunner, A. (2008). *Kreativer denken. Konzepte und Methoden von A–Z* (Lehr- und Studienbuchreihe Schlüsselkompetenzen). München: Oldenbourg.
- Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information; Weltgesundheitsorganisation WHO. (2013). *ICF-CY. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Nachdr. 2013 der 1. Aufl. 2011). Bern: Hans Huber.
- Dörner, K., Plog, U., Bock, T., Brieger, P., Heinz, A. & Wendt, F. (Hrsg.). (2017). *Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie* (24., vollständig überarbeitete Auflage). Köln: Psychiatrie Verlag.
- Eschelmüller, M. (2016). *Lerncoaching im Unterricht. Grundlagen und Umsetzungshilfen* (Impulse zur Schulentwicklung, 4. Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- ETH Zürich. (2018). *Teaching Lab: Kreativität in der Lehre*, ETH Zürich. Zugriff am 04.02.2019. Verfügbar unter <https://www.ethz.ch/de/die-eth-zuerich/lehre/lehrentwicklung/didaktische-weiterbildung/creativity.html>
- Eva-Maria Franck (2017). *Der sich und Andere entwickelnde Mensch. (Kinder und Jugendpsychiatrie)*. In K. Dörner, U. Plog, T. Bock, P. Brieger, A. Heinz & F. Wendt (Hrsg.), *Irren ist menschlich. Lehrbuch der Psychiatrie und Psychotherapie* (24., vollständig überarbeitete Auflage, S.135–202). Köln: Psychiatrie Verlag.
- Literapedia Bern (Hrsg.). (2014). *Fischer, Kaspar*, Universitätsbibliothek Bern. Zugriff am 01.01.2019. Verfügbar unter https://www.literapedia-bern.ch/Fischer,_Kaspar
- Gardner, H. (1999). *Kreative Intelligenz. Was wir mit Mozart, Freud, Woolf und Gandhi gemeinsam haben* (2. Aufl.). Frankfurt/Main: Campus.
- Gray, A. (World economic Forum WEF, Hrsg.). (2016). *The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution. Future of Jobs Report*. Zugriff am 04.12.2018. Verfügbar unter <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/>

- Gull, T. & Nickl, R. (2016). Musenküsse und Googles Rutschbahn. *UZH Magazin*, 1 (25), 3. Editorial. Zugriff am 04.02.2019. Verfügbar unter <file:///D:/Users/user/Downloads/uzh-magazin-2016-1-korr.pdf>
- Hentig, H. v. (1998). *Kreativität. Hohe Erwartungen an einen schwachen Begriff*. München: Hanser.
- Hobmair, H. (Hrsg.). (2008). *Psychologie* (1. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag EINS.
- Hüther, G. & Maas, A. (Akademie für Potenzialentfaltung, Hrsg.). (2017). *Die Lösung liegt in der Co-Kreativität*. Zugriff am 14.02.2018. Verfügbar unter <https://www.akademiefuerpotenzialentfaltung.org/wp-content/uploads/2017/11/Die-Loesung-liegt-in-der-Co-Kreativitaet.pdf>
- Juul, J. (2012). *4 Werte, die Kinder ein Leben lang tragen* (1. Aufl.). München: Gräfe und Unzer.
- Kämpf-Jansen, H. (2012). *Ästhetische Forschung. Wege durch Alltag, Kunst und Wissenschaft; zu einem innovativen Konzept ästhetischer Bildung* (3., geringfügig korr. Aufl.). Marburg: Tectum.
- Kraftwerk. (2017). *Das Kraftwerk bietet den Raum – Ihr Unternehmen erweckt ihn zum Leben*, Impact Hub Zürich. Zugriff am 28.12.2018. Verfügbar unter <https://www.kraftwerk.host/>
- Kugler, H. (St. Galler Tagblatt, Hrsg.). (2017). *Was für schräge Hausgenossen! Bühne*, CH Media. Zugriff am 31.12.2018. Verfügbar unter <https://www.tagblatt.ch/kultur/buehne-was-fuer-schraege-hausgenossen-ld.916885>
- Kultur – Charlottenburg – Wilmersdorf (Hrsg.). (2016). Birgit Cauer. *Zum Werk*. [Themenheft]. *Naturstein* (12). Ulm: Ebner.
- Largo, R. H. & Czernin, M. (2011). *Jugendjahre. Kinder durch die Pubertät begleiten*. München: Piper.
- Lehmkuhl, G., Poustka, F., Holtmann, M. & Steiner, H. (2013). *Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Band 2: Störungsbilder*. Göttingen u. a.: Hogrefe.
- Living Museum (Hrsg.). (2015). *Konzept Living Museum Wangen. Konzept des Kunstraums für psychisch beeinträchtigte Menschen und Museum für Art Brut*. Zugriff am 08.02.2019. Verfügbar unter <http://www.living-museum.com/index.php/downloads-living-museum-wangen.html>
- Meid, V. (1999). *Sachwörterbuch zur deutschen Literatur*. Stuttgart: Reclam.
- Meyer-Drawe, K. (2000). Ästhetische Emanzipation. Suchbewegungen. In C. Dietrich & H.-R. Müller (Hrsg.), *Bildung und Emanzipation. Klaus Mollenhauer weiterdenken* (S.43–48). Weinheim: Juventa.
- Migros-Genossenschafts-Bund. Direktion Kultur und Soziales (Hrsg.). (2019). *It's a Matter of Perspective*. Zugriff am 13.03.2019. Verfügbar unter <https://www.integrart.ch/de/symposium>

- Peez, G. (2008). *Einführung in die Kunstpädagogik* (Kohlhammer-Urban-Taschenbücher, Bd. 676, 3., völlig überarb. und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Radelfinger, P. (2016). *So wohl als ob* (No. 208, Erstveröffentlichung). Zürich: Edition Patrick Frey.
- Ricolab. (2018). *Ricolab. Experimentieren & Lernen*. Zugriff am 28.12.2018. Verfügbar unter <https://www.ricolab.ch/about>
- Rogers, C. R. (2007). *Die nicht-direktive Beratung* (Bd. 42176, Ungekürzte Ausgabe, 12. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer.
- Rogers, C. R., Dorfman, E., Gordon, T. & Hobbs, N. (2005). *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie* (Bd. 42175, 17. Auflage). Frankfurt am Main: Fischer.
- Salge, H. (2017). *Analytische Psychotherapie zwischen 18 und 25. Besonderheiten in der Behandlung von Spätadoleszenten* (Psychotherapie). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Schittler, S. (2015). Performance, Spiel und Bildung. Exkursionen in Mögliches und Unmögliches. In M. Blohm & E. Mark (Hrsg.), *Formen der Wissensgenerierung. Practices in Performance Art* (1. Auflage, S.141–156). Oberhausen: ATHENA.
- Schuppener, S. (2005). *Selbstkonzept und Kreativität von Menschen mit geistiger Behinderung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Sendera, A. & Sendera, M. (2011). *Kinder und Jugendliche im Gefühlschaos. Grundlagen und praktische Anleitungen für den Umgang mit psychischen Auffälligkeiten und Erkrankungen*. Wien: Springer.
- SRF Schweizer Radio und Fernsehen (Hrsg.). (2018). *Immer mehr Jugendliche sind suizidgefährdet. Alarmierende Zahlen*. Zugriff am 13.03.2019. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/news/schweiz/alarmierende-zahlen-immer-mehr-jugendliche-sind-suizidgefaehrdet>
- SRF Schweizer Radio und Fernsehen (Hrsg.). (2019). *Wenn sich das Kind selbst verletzt. Kinder- und Jugendpsychiatrie*. Zugriff am 13.03.2019. Verfügbar unter <https://www.srf.ch/news/regional/bern-freiburg-wallis/kinder-und-jugendpsychiatrie-wenn-sich-das-kind-selbst-verletzt>
- STRIDE Learning Association. (2018). *STRIDE*, STRIDE Learning Association. Zugriff am 28.12.2018. Verfügbar unter <https://stride-learning.ch/>
- Universität Zürich. Abteilung Gleichstellung. (2018). *Geschlechtergerecht in Text und Bild*. Verfügbar unter https://www.gleichstellung.uzh.ch/dam/jcr:2623fbe1-471e-47da-9f68-7d1e6e254d2a/180529_Geschlechtergerecht%20in%20Text%20und%20Bild_online.pdf
- Wikipedia (Hrsg.). (2018a). *Kreativität*. Zugriff am 30.04.2018. Verfügbar unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Kreativit%C3%A4t>

Wikipedia (Hrsg.). (2018b). *Mihaly Csikszentmihalyi*. Zugriff am 11.02.2019. Verfügbar unter https://de.wikipedia.org/wiki/Mih%C3%A1ly_Csikszentmih%C3%A1lyi

Zec, M. (Hrsg.). (2018). *Kreativitätstechniken.info*. Tipps, Tricks und Know-How zu Kreativität. Zugriff am 30.04.2018. Verfügbar unter <https://xn--kreativittstechniken-jzb.info/was-ist-kreativitaet/definitionen-von-kreativitaet/>

Zürcher Hochschule der Künste ZHdK (Hrsg.). (2018). *CAS Creationship*. Zugriff am 04.02.2019. Verfügbar unter <https://www.zhdk.ch/weiterbildung/vermittlung-und-kontext-525/cas-creationship/inhalte-und-aufbau-des-studiums-3918>

187

9 Abbildungsverzeichnis

- 1 Lothar Baumgarten. (1971). *Vom Ursprung der Tischsitten*. Postkarte. Privatbesitz Myrta Moser-Zulauf.
- 2 Erwin Wurm. (1997). *One Minute Sculpture*. Zugriff am 28.03.2019. Verfügbar unter <http://www.yeast-art-of-sharing.de/2016/05/make-your-own-erwin-wurm/>
- 3 Yvan «Lozzi» Pestalozzi. (1987). *Kerzenobjekt*. Draht, Blech. H, 35cm. Foto: Silvio Mazzuri. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 4 AKATRE. (o.A.). *Mains d'Œuvres. Visual for a theatre show*. In R. Klanten (Hrsg.). (2011). *Papercraft. Design and art with paper* (4. Aufl., S.113). Berlin: Die Gestalten.
- 5 AKATRE. (o.A.). *Mains d'Œuvres. Visuals for music concerts and bi-monthly programme posters*. In R. Klanten (Hrsg.). (2011). *Papercraft. Design and art with paper* (4. Aufl., S.113). Berlin: Die Gestalten.
- 6 Maurizio Cattelan. (1997). *Novecento*. Castello de Rivoli, Turin. Zugriff am 28.03.2019. Verfügbar unter <https://www.monopol-magazin.de/da-haengt-ein-pferd-der-decke-0>
- 7 Erwin Wurm. (2008). *Hypnose II (Mantel)*. Zugriff am 28.03.2019. Verfügbar unter <https://www.nzz.ch/feuilleton/cupboard-love-ein-schrank-fuer-jede-lebenslage-und-gemuetsstimmung-ld.1340646>
- 8 Frank Kunert. (2007). *Aufwärts. Fotografien kleiner Welten*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 9 Frank Kunert. (o.A.). *Bad in der Menge/Crowd-Pleaser. Fotografien kleiner Welten*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

- 10** Franz Dengg. (1928). *Doppelsprung*. Fotografie. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 11** Alexander Calder. (1936). *Tightrope*. Wood, wire, rod, lead, and paint, 115,6 × 69,9 × 351,8 cm, Calder Foundation, New York / 2015; Pro Litteris, Zürich. Zugriff am 04.05.2017. Verfügbar unter <https://frieze.com/event/alexander-calder-fischliweiss>
- 12** R. Alleblas. (1999). o.T. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 13** Mario Ceroli. (o.A.). *I 1938*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 14** Augustin Rebetez. (2014). *Oiseaux*. Filmstill, Courtesy Galerie Nicola von Senger. Zugriff am 26.04.2018. Verfügbar unter <https://www.nzz.ch/feuilleton/cupboard-love-ein-schrank-fuer-jede-lebenslage-und-gemuetsstimmung-ld.1340646>
- 15** flot. (o.A.). *thoghts. N° 145*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 16** Co – Damaris Bucher Meissner & Myrta Moser-Zulauf. (2018). *James Cook*. Adventskalender 2018, Karte Nr. 13. Collage, 148 x 105 mm. Privatbesitz Co.
- 17** Tacita Dean. (1972). *Four, Five, Six and Seven Leaf Clover Collection*. Found Clovers. Dimensions variable; shown in four display cabinets (Detail). Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 18** Pauline Stauffer. (2015). *Folies ménagères*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 19** (o.A.). *Im «Shongololo Express» auf den Spuren von Dr. Livingstone durch das südliche Afrika*. Gratispostkarte der SBB. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 20** Kaija Kuru. (2002). *Telтта. Tent / Tente*. Tentframe, lace. 100 x 230 x 390 cm. Foto Serge Verheylewegen. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 21** Anne-Marie Schneider. (2000). o.T. Dessin, 33 x 38 cm. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 22** Peter von Felbert. (o.A.). *SELBER DENKEN*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 23** Jutta Bauer. (o.A.). *Schäfchenwolke mit Selma. Nuage moutonné*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 24** (o.A.). *Restaurant Bahnhof Stadelhofen*. Gratispostkarte des Lokals. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 25** Ralph Gibson. (1979). *FROM THE BLACK SERIES*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

- 26** Co – Damaris Bucher Meissner & Myrta Moser-Zulauf. (2018). *Klangfarbe*. Adventskalender 2018, Karte Nr.4. Collage, 148 x 105 mm. Privatbesitz Co.
- 27** Sigmar Polke. (1967). *Lösungen I-IV (Tafel III)*. Serie *Die drei Lügen der Malerei*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 28** Anna Sommer. (o.A.). *Die ideale Leserin*. Anna Sommer und Limmat Verlag, Zürich. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 29** mdes. (2007). *Würfelzucker*. Foto: mdes / photocase.de. Zugriff am 06.02.2019. Verfügbar unter <https://www.photocase.de/fotos/31451-wie-jetzt-ernaehrung-kaffee-zucker-wuerfel-zucker-photocase-stock-foto>
- 30** Fischli / Weiss. (1984 – 1985). *Stiller Nachmittag*. Aus der Serie *Equilibre*. Zugriff am 28.03.2019. Verfügbar unter <http://pietmondriaan.com/2013/10/17/fischli-and-weiss/>
- 31** Fischli / Weiss. (1984 – 1985). *Ehre, Mut und Zuversicht*. Aus der Serie *Equilibre*. PARKETT 5 1985, S.60. Zugriff am 28.03.2019. Verfügbar unter https://www.parkettart.com/downloadable/download/sample/sample_id/1027
- 32** Gerd Messerschmitt. (o.A.). *Das Boot*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 33** Lykke Andersen. (o.A.). *Floating Tourist 3*. Archival Pigment Print 100 x 150 cm, edition of 5. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 34** Carsten Höller. (1991). *Mon Petit Chou*. Courtesy the artist and Esther Schipper, Berlin. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 35** Henri Matisse. (1945/46). *Rouge et Or*. Succession Matisse. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 36** Rosemarie Trockel. (1998). o.T. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 37** Matt Mullican. (1974). o.T. Collage, Filzstift. Graphische Sammlung ETH Zürich. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 38** Hans Staub. (1944). *Knaben spielen auf der vereisten Sihl, Zürich*. Fotostiftung Schweiz / Pro Litteris und Limmat Verlag Zürich. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 39–45** Schüler*innen-Arbeiten Klinikschule ipw. (2017). *Fabrik*. Unterschiedliche schwarze Mal- und Zeichenwerkzeuge auf Papier und digitale Verarbeitung. Fotos: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 46–51** Schüler*innen-Arbeiten Klinikschule ipw. (2017). *Vulkan*. Arbeitssituationen und Resultate. Acryl auf Papier, 420 x 594 mm. Fotos: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.

- 52–54** Schüler*innen-Arbeiten Klinikschule ipw. *Stencil-Plakat*. Arbeitssituationen. Schablonentechnik. Acryl auf Papier. Fotos: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 55– 61** Schüler*innen-Arbeiten Klinikschule ipw. (2018). o.T. Grossflächige Arbeitssituationen und Präsentation von Resultaten. Fotos: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 62–63** Schüler*innen-Arbeiten Klinikschule ipw. (2018). *Fahrzeuge*. Arbeitssituation und Resultat. Fahrzeuge aus dem Materialpaket *Energie macht mobil* von *explore-it*. Fotos: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 64–67** Schüler*innen-Arbeiten Klinikschule ipw. (2018). *Blau*. Arbeitssituationen und Resultate. Ausschnitte aus Printmedien und Acryl auf Papier, 297 x 420 mm. Fotos: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 68** Schüler-Arbeit Klinikschule ipw. (2017). *Geometrischer einfals pinsler*. Bildbeschreibung. Feinliner auf Papier. Foto: Eva Mackellar. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 69** Schüler-Arbeit Klinikschule ipw. (2018). o.T. Collage und Acryl, 210 x 297 mm. Foto: Damaris Bucher Meissner. Klinikschule ipw, Winterthur.
- 70** Co – Damaris Bucher Meissner & Myrta Moser-Zulauf. (2018). *Tanz der Elfen*. Adventskalender 2018, Karte Nr. 8. Collage, 148 x 105 mm. Privatbesitz Co.
- 71** Philip Treacy and Shaun Leane for Alexander McQueen. (Autumn / Winter 2006). *Birds Nest. Headdress*. Zugriff am 25.09.2018. Verfügbar unter https://www.google.com/search?q=alexander+mcqueen+birds+nest&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU-IP8v-vXhAhWr5aYKHWjgDFEQ_AUIDigB&biw=1522&bih=738#imgrc=vHQgLVbYWmWR5M:
- 72** Aart Klein. (o.A.). *Dijon, France*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 73** Christian Scholz. (1999). *Bergauf. A la montée. Schweiz*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 74** Roman Signer. (1994). *Fahrrad*. Videoprints. Kunstmuseum St. Gallen. Zugriff am 14.02.2019. Verfügbar unter <https://www.agosto-foundation.org/roman-signer>
- 75** Panamarenko. (2004). *Brazil*. Objekt, 130 x 100 x 650 cm. Collection Galerie Jamar, Antwerpen. Zugriff am 14.02.2019. Verfügbar unter <http://ensembles.mhka.be/items/brazil>
- 76** Joseph Beuys. (1974). *I like America and America likes Me. One week's performance on the occasion of the opening of the René Block Gallery*. Filmstill, 16 mm, s/w, 37 min. Zugriff am 30.03.2019. Verfügbar unter https://twitter.com/3_qrx/status/988845485401231360
- 77** Rebecca Horn. (1978). *Die sanfte Gefangene*. In I. F. Walther & K. Ruhrberg (Hrsg.). (2010). *Kunst des 20. Jahrhunderts* (Bd. 2, S.601). Köln: Taschen.

- 78** Hannah Höch. (1920). *Das schöne Mädchen*. Photomontage und Collage, 29 x 35 cm. Zugriff am 18.02.2019. Verfügbar unter <https://www.pinterest.at/pin/38280665557661519/>
- 79** (2014). *Record Breaking Limbo Skater: 6-year-old Skates Under 39 Cars*. Zugriff am 10.02.2019. Verfügbar unter https://www.google.com/search?client=ms-android-bullitt&biw=1522&bih=738&tbm=isch&sa=1&ei=p2SoXPSZD8zGkWq7SYCg&q=rollschuh+spagat+best+cars&oq=rollschuh+spagat+best+cars&gs_l=img.3.35i39.14257.15852.16137...0.0.0.121.950.8j2.....1...1.gws-wiz-img.Vcl94QJNxug#imgrc=yORb5qf9YKBVXM:
- 80** (o.A.). o.T. Bild aus Printmedium. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 81** Frank Kunert. (o.A.). *Flugsteig. Fotografien kleiner Welten*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 82** Oskar Schlemmer. (ab 1912 – 1922). *Spiral Costume*. Aus dem *Triadischen Ballett*. Zugriff am 18.02.2019. Verfügbar unter <https://www.pinterest.ch/pin/127015651967308413/>
- 83** (2016, 17. Oktober). *Das Gemälde auf Pergament, auf dem der St. Galler Globus im Zustand vor 1595 zu sehen ist*. NZZ – Neue Zürcher Zeitung, S.13. Foto: Zentralbibliothek Zürich.
- 84** Rebecca Horn. (1990). *Concert for Anarchy*. Piano, hydraulic rams and compressor. Unconfirmed: 1500 x 1060 x 1555 mm. Collection Tate. Zugriff am 01.04.2019. Verfügbar unter <https://www.pinterest.es/pin/401805597974792855/>
- 85** (2014). *Santa is Real*. Hauswand in Florenz. Foto: Myrta Moser-Zulauf.
- 86** Marina Abramovic. (März bis Mai 2010). *The Artist is Present*. Dreimonatige Performance. The Museum of Modern Art, New York New York. Foto: Marco Anelli. Zugriff am 12.02.2019. Verfügbar unter <https://news.artnet.com/art-world/marina-abramovic-cancels-planned-rem-koolhaus-building-1108310>
- 87** SWOON. (2006 – 2009). *Floating Cities of Serenissima*. Zugriff am 01.10.2017. Verfügbar unter <https://www.globalyodel.com/yodels/talking-boats-and-brooklyn-with-street-artist-swoon/>
- 88** Georg Gerster. (o.A.). *Kaffeplantage im Gliedstaat São Paulo, Brasilien*. In G. Gerster (Hrsg.). (1982). *Der Mensch auf seiner Erde. Eine Befragung in Flugbildern* (6. Aufl., S.124). Zürich: Atlantis.
- 89** Georg Gerster (o.A.). *Achterbahn bei Denver, Colorado, USA*. In G. Gerster (Hrsg.). (1982). *Der Mensch auf seiner Erde. Eine Befragung in Flugbildern* (6. Aufl., S.78). Zürich: Atlantis.
- 90** Georg Gerster. (o.A.). *Gemüsebau im Imperial Valley, Kalifornien, USA*. In G. Gerster (Hrsg.). (1982). *Der Mensch auf seiner Erde. Eine Befragung in Flugbildern* (6. Aufl., S.116). Zürich: Atlantis.

- 91** Balthasar Burkhard. (1999). *Mexico City*. Silbergelatine-Abzug auf Barytpapier, 169 x 25 cm. Städel Museum, Frankfurt am Main. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 92** Damaris Bucher Meissner. (2018, 30. Oktober). *BC's primäres Material ist Stein*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 93** Jean Gaberell. (um 1920). *Am Gallina (Gotthardmassiv)*. Sammlung Fotostiftung Schweiz. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 94** Winston Link. (1956). *In 1956 Winston Link (to the left) photographed himself and Georges Thom, his assistant, to show some of the equipment required to make the night photographs*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 95** Anu Tuominen. (2004). *Garderobe. (Detail). Socks, mittens, sewing*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 96** Damaris Bucher Meissner. (2018, 24. September). *Voss 2001*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 97** Damaris Bucher Meissner. (2018, 30. Oktober). *AN: Auf dem Fensterbrett im Eingangsbereich*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 98** Damaris Bucher Meissner (2018, 30. Oktober). o.T. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 99** Sonja Sekula. (1956). *Read / Look*. Deckfarbe und Tusche auf Papier, 44,6 x 57,4 cm. Privatbesitz Aeschi. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner
- 100** (2018, 22. Oktober). *Der Kleine schwebt mit Anmut, der Grosse könnte die Beinarbeit verbessern, Stil aber haben sie beide auf je eigene Weise*. NZZ – Neue Zürcher Zeitung, S.27. Foto: Elliot Erwitt / Magnum.
- 101** Hubert Kiecol. (1984). *Drei Häuser und Treppe*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 102** Jasper Johns. (1984). *Bread*. Museum Ludwig, Köln (Schenkung Ludwig). Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 103** Maria Dek. (o.A.). *Summer time V*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 104** Jean Cocteau. (1930). *Le Sang d'un Poète*. Collection Cinémathèque Suisse, Lausanne. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 105** Damaris Bucher Meissner. (2018, 30. Oktober). *Weitere Fensterbrett-Trouvaillen...* Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

- 106** Damaris Bucher Meissner. (2018, 30. Oktober). *Leibstein D VIII, 2006, Travertin, Schweinedarm*, 17 x 25 x 28 cm. Bleistift auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 107** Birgit Cauer. (2015). *SAND-STROHBLUME und ESTREMOSZ-MARMOR*. Materialzeichnung. Blei- und Buntstift, Blüte, Marmor auf Papier, 30 x 42 cm. Foto: Friedhelm Hoffmann. In *Kultur – Charlottenburg – Wilmersdorf* (Hrsg.). (2016). *Birgit Cauer. Zum Werk*. [Themenheft]. *Naturstein* (12, S.7). Ulm: Ebner.
- 108** Hannah Höch. (1936). *Für ein Fest gemacht*. Collection of IFA, Stuttgart. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 109** Damaris Bucher Meissner. (November 2018). *o.T.* Collage. Privatbesitz Myrta Moser-Zulauf.
- 110** Damaris Bucher Meissner. (2018, 12. November). *o.T.* Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 111** Peter Radelfinger. (2017). *In der Backstube des Denkens. Probebacken im Atelier für die Lecture Performance*. Zugriff am 10.02.2019. Verfügbar unter <https://www.artlog.net/de/kunstbulletin-1-2-2018/peter-radelfinger-unterwegs-zwischen-bildern-und-gedanken>
- 112** Peter Radelfinger. (o.A.). *Zu Peter Radelfingers Arbeit Kissen und Falten*. GALERIE & EDITION STEPHAN WITSCHI, Zürich. Zugriff am 10.02.2019. Verfügbar unter <http://www.stephanwitschi.ch/stephan-witschi/kuenstler/peter-radelfinger.html>
- 113** Damaris Bucher Meissner. (2018, 12. November). *o.T.* Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 114** Jules Decrauzat. (1911). *Flugversuch von Pierre Brasier*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 115** Bob Verschueren. (o.A.). *Installation VII / 02. Roseau, tronc d'arbre mort. Maison des Gouverneurs, Sorel-Racy (QC – CDN)*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 116** James Aldred. (o.A.). *Hohe Kunst. West-Papua / Indonesien: Das macht ihnen so leicht keiner nach: Die Baumhäuser eines Urvolks aus Indonesien sind wirklich einzigartig*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 117** Damaris Bucher Meissner. (2018, 12. November). *sowohl als ob, Seite 284*. Bleistift auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 118** Damaris Bucher Meissner. (Herbst 2009). *o.T.* Kugelschreiber auf Papier. Skizzenheft Nr. 3. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

- 119** Félix Valloton. (o.A.). *Le Bon Marché*. Woodcut in black on wove paper, 25 x 32,3 cm. Van Gogh Museum, Amsterdam. Zugriff am 06.04.2019. Verfügbar unter <https://www.vangoghmuseum.nl/en/prints/collection/p1487V2000>
- 120** Damaris Bucher Meissner. (2018, 12. November). Aus «*Falsche Fährten*», Peter Radelfinger. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 121** Alexander McQueen. (Spring / Summer 1999). *Painted Dress*. Zugriff am 24.09.2018. Verfügbar unter <https://www.pinterest.ch/pin/694961786223723762/>
- 122** Alexander McQueen. (Spring / Summer 1999). *Painted Dress*. Zugriff am 24.09.2018. Verfügbar unter <https://www.anothermag.com/fashion-beauty/9225/the-magnificent-impact-of-alexander-mcqueen-ss99>
- 123** Nanne Meyer. (2003). *Blase Bluse*. Bleistift und Collage auf Papier. 29,7 x 42 cm. Zugriff am 06.04.2019. Verfügbar unter <http://nannemeyer.de/DE/Zeichnungen/Wort-Bild/lineament-mit-worten>
- 124** Peter Radelfinger. (2018). *In der Backstube des Denkens*. Lecture Performance. 01.11.2018 in der Kunsthalle Zürich. Zugriff am 12.11.2018. Verfügbar unter <http://kunsthallezurich.ch/de/node/97733>
- 125** Damaris Bucher Meissner. (2018, 12. November). *Produkte «In der Backstube des Denkens»*. Fineliner und Bleistift auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 126** (o.A.). *Springendes Schwein*. Zugriff am 22.01.2019. Verfügbar unter <https://www.flickr.com/photos/stepas-piglets/13912829702>
- 127** Damaris Bucher Meissner. (2018, 3. Dezember). *Kraftwerk Selnau*. Bleistift auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 128** Damaris Bucher Meissner. (2018, 3. Dezember). o.T. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 129–130** Schülerinnen-Arbeiten SKDZ. (2010). o.T. Acryl auf Papier. Foto: Damaris Bucher Meissner. SKDZ – Schule für Kunst und Design Zürich.
- 131** Piet Schreuders. (1977). *Willem Frederik Hermans probeert een schrijfmachine. Porte de Montreuil, Paris*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 132** Josef Albers. (1923). *entwurf für eine bauhaus fahne*. Bauhaus-Archiv, Berlin. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 133** Vicki Sawyer. (2014). *Marie*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

- 134** Damaris Bucher Meissner. (2018, 3. Dezember). *Björn Müller, Niels Rot, Anaïs Sägesser*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 135** Peter Emch. (2000). *WEYMUTSKIEFER / PINUS STROBUS* (26.12.99). Handabzug auf China-papier. Papierformat: 130 x 125 cm. Baumdurchmesser: ca. 90 cm. Zugriff am 02.04.2019. Verfügbar unter http://peteremch.ch/graphik_2000.html
- 136** Peter Emch. (2000). *ZEDER / CEDRUS LIBANI* (26.12.99). Handabzug auf Japanpapier. Papier-format: 80 x 117 cm. Baumdurchmesser: ca. 45 cm. Zugriff am 02.04.2019. Verfügbar unter http://peteremch.ch/graphik_2000.html
- 137** Damaris Bucher Meissner. (2018, 10. Dezember). *Probephöhne Herisau. Mit Schrankkoffer als Kulissee*. Kugelschreiber auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 138** Damaris Bucher Meissner. (2018, 10. Dezember). *KB mit Kröte im Stück «Unter Artgenossen»*. Bleistift auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 139** Kaspar Fischer. (1972). *Im Schlund des Krokodils*. Zugriff am 13.12.2018. Verfügbar unter <https://tageswoche.ch/gesellschaft/im-schlund-des-krokodils/>
- 140** Damaris Bucher Meissner. (2018, 10. Dezember). *Pressefotos und Galerie. Theater Fleisch + Pappe. «Unter Artgenossen»*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 141** Dieter Roth. *Mundunculum*. Umschlag der leicht korrigierten und erweiterten Version des bei Dumont Schauberg Köln 1967 erschienenen Buches. Collection Museum of Contemporary Art Chicago, Geschenk von Dieter Roth. Foto: Nathan Keay. Zugriff am 02.04.2019. Verfügbar unter <https://mcachechicago.org/Collection/Items/1975/Dieter-Roth-MUNDUNCULUM-Gesammelte-Werke-Band-16leicht-Korrigierte-1975>
- 142** Damaris Bucher Meissner. (2018, 10. Dezember). *KB mit Huhn im Warenlift zur Probephöhne*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 143** Damaris Bucher Meissner. (2018, 10. Dezember). *Koffer mit Figuren / Köpfen. Probephöhne Herisau (15:30 Uhr)*. Fineliner auf Papier. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 144** Nicholas Micros. (2010). *Poem. Monument for the ones who never made it through*. Zeichnung und Text auf Papier. 3-teilig. Privatbesitz Myrta Moser-Zulauf.
- 145** Peter Doig. (1993). *Blotter*. In P. Doig (Hrsg.). (2014). *Peter Doig* (Abb. 73). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz.
- 146** Alighiero Boetti. (1986). *Cinque per Cinque*. In B. Della Casa & A. Boetti (Hrsg.). (2017). *Boetti / Salvo. «Vivere lavorando giocando» = «Living working playing»* (S.114). Bellinzona: Edizioni Casagrande.

- 147** Roman Signer. (1994). *Leiter mit Ballonen*. In R. Withers, R. Signer, D. Zwirner & N. G. Schneider (Hrsg.). (2007). *Roman Signer* (Collector's choice, Bd. 7, S.109). Köln: DuMont.
- 148** Ernst Haeckel. (1899–1904). *Tafel 40 – Asterias*. In E. Haeckel & J. Martens (Hrsg.). (2012). *Kunstformen der Natur*. Hundert Illustrationstafeln mit beschreibendem Text; allgemeine Erläuterung und systematische Übersicht (4. Aufl., neu gesetzte und überarb. Ausg. nach der Orig.-Ausg. Leipzig, 1904, S.95). Wiesbaden: Marix.
- 149** Irene Brun. (o.A.). *Yvette la Blette*. Aus der Reihe *Es ist angerichtet*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 150** Dieter Roth. (1973). *Selbstbildnis als Loch*. Zugriff am 06.04.2019. Verfügbar unter <http://archivelikeyou.com/en/node/27331>
- 151** Janis Heezen. (2008). o.T. In P. Thomé (Hrsg.). (2009). *Geduld und Gorillas*. Wie man Illustratoren macht = Patience and gorillas - penguins (1. Aufl., S.280). Sulgen: Niggli.
- 152** Sonja Sekula (1961). *Meditation Box*. Streichholzschachtel, bearbeitet und beschriftet, enthält drei bemalte Kieselsteine, fünf Streichhölzer, bemaltes Kartonstück und mit Bleistift beschriebenes Papierstück. Kunstmuseum Luzern. In R. Kurzmeyer, A. v. Matt & S. Sekula (Hrsg.). (2008). *Dunkelschwestern. Annemarie von Matt - Sonja Sekula* ; [begleitet die Ausstellung *Dunkelschwestern. Annemarie von Matt - Sonja Sekula* im Aargauer Kunsthaus, Aarau, 27. Januar – 13. April 2008] (S.238). Zürich: Scheidegger & Spiess.
- 153** Wolfgang Tillmans. (1993). *Sitzkreis*. In T. Vischer & W. Tillmans (Hrsg.). (2017). *Wolfgang Tillmans* (S.242). Berlin: Hatje Cantz; Fondation Beyeler.
- 154** Roman Signer. (1984). *Rauchring*. In R. Withers, R. Signer, D. Zwirner & N. G. Schneider (Hrsg.). (2007). *Roman Signer* (Collector's choice, Bd. 7, S.58). Köln: DuMont.
- 155** Bernard Grandgirard. (o.A.). o.T. In C. Flechtner, S. Genoud, G. Poncet, N. Tornay & I. Vonlanthen (Hrsg.). (2008). *Atelier CREAHM* (S.36). Fribourg, Villars-sur-Glâne.
- 156** (2019, 18. März). *Der Revolutionsengel beschallt die Welt um 1792 mit frohen Botschaften – seine Strahlkraft hält bis heute an*. NZZ – Neue Zürcher Zeitung, S.27. Bild: Stanford University Libraries / BNF.
- 157** Christian Eisenberger. (2018). o.T. Filmstill aus dem Film *Eisenberger*. *Kunst muss schön sein, sagt der Frosch zur Fliege*. Zugriff am 29.03.2019. Verfügbar unter <https://eisenberger-film.ch/de/wasistkunst/>
- 158** (2019, 18. März). *Gewaltbereite Demonstranten halten die Behörden auf Trab, wie zerstörte Scheiben und Graffiti in Paris zeigen*. NZZ – Neue Zürcher Zeitung, S.26. Foto: JB Autissier / Imago.

- 159** Roman Signer. (1986). *Wasserstiefel*. In R. Withers, R. Signer, D. Zwirner & N. G. Schneider (Hrsg.). (2007). *Roman Signer* (Collector's choice, Bd. 7, S.145). Köln: DuMont.
- 160** Anréas Galeano. (o.A.). o.T. Aus der Serie *Unknown Photographers*. Zugriff am 15.02.2019. Verfügbar unter <http://andresgaleano.eu/unknown-photographers/>
- 161** Roman Signer. (1992). *Aktion Kurhaus*. In R. Withers, R. Signer, D. Zwirner & N. G. Schneider (Hrsg.). (2007) *Roman Signer* (Collector's choice, Bd. 7, S.115). Köln: DuMont.
- 162** (o.A.). *Tell*. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 163** Hans Richter. (1927 – 1928). *Vormittagsspuk*. Film 35 mm, 6'25". Musée nationale d'art moderne, Paris. Zugriff am 02.04.2019. Verfügbar unter <https://silentology.wordpress.com/2016/05/11/thoughts-on-ghosts-before-breakfast-1928/>
- 164** René Magritte. (1964). *Le fils de l'homme*. Öl auf Leinwand. 116 × 89 cm. Privatsammlung. Zugriff am 21.03.2019. Verfügbar unter http://paintingandframe.com/prints/rene_magritte_son_of_man_1964-15334.html
- 165** (o.A.). o.T. Bild aus dem digitalen Bildarchiv von Myrta Moser-Zulauf.
- 166** Alphons Hustinx. (1948). *Een meijse draagt een bloemenkrans van narcissen, waarschijnlijk vanwege Palmvasen*. Roedermond. Fotomuseum Den Haag. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 167** (420 – 415 BC). *Caryatids of the Erechtheion*. 1st floor, Balcony of the Caryatids. Acropolis Museum, Athens. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 168** (1864). *Lehrbuch der Phrenologie*. Genaues Datum und Quelle unbekannt. Vermutlich aus der WOZ – Die Wochenzeitung, Frühling 2014. Privatbesitz Myrta Moser-Zulauf.
- 169** (September 2018). o.T. Fabrikzeitung Nr. 341. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 170** Rahel Hüberli. (2006). o.T. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 171** (2014). o.T. Wand mit Kritzeleien. Kroatien. Foto: Myrta Moser-Zulauf.
- 172** Nicholas Micros. (2010). *Poem. Monument for the ones who never made it through*. Zeichnung und Text auf Papier. 3-teilig. Privatbesitz Myrta Moser-Zulauf.
- 173** Sophie Täuber-Arp. (1918). *Wache aus «König Hirsch»*. Marionette. Holz, gedrechselt, bemalt, Ölfarbe, Metall: Metallösen. 40,5 (ohne Arm), 55,5 (mit Arm) x 18 cm. Museum für Gestaltung, Zürich. Zugriff am 18.02.2019. Verfügbar unter <https://www.myswitzerland.com/de-ch/marionette-wache-aus-koenig-hirsch.html>

- 174** (o.A.). *Verkleidung zum Fasching*. Foto in Hamburg gekauft. Privatbesitz: Myrta Moser-Zulauf.
- 175** Tschabalala Self. (2016). *Get it*. Acrylic, Flashe, handmade paper, and fabric on canvas. 243,84 x 182,88 cm. Zugriff am 29.03.2019. Verfügbar unter <https://www.pilarcorrias.com/artists/tschabalala-self/>
- 176** Miyake Design Studios. (2008). *Pleats Paper Dresses*. In N. Stattmann & P. Schmidt (Hrsg.). (2012). *Unfolded. Papier in Design, Kunst, Architektur und Industrie* (S.112). Basel: De Gruyter.
- 177** Markus Raetz. (1980). *Sandzeichnung. Ramatuelle, 10.10.1980*. In A. Haldemann (Hrsg.). (2012). *Markus Raetz, Zeichnungen*. Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, [20. Oktober 2012 – 17. Februar 2013] (S.82). Ostfildern: Hatje Cantz.
- 178** Jeff Wall. (2002). *After Ralph Ellison, Invisible Man, the Preface*. Courtesy Galerie Johnen & Schöttle, Köln. Foto: Werner Maschmann, Kassel. Documenta 11. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 179** Jenny Holzer. (2015). *In the Garden*. Text: *Motion* by Octavio Paz, translated by Eliot Weinberger, from *The Collected Poems 1957–1987*, 1986 by Octavio Paz and Eliot Weinberger. Used with permission of New Directions Publishing Corp. Foto: Ben Hider. Zugriff am 28.03.2019. Verfügbar unter <http://d-unknown.nl/for-aarhus-public-artwork-by-artist-jenny-holzer/>
- 180** Fischli / Weiss. (1981–2012). *Kanalarbeiter. Plötzlich diese Übersicht*. In P. Fischli & D. Weiss (Hrsg.). (2015). *Plötzlich diese Übersicht* (Deutsche Ausgabe). Buchhandlung Walther König; Laurenz-Stiftung Schaulager; D.A.P./Distributed Art Publishers Inc.
- 181** Markus Raetz. (1974). *Notizbuch VIII. 19.3.1974–27.7.1974*. In A. Haldemann (Hrsg.). (2012). *Markus Raetz, Zeichnungen*. Kunstmuseum Basel, Kupferstichkabinett, [20. Oktober 2012 – 17. Februar 2013] (S.82). Ostfildern: Hatje Cantz.
- 182** Anu Tuominen. (2002). *Orange and Juice*. Lemon squeezer, crochet. Foto: Woytek Konarzewski. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.
- 183** Alighiero Boetti. (1987–1988). *Tutto*. In B. Della Casa & A. Boetti (Hrsg.). (2017). *Boetti / Salvo*. «*Vivere lavorando giocando*» = «*Living working playing*». (S.211). Bellinzona: Edizioni Casagrande.
- 184** Lucy Orta. (1996). *Durational performance with Lucy Orta's Modular Architecture*. Still from Video by Amy Gwatkin. Zugriff am 04.04.2019. Verfügbar unter <http://www.ravenrow.org/galleries/56artillerylane/>
- 185** Lucy Orta. (1996). *Durational performance with Lucy Orta's Modular Architecture*. Still from Video by Amy Gwatkin. Zugriff am 04.04.2019. Verfügbar unter <http://www.ravenrow.org/galleries/56artillerylane/>

186 Anu Tuominen. (2002 – 2004). *Fleur de Sel*. Salières, travail de crochet. Foto: Woytek Konarzewski. Postkarte. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

187 (2018, 18. März). *Ob über Netzwerkkomponenten ein fremder Nachrichtendienst mithört, ist schwierig herauszufinden*. NZZ – Neue Zürcher Zeitung, S.9. Foto: Simon Tanner / NZZ.

188 JR (2019, 1. April). o.T. Mit 400 Freiwilligen und unzähligen Streifen bedruckten Papiers schuf der Fotokünstler JR («Just Ridicule») die temporäre Täuschung. 20 Minuten, S.14. Foto: AFP.

189 Banksy. (2018). *Gleaners*. Manipuliertes Gemälde (Kopie). Ursprünglich von Jean-Francois Millet, 1857. Bristol Museum. Zugriff am 02.04.2019. Verfügbar unter <http://dir.logical-jack.com/wp-content/gallery/banksy-vs-bristol-museum-art-exhibition/banksy-the-gleaners-painting.jpg>

190–192 Damaris Bucher Meissner. *Anna Neidhöfer und Birgit Cauer, 30.10.2018*. Aufzeichnungen in Wort und Bild. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

193–201 Damaris Bucher Meissner. *Peter Radelfinger, 12.11.2018*. Aufzeichnungen in Wort und Bild. Skizzenheft Nr. 17. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

202–206 Damaris Bucher Meissner. *Niels Rot, 03.12.2018*. Aufzeichnungen in Wort und Bild (Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner).

207–214 Damaris Bucher Meissner. *Kathrin Bosshard, 10.12.2018*. Aufzeichnungen in Wort und Bild. Skizzenheft Nr. 18. Privatbesitz Damaris Bucher Meissner.

Umschlaginnenseiten Co – Damaris Bucher Meissner & Myrta Moser-Zulauf. (2019). o.T. 16 Collagen, 105 x 148 mm. Privatbesitz Co.

Grafik S.16 und Grafik S.28 Damaris Bucher Meissner. (2018).

10 Anhang

Aufzeichnungen in Text und Bild zu den Gesprächen mit Expert*innen.
Faksimile der Skizzenhefte.

10.1 AUFZEICHNUNGEN: ANNA NEIDHÖFER UND BIRGIT CAUER, 30.10.2018

30/10/2018 10:00 - 15:00

AN / FACHLEITUNGSFÜR KINDER UND JUGENDPSYCHIATRIE (ABSCHLUSS 1997)
BRITIT (ANERK) 10:00 - 11:30
/ beauch.de (ABSCHLUSS 1989)
KUNSTPÄDAGOGIN (KUNSTWISSENSCHAFT) MATHEMATIK:
KÜNSTLERIN, DIV. LEHRTÄTIGKEITEN UND PROJEKTLEITUNGEN
ZWEI ZJAHRE
PARTEIPATIVE PROJEKTE

z.B. PARTIZIPATION! KUNST WIE ERLEBEN? 2007 -> ZUEKUNFT!
KREATIVE GESTALTERISCHE
GESPRACH ÜBER ARBEIT IN GRUPPEN

BC: ZIEL, DASS MENSCHEN MÖGLICHSST RAUS MITNEANDER IN KONTAKT KOMMEN UND SICH ANTAUSCHEN/ EINBRINGEN.
MENSCHEN SOLLTEN MÖGLICHSST

BC'S PRI-MÄRES MATERIAL IST STEIN. RAUS IM WERDEN MATERIAL TÄTIG

BC WÄHLT METHODEN, WELCHE DEN DIREKTEN ANTAUSCH FÖRDERN UND DIE ZU HANDLUNGEN IM MATERIAL FÜHREN

STEIN ALS ÜBERWÄGER, -> WO SICH THEMEN SPIELEN, WELCHE DIE PERSON ANTREIBEN. MATERIAL ZEIGT !!

VERHÄLTNISSCHEN VON STEIN MIT ANDEREN MATERIALIEN (WOLLE SCHWIMMDECKE) ANGEINATVERSETZUNG MIT VERTRAG NACH DER ZUORDNUNG VON MATERIAL ZU ORGANISCH UND ANORGANISCH

Z.B. IN WELCHE RICHTUNG DER (GESTALTERISCHE) PROZESS WEITERGEHT KÖNNTE.

AKTUELL ANTAUSCH MIT MOLEKULARBIOCHEMIKERN -> STUDIEN IN "MATERIAL BEZUGNEHEND" NACHVOLLEIEN

UND ORISSEZOLOGIE, INSTALLATIVE ARBEITEN VERSCHIEDENE MATERIALIEN ZU GRISSEKEN SYSTEMEN VERBINDEN

AN + BC -> PARALLELE ..

HOHE PRÄSENZ GEFÖRDERT
• WELCHER EINWIRKUNG PASST?
• INNERHALB I. PROZESSES SPONTANE ANPASSUNGEN F. WEITERES VORGEHEN, INTERVENTIONEN

AN + BC // KUNST O. RICHTIGEN FRAGE

- I = IMPULSE (PROVOKATIV, OFFEN ..)
- II SYSTEMISCHES FRAGEN KÖNNEN PROZESSE DENKEN/SYSTEMEN LANA BRINGEN -> GEMEINSCHAFT MITDENKEN
- III TRANSKURSE x ANSDÄUER BC: STEIN BRINGT EINEN DAZU, DIE FORM LANGSAM ZU ENTWICKELN

„SINDERKOMMER AUS DER TÄCHTELSTÄHRITZ NATURSTEIN 72176“
 SIEGIT CAUER - ZUM WERK

S. 6 „IM LAUFE DER JAHRE HABE ICH ERFAHREN, DASS STEIN NICHT NUR KOMPAKTIERTE ERDE, SONDERN AUCH EIN EIGENWILLIGES GEGENÜBER IST: ER BIETET MIR WIDERSTAND UND GIBT ZU BEDENKEN, DASS JEDER SCHLAG EIN IRREVERSIBLER EINGRIFF IST. ER FÖRDERT MICH HERAUS, VERLANGT EINFÜHLSAMES VORGEHEN UND FORMT DABEI AUCH MEINE EIGENE VORSTELLUNG UND HALTUNG. ICH BILDE MIT IHM ZUSAMMEN EIN LEBENDIGES SYSTEM.“

! WECHSELWIRKUNG ZWISCHEN DEN DINGEN UND MIR
 GOER-JAHRE: AUSSTRAHUNG DES KÖRPERS IN DEN RAUM UND DIE WIRKUNG DES RAUMS AUF D. KÖRPER

LEIESTEN
 D. VII
 2006
 TRAVERTIN, SEITWERTVERBREM
 77 * 55 * 29 cm

AN:
 ANF DEM
 FENSTER-
 BRETT IM
 EINGANGS-
 BEREICH

→ INTERVIEW
 FRAGEN
 INSTEADT DER
 PERSONLICHEN
 DANKT. S. 7

AKTUELLE
 MATERIAL-ZEICHNUNGEN
 WOHIN UNTERSCHIEDEN SICH
 ORGANISCHE UND ANORGANISCHE
 STRUKTUREN
 ZEICHNUNGEN AUF STEINPAPIER

	ZELLSTOFF- FASERFREI	80% STEINMEHL (KALKSTEIN)
	WASSERFEST	WENIG UNGÄPFIGES POLYETHYLEN
	ROHST, ZÄH	ROCKPAPER.de

AN: PHÄNOMENOLOGISCHER ANSATZ
 WERTFREIES SCHAUEN AUF DAS,
 WAS IST UND SICH DANACH AUS-
 RICHTEN
 PHÄNOMENOLOGIE ENTBLEIBT DURCH
 ANATOMIE-PROFESSOR (NACH VON
 FORMALIN). ER HAT AN ZUM
 TEF EINGELADEN UND IHR
 IDEEN ZU EINER REIHE VON PHÄNO-
 MENOLOGIE VON EDWIN HUSSERL
 GELEBEN. INTELLIGENTIELL MUSS
 VIEL DAVON FASSEN KÖNNEN.
 WÄHREND LEKTÜRE WIE IN
 TRANE. SEHR ANGESPROCHEN.
 SPÄTER: MARLENE-PONT
 PHÄNOMENOLOGIE D.
 WAHRNEHMUNG
 * DAVID ABRAM
 IM RAUM D. SINGULÄREN
 NACH

SINDLICHE WAHRNEHMUNG DES AUGEN-
 ÜBERS ANSPRECHEN, OBJEKTE, KLÄNGE,
 DÜFTE, MATERIALERFAHRUNGEN ER-
 MÖGLICHEN ZUGANG!
 VERKÖRPERUNG VS. KOGNITION

VERSTEHT AN: MEDIZIN ALS KUNST

BEI HANTROPOLOGISCHER HEILKUNST
 NOCH IM WORT EINGEHALTEN

KÜNSTLERISCHE TECHNIKEN!!

S. 57

WEITERE
 FENSTER-
 BRETT-
 TROUVAILLEN
 ...

WO LEBE ICH DABEI? - VERNÜFTLICHEN,
 (ABER) FÄLLEN
 WO NUTZE ICH WER? - REDUKTION, SIL-
 HONETTE, LINEAR
 WO BRINGE ICH IN
 BEWEGUNG? / SETZE - DRIFTEN, SPIELEN,
 IMPULSE? SKALIEREN,
 VERFÄHREN

- ANDRE TECHNIK ... VARIANTE
 RADIKALER EINGRIFF

AN: SCHÖNE DINGE

GAB ES NICHT IN IHREM ELTERNHAUS, ODER MIR SOLITE, DIE
 NIE GEBRAUCHT WERDEN DURFTEN. Z.B. DAS SCHÖNE GEWICHT
 NACH IHREM AUSZUG GLEICH FÜR MARKTGANG. DA HAB' ICH
 MIR DIE SCHÖNSTEN DINGE GEBRAUCHT!
 ERKENNTNIS, DASS SCHÖNE DINGE KAPUTT GEFEN, WENN
 MAN SIE BRAUCHT. SCHÖNES LOSLASSEN AUCH AUSMISTEN,
 FÄLLT SCHWER.

KÜRZLICH: KLEIDERSCHRANK MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH
 EINE FREUNDIN DURCHFÖRSTET. WAS WAR ICH MAL?
 WAS WOLLTE ICH MAL SEIN?
 WAS WOLLTE ICH WERDEN?
 WAS BIN ICH NICHT GEWORDEN?
 z.T. AUGENROWEN

NICHT GERADE
 LEKTÜR FÜR
 18-JÄHRIGE AN

KÄMPF-JANSEN
 ÄSTHETISCHE FORSCHUNG S. 138

KÄMPF-JANSEN! VERWEIST AUF:
 DAS SICHBARE UND DAS UNSICHBARE, 1994: S. 292, S. 193H.
 → S. 277 } ANMERKUNGEN IN
 S. 279 } ÄSTHETISCHE FORSCHUNG
 PASSIVE IDENTITÄT!

GENAUER
 BETRACHTEN

TIPP VON AN:

LIVINA MUSEUM IN WIL
 → KÜNSTLERISCHE ARBEIT IM ZENTRUM ALS
 THERAPIE
 ANGEREGT DURCH LIVINA MUSEUM IN NEW YORK
 DR. JAMES MARTIN
 www.living-museum.com

10.2 AUFZEICHNUNGEN: PETER RADELFINGER, 12.11.2018

FRAGEN 12/17/2018

FRAGEN STELLEN
- BEWAHRT NICH ALS
WERKZEUG, UM KREATIVE
PROZESSE ZU INITIIEREN, BEWAHRT
REFLEXIONEN

IM FRAGE STELLEN
PETER RADELFINKER
STANDT AUS OB - P. 17

RADELFIN-
GER DA-
RAUF AN-
VORHUTEN

12/17/2018

TREFFEN MIT PETER RADELFINKER PR

14:00 - 15:30

IM ATELIER
NR. 27

HERMETSCHLOOSTR. 70
1098 ZÜRICH

SIE ZU FAHRT
DARUM HABE ICH
KURZ ZEIT AUF O.
VAHRTERRASSE

IM ATELIER AUFFALLENDE: TISCH MIT «GEBACKENEN» OBJEKTEN, BROT-
TEIG UND BROT-FREEMDE MATERIALIEN ...

PR: RESULTATE AUS LECTURE PERFORMANCE
«IN DER BACKSTUBE DES DENKENS»

(SEIT ~2016?) IN VERSCH.
MUSEEN - LEVERKUSEN,
ST. GALLEN, KUNSTHALLE
ZÜRICH)

ANLEITUNG AN PHILOSOPHEN
WILLE DELENZE «BÄCKER-
TRANSFORMATION»

DENKEN
IN / MIT
BILDERN

QUADRATISCHES TEIGSTÜCK
MIT ROSINEN BESTÜCKEN, ZU
EINEM RECHTECK AUSWÄHLEN,
FALTEN, WIEDER AUSWÄHLEN,
FALTEN « IRGENDWANN
TREFFEN SICH DIE 2 ROSE-
NEN,
WEIL D. ROSINEN IST MATHE-
MATISCH BERECHNENBAR « TRIFFT
DAS AUCH AUF DAS DENKEN
ZU? BUCH « FAULTE FÄHRTEN»

DENKEN
MIT DEN
HÄNDEN

KUNSTBULLETIN 1-2/2018
HINTERGRUND ZWISCHEN
BILDERN UND LEBENDIGEN
RENE JUNGLETTRE

BETRACHTUNGEN IN
WORTEN (LECTURE) UND
MITTELS TEIG KNETEN
UND BROTE SACKEN (PER-
FORMANCE).

ZUSÄTZLICH DARIN, BILD
UND TEXT FÜR MA MIT-
EINANDER PRODUKTIV ZU
MACHEN. EIGENSTÄNDL.
FR 598

PR: «FRAGE, WAS MIT DEN
PRODUKTEN GESCHIEHT...»

OBJEKTE ERINNERN OPTISCH Z.B.
AN FALTEN, INTERPRETIERTEN PR
IMMER WIEDER
Z.B. ARBEIT MIT KISSEN
JEDEN MORGEN KISSEN ZEHNEN MIT TABLET -> DIREKTE PLATZ
IN KUNSTHALLE BERN (2009?), ES ENTSTEHEN IN DER
INSTALLATION NEUE FALTEN DURCH DIE PAPIERKLEBE ...

ZUSÄTZLICH
DIGITALISIERTE
PR WIRD FASST
SIE IN DATA
LÖSEN IN
SÄMERN
-> SERIEN

Z.B. SERIE
«JOKER»
2009-2009
AUSWAHL ORIENT
IM BUCH
«ICHEN VON
HUBER MIT
EINER SCHWARZE
(2006)
EBENFALLS
AUS KISSEN
FALTEN ->

PR IST SELBER IMMER WIEDER ERSTAUNT, WAS AN HUMORVOLLEM AUS IHM HERAUS ENTSTEHT. ER SIEHT SICH SELBER ETHER AU ERNSTHAFTEN MENSCHEN.

PR IST IN SEINEM UMFELD JUGENDLICHE ERLEBT, DIE IN PSYCHISCHE KRISEN GERATEN SIND UND WE ER SEHR TRAGWÄRIG FINDET, WAS AM ENTHALTE IN KLINGEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN ANGEREGTE BEWIRKUNGEN WÄREN (WIE DAS AUGUS ACHLORFFE BLIND) → BETROFFENE SEITE

DESHALB ZUSAMME ZUM GESPRÄCH WOL PR ES WICHTIG ERWIRBT SICH ÜBER KREATIVE PROZESSE UND PSYCHISCHE KRISEN ZU UNTERSCHIEDEN

FÜR PR IST DIE TRAGE: WELCHE MÖGLICHKEITEN MIT ES, DAMIT PERSONEN IN EINER PSYCHISCHEN KRISE WIEDER IN AKTIVITÄT KOMMEN, IN KREATIVE PROZESSE EINWIRKENDEN KÖNNEN? → INDIVIDUELLE UNTERSCHIEDE SIND HERAUSFORDERUNG

ANNAHME ERSTENSTADIUM WICHTIG, WELCHE PRIMÄR HALTUNG ICH HABE

OFFENHEIT WAHRNEHMEN, WAS IST, NICHT ERWARTUNG HABEN, DASS EIN KREATIVER PROZESS ENTSTEHEN MUSS, ODER EIN PRODUKT. WIE KANN ICH KONTAKT SCHLIESSEN.

→ AUFFORDERUNG AN VERMITTLUNDE PERSON, HALTUNG UND WISSEN ZU ENTWICKELN, WIE MAN IN UNTERSCHIEDLICHEN SITUATIONEN UND UMWELTEN IN KONTAKT KOMMT PR SIEHT VERSCHIEDENE GEBIETE, DIE ZUSAMMENSPIELEN. FÄHIGKEITEN ALS: LEHRPERSON/HELPÄDAGOGIN, KÜNSTLERIN, VERMITTLERIN VON KUNST + BEZUG ANHILFERTHERAPEUTISCHE ANSÄTZE → VORSICHTIG, AUFMERKSAM WAHRNEHMEN, WAS MÖGLICH IST.

II ATMOSPHERE / RAUM / MATERIAL KÖNNEN ANREGEND SEIN, IMPULSE GEBEN, JEMANDEM INTERESSIEREN. ES GIBT JEDOCH III KEINE REGELN

PR SIEHT GROSSEN UNTERSCHIED ZU SEINER EIGENEN LEHRZÜGELTÄTIGKEIT → MOTIVIERTE STUDIERENDE, DIE FREIWILLIG ZU IHM IN DEN UNTERRICHT KAMEN, WER VIEL EINFACHER, EINEN KREATIVEN IMPULS ZU ÜBERNEN MIT DIESER VORAUSSETZUNGEN

WEITRÄHT ÜBER PARALLELEN ZWISCHEN UNTERRICHT ↔ KREATIVER PROZESS. AUSHALTEN, DASS ETWAS NICHT SO FUNKTIONIERT, WIE ICH GEPLANT / VORGESCHLAGEN HABE

WARTEN, LEERRAUM ZULASSEN „BIS ETWAS ENTSTEHT“ (FRAGE, HANDLUNG, MATERIALISIERUNG) VON MEINER SEITE MUSS EIN INSTRUMENTARIUM DA SEIN, DAS HILFESTELLUNG Bietet. FÜR PR ETWAS VOM ZENTRALSTEN IST DAS IV SPIEL

MENTALER MASCHINENSPIEL FÜR PR. KREATIV Bietet FÜR WINNICOTT GROSSE MÖGLICHKEITEN UND IN KONTRAST ZU KOMMUNEN UNTERRICHTS ERZEUGTEN ALS SPRACHE DIREKTER + UNMITTELBARER KREATIVITÄT GRANGT WIR MIT UND KREATIV Bietet ZUM KERN: PROBLEM. ÜBER MACHEN IN PROZESS EINZELER LEHRE FORMS AUF AKTIVITÄT VON FRÜHVERGANGEN ZU UNTERRICHT PR ERINNERUNG AN UNTERRICHT BEI PR SEHR ANWIRKEND! KEINE KLAREN REWERTEN / VORSTELLUNGEN V. PRODUKT. NICHT ZU LATENTE SPRACHEN. ICH! FÜR LP SIND UNTERSCHIEDLICHE INSTRUMENTARIEN SPIELMÖGLICHKEITEN.

FÜR UNTERRICHT

ES IST AUCH GUT, WENN ES TOTAL DAVON AB IST.

WIR HABEN ALLE BILDER IM KOPF. SELBSTÜBERLEBENSSTRATEGIEN ENTWICKELN, DAMIT SICH FIXIERUNG LÖST. Z.B. „SCHNELL ZEICHNEN“ EXTRA „QUER“ / „FALSCH“ ZEICHNEN

ZENTRAL: BEWUSSTSEIN DARÜBER, DASS WIR BILDER IM KOPF HABEN - VON ALLEM KUNST, BEZIEHUNGEN SELBSTBILD USW. → HAUPTARBEIT: ARBEIT MIT / AN EINEM BILDEN.

D.W. Winnicott
Die therapeutische Arbeit mit Kindern Die Technik des Squiggle oder Kritzelspiels ISBN 978-3-927996-12-9 GERARDI Verlag für Kunsttherapie

LEICHTKEIT UND ERNSTHAFTIGKEIT (= WAS WIR TUN, HAT WERT)

LP - sus
 NICHT NUR DIALOGISCH ARBEITEN SONDERN IMMER ETWAS
 DRITTES HABEN. BEI PR: **MODELL** ZENTRALES ELEMENT!

FRONTALUNTERRICHT
 BRÄUHT PR IN
 BLOCKIERUNGEN
 "ICH WEISS SEL-
 BER SO WENIG!"

"ÜBER DAS DRITTE"
 PAVNIERT ETWAS UND
 ES WIRD KLAR, WO-
 RUM ES/WEHT.

GRÖß-, SICHTBAR

THOMAS
 -HAUFIGES MODELL
 BEI PR, AUCH 2009.
 SCHNITZ AUF 18
 S. 163

ZIRKULATION ENTSTEHT

MIT UNTERSCHIEDLICHEN
 PARAMETERN / INSTRUMENTEN
 TARIEN SPIELEN, VARIIEREN
 IM UNTERRICHT.
 AUCH UNZULÄSSLICHKEITEN
 KÖNNEN GEWINNBRINGEND/
 FÖRDERLICH SEIN.

BSP. VON PR'S THERAPEUTEN
 → NACH SCHLAGANFALL LÄHMUNG
 ERSCHEINUNGEN UND OHNE
 SPRACHE), KONNTE KEINE GUTZE
 STUNDE DURCHHALTEN. NACH
 20 MIN. 10 MIN RAUS. PR KONN-
 TE IN DIESEN 10 MIN MIT TON
 ARBEITEN → NACH PAUSE **GEMEIN-
 SAMER BLICK** AUF DAS, WAS AUS
 TON ENTSTANDEN IST.
 THERAPIEPROZESS GENANN AN
 TIEFE.

IN FRAGE STELLEND?

WAS IST DAMIT MEINT?
 PR: - ARBEIT AN UNSEREN
 VORSTELLUNGEN / BIL-
 DERN. V.A. VON UNS
 SELBST. & BILDER AN D. ARBEIT
 AUSSAGE PR
 - SELBSTÜBERLISTUNG,
 DAMIT UNMITTELBARE ER
 ZUGANG UND AUSDRUCK
 MÖGLICH IST.

MERKMALE VON PR:
 VORSTELLUNG, ER
 WOLLE MALER SEIN.
 5) GROSSFORMATIGE
 BILDER → KATASTROPHEN-
 SCHLIESSLICH KAPITULATION,
 UND ENTDECKUNG, DASS
 DOKUMENTATION DES
 PROZESSES IN ZEICHNUNG
 UND TEXT DIE EIGENT-
 LICHE ARBEIT WARE.

- RELATIVITÄT WAHL
 HALTEN DER BILDER
 NICHT FIXIERT
 SEIN

- KUNST/KUNSTMARKT
 IN FRAGE STELLEN

VON EINEM ZUM
 NÄCHSTEN GEHEN,
 DAS POETISCHE,
 DAS KÜNSTLERISCH
 ENTSTEHT ZWISCHEN
 DEN BILDERN.

STRATEGIEN
 ENTWICKELN,
 DAMIT KIPP-
 MOMENTE MÖG-
 LICH WERDEN. SIE
 LASSEN SICH NICHT
 STRATEGISCH HER-
 VORKUMMEN.
 EHRLICHE, KONTI-
 NUIERLICHE ARBEIT
 BRINGT NEUES ZUM
 VORSCHNEIN. UNVER-
 WARTETES. ERKENNEN!

→ **CHANCE IM
 KREATIVEN
 PROZESS**, DINGE
 ERSCHEINEN UND
 BRINGEN (BILDER)
 IN BEWEGUNG.

PROZESS ... UND
 IST PARADOXER-
 ZENTRAL ... WEISE ...
 ... SIND AUCH
 DIE EINZELNEN
 BILDER WICHTIG
 UND ZENTRAL

PR SIEHT/SAH VERMITTELN ALS TEIL SEINER KÜNSTLERISCHEN
 PRAXIS. VERMITTELN ALS TEIL DES HINTERFRAGENS VON
 BILDERN?

PR "ZU BEGINN "SICHTARBEIT" → WENN ETWAS NICHT
 ZUFRIEDENSTELLEND WAR, EINFACH MIT DISPERSION
 ÜBERMALT UND WIEDER DARÜBER GEZEICHNET.
VERTIKALE ARBEITSWEISE.

WENDE BEI STIPENDIUM IN PARIS → BEWEGUNG DURCH
 STADT MIT ZEICHNUNG **HORIZONTALE ARBEITSWEISE.**

BEIDES IST WICHTIG! BLICK, DASS DA EINE WELT IST
 UND "BEDEUTSAM" IST FÜR MICH - ANDERS ALS DER BLICK
 NACH INNEN. AUSEINANDERSETZUNG MIT DIESER WELT
 IST EIN ZENTRALES ELEMENT + VERMITTELN/ GEHÖRT DAZU!

INTERESSE NICHT
 MARKT FÜR KUNST
 SONDERN AUCH
 FÜR GESELLSCHAFT
**ROBERT FILLIQU
 FLUXUS**

UNTERRICHTEN
 GEMEINSCHAFT
 "SOZIALE
 PLASTIK"
 BEWIS
UND
 ARBEIT ALLEINE IM ATELIER

INTERESSE +
 GEMUTLICH PULS
 DER KREATIVITÄT
 BEREIFEN & PERMANENTE
 KREATIONEN
 SICH GLEICHEN UND
 LERNEN ALS
 AUFFAHRUNG S-
 KUNSTE A

ANTHOLOGEN V. WITZEN
 ODER MISSVERSTÄNDNISSEN
 "MIMMEN" FILME
 "ERWIN WIRM
 RIET "REPUBLIQUE GENIALES
 AUS → POLITISCHE HALTUNG
 " JEDE HANDLUNG HAT
 EINEN KREATIVEN ASPEKT

PR MIT SKIZZENHEFT.

**PHÄNOMENOLOGISCHER
 ANSATZ**

ERINNERUNG AN UNTERRICHT
 BEI PR: ER LIEß GERTRUDE
 STEIN VOR & EINE ROSE IST
 EINE ROSE IST EINE ROSE.
 → IMMER WIEDER SCHAUEN,
 WAS IST UND DARAU
 EINE REAKTION FINDEN.

AUSSERDEM IST G. STEIN
 REFERENZ FÜR **WIEDER-
 HOLUNG** - ES ENTSTEHT
 NIE 2MAL DAS SELBE.

PR KANN SICH
 IDENTIFIZIEREN
 MIT INTERESSE
 AN KREATIVEM
 IMPULS / SCOP-
 TERISCHEN ASPEKT
 UM DEN ES
 ROBERT FILLIQU
 GEHT. OB ES
 SICH DABEI UM
 KUNST HANDELT
 ODER NICHT,
 SET DABINGE-
 STELLT.
 FILLIQU.

**BIEN FAIT
 MAL FAIT
 PAS FAIT**

VERSTÄNDNIS VON "KREATIVEM IMPULS"?

- PR: EINE SITUATION HERSTELLEN. Z.B. RAUM INKL. LEERER PLATZ. DAMIT IM KOPF ETWAS PLATZ HABEN KANN.
- II EIN PAAR ^{AUSGEWÄHLTE BEDINGUNGEN} PARAMETER Z.B. PAPIER, MODELL, ZEITVORGABE
 - III SCHLIESSLICH ^{VERSCHIEDENES} GANZ WENIG ANWEISUNGEN
 - IV UND LOS!

=
 VERSUCH, EINE SITUATION HERZUSTELLEN, DAMIT ETWAS PASSIEREN KANN.
 TERRITORIUM, DAS ICH SCHAFTE UND WELCHES NACH MEINEN GESETZEN LÄUFT, WO ICH BESTIMMTE DEFINIERTE PARAMETER
 → REPUBLIQUE GEMALE ROBERT FILLION

VI → KONVERGENZ VERMITTLUNG V. KUNST + DESIGN UND HEILPÄDAGOGIK " ÜBER DIE "SITUATION" ANZULEGEN DAS VORBEREITEN, IST DIE GROSSE ARBEIT!
MUSS KLAR WERDEN, WORMUM ES GEHT / WELCHE HANDLUNGEN MÖGLICH SIND. SITUATION = ANLEITUNG

Skizze aus 199

UNTERRICHT ÜBER GRANZE ZWISCHEN VERMITTLUNG U. THERAPIE. UNTERRICHT IN KLINIKSCHULE D. IPW IST TEIL D. GANZEN STATIONÄREN SETTINGS UND VERSTÄRKT (HOFFENTLICH) EIN BEITRAG ZUM SICH STEIGERNDEN WOHLBEFINDEN D. JUGENDLICHEN. DOCH UNTERRICHT IST KEINE THERAPIE. WO HÖRT VERMITTLUNG AUF, WO BEGINNT THERAPIE? → DIFFERENZIERTE WAHRNEHMUNG IST GETRAGT!

PR: KUNST HAT EINEN SEHR GROSSEN THERAPEUTISCHEN ASPEKT. TATSACHE.
 NICHT DAS FORMALE / DIE TECHNIK STANDE FÜR PR IM VORDERGRUND. TECHNIK WAR IMMER VERWOBEN MIT INHALTLICHEN ASPEKTEN, MENSCHENBILD IST ZENTRAL, AUSEINANDERSETZUNG MIT MENSCHLICHEM KÖRPER, KÖRPERASPEKTE AUCH FÜR SWS (ATEMÜBUNGEN, TAIJI)

VII WAHRNEHMUNGSSTÜTLUNG!
 DANN VON KÖRPER AUF RAUM AUSGEDEHNT: PERFORMANCE.
 IDEE: EINFLUSS DER RENAISSANCE = 7 KÖRPER + RAUM → PERSPEKTIVE. WIEDERUM HORIZONTALE DIMENSION

PR: LANFBAHN "IST SELTSAM"

PRIMARLEHRER-ANSBILDUNG
 PARALLEL DAZU ZEICHNUNGS-KURSE BESUCHT AN SKB
 → MUMPRECHT, HAT PR DAVON ANGERATEN, AN SKB VERMITTLUNGS-AUS-BILDUNG ZU ABSOLVIEREN " DA VERLIERST DU DIE FREIHEIT, WAS DICH WIRKLICH INTERESSIERT, GEHT DARTIN, WO DAS GELEHRT/VERMITTELT - DA MUSST DU HIN"

- VERSCHIEDENE TEILPENSER, HAUPTSÄCHTLICH ANTI-DIDAKTISCHE KUNSTANSBILDUNG (BENYS, PRAG → DRUCKGRAFIK, VIDEO)
- STELLVERTRETUNG AM GYM "RICHENBERG"
- BERUFUNG AN ZHDK ALS KÜNSTLER INKL. PROFESSUR
- LANGER PROZESS FÜR PR, VERTRAUEN IN DAS ZU HABEN, WAS ER TUT. FEHLEN DER AKADEMISCHER GRAD, ERWARTUNGEN D. ELTERN, REKTOREN ... GESELLSCHAFT, IMMER MITIGER, ZU EXPERIMENTIEREN.

MIT HABEN FÜR

OFFENHEIT

- AUCH FÜR KONVENTION, OFFEN SEIN FÜR DAS, WAS ALS NORM GILT, DAMIT ARBEITEN UND EIGENEM IMPULS NACHGEBEN. RADIKAL.

VERBUNDEN MIT MEHRWERT!

KUNST BRAUCHT RADIKALITÄT, UND GESCHICHT POSITIONIEREN, UND KLARHEIT ANWENDEN

ERKENNTNIS JUGENDLICHE IN IPW SIND HÖCHSTENS 8 WOCHEN DA. DAS IST EIGENTLICH EINE PERFORMANCE AN SICH!
 PR: DU SPIELST JEDES MAL EIN NEUES STÜCK
 → PERFORMANCE-ASPEKT BETRACHTEN? MANFRED BUCHM } BE. ZR. "FORMEN DER WISSENSVERMIERUNG" ELKE MARK

JEAN GEBLER → ANBEREICH! STRUKTUR ENTWICKELT VON TRADITIONELLEN BILDERISCHEN DARSTELLUNGSWEISEN ÜBER DAS LOSLÖSEN VON PERSPEKTIVE ZU AKTIVITÄT DURCH ZEICHNUNG (AUCH IM RAUM), ZU PERFORMANCE.

GESAMMELTE BILDER SIND FÜR PR FAST PERSÖNLICHER ALS EIGENE ZEICHNUNGEN. ER IST MANCHMAL SELBER ERSTAUNT, WAS IHM ANSPRUCH (AFFEN, GEWALTSPERTE...), ERSCHRECKT

→ WICHTIGE FIGUR IM ZUSAMMENHANG MIT GESAMMELTEN BILDERN UND VERBINDUNG ZU TEXT:
ABY WARBURG PR ERMUTIGT STUDIERENDE NICHT NUR MIT TEXT ZU ARBEITEN SONDERN AUCH MIT BILDERN.

ÄSTHETISCHE FORSCHUNG
QUALITÄTSDISKURSE
S. 79, 177

IDEE: UNTERSCHIEDLICHE TEXTSORTEN!
BESTÄRKUNG → DEMÄSS «ÄSTHETISCHE FORSCHUNG» S. 122

AUS:
«FALSCHER
FAHRTEN»
PETER
RAOFLINGER

10.3 AUFZEICHNUNGEN: NIELS ROT, 3.12.2018

DAS KRAFTWERK SELNAU IST FÜR NR EIN KREATIVER ORT

Sitzungszimmer | Workshop-Räume | Events | Café | Restaurant
 Selnaustrasse 25, 8001 Zürich

DAS KRAFTWERK IST EIN SCHWEIZWEIT EINZIGARTIGER ORT FÜR INNOVATION UND KOLLABORATION. DAS EINSTIGE ELEKTRIZITÄTSWERK IN GEBDSTANZ ZUM #8 ZÜRICH BEHERBERGT MEETING- UND WORKSHOPRÄUME, EINE AUSSERGEWÖHNLICHE EVENTHALLE SOWIE EIN LEBENDIGES CAFÉ MIT INSPIRIERENDEM FLAIR.

DAS KRAFTWERK ERMÖGLICHT NEUE UND WIRKSAME PARTNERSCHAFTEN ZWISCHEN ETABLIERTEN UNTERNEHMEN UND STARTUPS, DIE GEMEINSAM ÜBER BRANCHENGRENZEN HINWEG INNOVATIVE UND NACHHALTIGE LÖSUNGEN FÜR DIE HERAUSFORDERUNGEN UNSERER DIGITALISIERTEN WELT ENTWICKELN.

www.kraftwerk.ch
 ZURIFF: 09 / 12 / 2018

(HUB) KRAFTWERK ALS KREATIVER ORT FÜR NR IM KONTRAST ZUR ETH. NICHT MEIN DAHEIM NR IDEEN, MOTIVATION, KREATIVITÄT SPRUDELN VIEL ETHER AN EINEM ORT, WIE DEM HUB, KRAFTWERK ETC.
 ENTSCHEIDEND: WOHLGEFÜHL & WISSEN.

DBM: VERNETZEN (VON THEORIEN, MENSCHEN) IST FÜR MICH ZENTRAL, UM KREATIV SEIN ZU KÖNNEN.

NR ERKLÄRUNG FÜR WOHLGEFÜHL → ORT IST VOM DESIGN, VON DER EINRICHTUNG VIEL NÄHER AN FREIZEIT ALS AN KLASSISCHEM ARBEITSORT.

ALLES IST DARAUFGESICHERT, DASS MAN SO PRODUKTIV WIE MÖGLICH ARBEITET. MENSCHLICHE EINSTUFUNG ALS «FACT OF PRODUCTION»

THESE: UNNATÜRLICH FÜR MENSCHEN → WENIG ANREGUNG, KREATIVITÄT

NICHT UNMÖGLICH FÜR KREATIVE PROZESSE, V.A. WENN GUTE MENSCHEN ZUSAMMENFINDEN, ABER ES BRAUCHT MEHR.

VIEL NATÜRLICHER FÜR MENSCHEN. KREATIVE PROZESSE KOMMEN SPONTANER IN GANZ. V.A. AUCH DURCH DIE MENSCHEN, DENEN MAN BEGEGNET!

- MENSCHEN KENNEN EINANDER (PERSÖNLICH!)
- WISSEN, WOHIN WER ARBEITET MACHT FREUDE, WECKT INTERESSE
- MOTIVATION DER ANDEREN WIRKT ANSTEUERND, INSPIRIEREND
- MENSCHEN HALTEN SICH NICHT BESCHÄFTIGT MIT «ADMINISTRIEREND», DINGE ABARBEITEN.
- NEUES ENTSTEHT, ETWAS WIRD AUFGEBAUT, VERÄNDERT → MACHER-KULTUR

DESIGN EINES ORTES UND MENSCHEN AN EINEM ORT

VERSTÄRKEN SICH GEGENSEITIG!

→ AUCH ENTSCHEIDEND FÜR EITHEIT!

ARBEIT UND FREIZEIT KOMMEN IMMER NÄHER ZUSAMMEN. ARBEITGEBER REALISIEREN, DASS SIE IHRE MITARBEITENDEN NICHT NUR ANGEMESSEN BEZAHLEN MÜSSEN, SONDERN AUCH «MENSCHLICHES» ANBIETEN SCHAFFEN MÜSSEN, IN DEM MAN SICH WOHLFÜHLT. KONKURRENZ ÜBER SUPPLY!!

ANDREAS DUBACH
AUS EINANDERSETZUNG MIT GESTALTUNG VON SICHERHEITSRÄUMEN.

NR: VERSCHIEDENE ARTEN VON KREATIVITÄT (UNWISSENSCHAFTLICH)

- ETWAS «SCHÖNES» GESTALTEN IDEENLÖSUNG
- «DAY-TO-DAY-CREATIVITY» = SELBER ANGETRIEBEN! = MEHR FREIHEIT + MEHR VERANTWORTUNG

BEINHALTET SELBSTBESTIMMUNG FREIHEIT

SPIELRAUM VERANTWORTUNG

PERSÖNLICH GLAUBT NR, DASS DANN, WENN MENSCHEN EIGENVERANTWORTLICH HANDELN UND SELBER MERKEN, DASS SIE ETWAS BEWIRKEN KÖNNEN, DASS DANN MEHR SENSOREN IM GEHIRN AKTIVIERT WERDEN UND DADURCH MEHR IDEEN GENERIERT WERDEN, ALSO MEHR KREATIVITÄT ENTSTEHT. → NACHWEIS! GERALD HÜTHER? VON NR NICHT WISSENSCHAFTLICH ÜBERPRÜFT.

DBM: VERGLEICH MIT 100%-PENSUM WÄHREND SOMMER 2018 VORABE WANN UND WO ICH MIT WEM SEIN MUSS → ZEHLT KEINE REGENERATION! FEHLENDE SELBSTBESTIMMUNG.

«... AUS OBJEKTEN SIND SUBJEKTE GEWORDEN. WAS PASSIERT DENN, WENN SICH SUBJEKTE BEGEGNEN?»

ES ENTSTEHT EINE CO-KREATIVITÄT, EINE CO-EVOLUTION. WENN MENSCHEN EINANDER ALS SUBJEKTE BEGEGNEN, TEILEN SIE IHR WISSEN UND KÖNNEN. SIE VERBINDEN SICH IM DENKEN. AUF DIESE ART ENTFALTEN DIE BEIDEN SUBJEKTE JEWEILS IHR GANZES KREATIVES POTENZIAL. ES ENTSTEHT EINE DYNAMIK, DIE NICHT NUR INDIVIDUEN VORANBRINGT, SONDERN AUCH DIE ORGANISATIONEN, IN DENEN SIE TÄTIG SIND.

→ UNSER GEHIRN ENTFALDET SEIN GANZES POTENZIAL VOR ALLEM IN BEGEGNUNG MIT ANDEREN MENSCHEN. «DAS GEHIRN SELBST IST EINE ART NETZWERK». ES IST EIN SICH SELBST ORGANISIERENDES SYSTEM IN DEM NERVENZELLEN MITEINANDER KOMMUNIZIEREN. SIE BILDEN BAHNEN UND VERNETZUNGSMASTER»

www.karrierefuehrer.de/hochschulen/interview-mit-prof-dr-gerald-huetther.html ZUGRIFF: 09/12/2018

STRIDE

CHANGE (Y)OUR TOMORROW

DISCOVER HOW TRANSFORMATIVE LEARNING AND COLLABORATIVE LEADERSHIP CAN EMPOWER YOU IN MAKING SOCIAL INNOVATION WORK - FOR YOU & ALL OF US.

UNUSUAL OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP

AUS NICHTS ETWAS KREIEREN UND IN DIE WELT BRINGEN.
LERNEN, WIE MAN DAS MACHT
→ PROZESS IST WICHTIG
UND ETWAS REALES (AUBAUEN)

NR: ES LEHT UM
SELF-DEVELOPMENT

PERSONLICHE
AUSEINANDERS
SETZUNG
STÄRKEN
SCHWÄCHEN
TREIBENDE FAKTOREN
VERSTÄNDLICHKEIT
VISION

UND

WORLD-DEVELOPMENT
NACHHALTIGKEIT
WIRTSCHAFTLICHE WACHSTUM

WIRTSCHAFTLICHE WACHSTUM
WIRTSCHAFTLICHE WACHSTUM

STRIDE VERSTEHT LERNEN ALS PROZESS.
UNGEFÄHRER PROZESS IST VON LEITUNG
DEFINIERT / ANGEDACHT, VERÄNDERT SICH
JEDOCH WÄHREND LEHRGANG JE NACH
BEDIENFISSEN
IMPULSEN DER LERNENDEN.
LEARNER-DRIVEN LEARNING.

STRIDE NENNT SICH DIE SCHULE FÜR UNTERNEHMER
FÜHRER, DIE KEINE SCHULE SEIN WILLEN
SICH AUF SIE ERLAUBT, WIEZU FÜHREN WOLLEN
FINDEN, ABER NICHT ALLEIN.
2022, 2023, 2024
ZUKUNFT: 2024/2025

NR: STRIDE IST SOWOHL INDIVIDUELL ALS AUCH KOLLEKTIV AUF-
GESETZT. LEUTE ^{ARBEITEN} IRGENDWANN IN TEAMS = JEDER
HAT SEINE EIGENE WAHRNEHMUNG SZEL. STANDPUNKT DER
ANDEREN. AUSSPRECHEN! DAMIT UMGEHEN. EWAL, WAS WIR
IM LEBEN TUN, ES WIRD IMMER UNTERSCHIEDLICHE ^{WO} WAHR-
NEHMUNGEN ^{BEFINDEN} LEBEN. IDEEN MEINUNGEN

COLLABORATION = MAKING DIVERSITY WORK

«Teampreneurship»

„HAT VIEL MIT ARBEIT AN SICH SELBER ZU TUN, ES LEHT NICHT DARUM, DER KARRIERE
SCHUB ZU GEBEN, SONDERN SIE ANHAND
PRAKTISCHER ARBEIT NEU ZU ERFINDEN;
ZU LERNEN, IN EINER POSI-
TION DER UNSICHERHEIT
KREATIV ZU SEIN.
DABEI GEHT ES NICHT PRIMÄR, DIE
DINGE RICHTIG ZU TUN, SONDERN DIE
RICHTIGEN DINGE ZU TUN - INDEM
MAN DIE PRAXIS HINTERFRAGE
D.
GEZIELTEN SCHRITTES IN DIE UN-
SICHERHEIT DER ZUKUNFT“ TITEL, D.

ES LEHT NICHT DARUM, DIE
UNTERNEHMERISCHEN TOOLS
ZU VERBESSERN, SONDERN ZU
REFLEKTIEREN, WELCHE
TOOLS FÜR DIE EIGENE AR-
BEIT ÜBERHAUPT NÜTZIG SIND.
2022, 2023, 2024
LABOR FÜR EIGENE IDEEN...
DAS WISSEN IST HEUTE
GRUNDSÄTZLICH VERFÜGBAR
UND AVABEREITET. DAMIT ES
WIRKLICH GELEHRT WERDEN
KANN, MÜSSEN RÄUUME
GESCHAFFEN WERDEN, IN
DENEN DIE INFORMATIONEN
RELEVANT UND BEDEUTUNGS-
VOLL WERDEN. D.
D.

IMPULS F. STRIDE VON IMPACT HUB MADRID. LEHRGANGS-MASTER
ANGEBOT V. MADRID = NEHMT ALLES, WAS WIR
HABEN UND BRUT
EUREN EIGENEN LEHR-
GANG AUF
ANREGUNG + MATERIAL
VON AUSSEN
VERWENDEN = KREATIVE
TECHNIK

NR: AUFBAU VON «STRIDE» WAR EIN KREATIVER PROZESS.
GRÜNDER HATTEN FREIHEIT UND VERANTWORTUNG ETWAS
AUFZUBAUEN/ZU GESTALTEN, WOVON SIE ① ÜBERZEHT
WAREN, DASS ES FUNKTIONIERT UND ② DAS GEFÜHL HATTEN,
DASS ES DIE LEUTE BRÄUCHEN.

SPANNENDE FRAGESTELLUNG
YOUR MATTER OF CONCERN
+ TOLLE LEUTE ES FINKT, GIBT ENERGIE
LÄCHEN, WIRLGEFÜHL
+ FORMAT, DAS AUS-
GEARBEITET WERDEN SOLL
REALISIERT

NR ABER
KANN MITZUHORN
OFFEN FÜR NEUE
ERFINDUNGEN:
UNGLAUBLICH OFFEN!
EXPERIMENTIERFREUDIG!
AUSPROBIEREN - ENTSCHEI-
DEN
ZUSAMMENSPIEL VON
ALT (NATUR)
+ NEU (TECHNOLOGIE)

KREATIVE PERSONEN FÜR NR:
BENJAMIN GRÄUB - RICOLAB
RASMUS MITZHORN - RICOLAB
IMPACT HUB AUFBAU DIV. FIRMEN
HUMAN & KIND
LÄSST SICH NICHT LEITEN VON BESTEHENDEN REGELN/KONVENTIONEN, ER
MACHT ALLES SO, WIE ES IHM SINNVOLL ERSCHEINT, IMMER. ALLES.
EWAL, WIE DIE SITUATION IST, ER KANN VÖLLIG UNABHÄNGIG/LATERAL/
QUER DENKEN, KEIN AKADEMISCHER ABSCHLUSS. IMMER WIEDER AN ORTE, IN
UNTERNEHMEN BERATUNGEN, WO ER SEINE FÄHIGKEITEN WEITER ENT-
WICKELN KONNTE, IN KOLLABORATION. IDEEN VON ANDEREN WEITERENTWICKELN

10.4 AUFZEICHNUNGEN: KATHRIN BOSSHARD, 10.12.2018

10.12.2018

19:30 - 76:00

TREFFEN MIT KATHRIN BOSSHARD PUPPENSPIELERIN
HERISAU, ZUHÄNSE + PROBEBÜHNE

www.fleischundpuppe.ch

UNTERHALTUNG KB + DEM SPIEL, BEDEUTUNG
SPIEL ALS INBEGRIFF D. KREATIVITÄT (DM)

KB: SPIEL = SCHAUPIEL ≠ GESELLSCHAFTSSPIEL

IN EINE FIGUR SCHLÜPFEN
AUS D. FIGUR HERAUS
AGIEREN, REDEN, HAN-
DELN, DENKEN.

KB: "WAS BELINGERT
MUSS IST, DASS
ICH NACH © EINEN
RIESEN SPASS BE-
KOMMEN MUSS
AM SPIELEN,
MICH SELBER VER-
GESSEN, AUSPRÖ-
BIEREN! WAS NICHT
GUT AUS VOR DEM
SPIELEN, WELCHE
BEWEGUNGEN PAS-
SEN, WELCHE NICHT.
"FIGUR ANSCHAUEN
FIGUR SCHWATZ MIT MIR..."

→ ÜBER DAS SPIEL
EINE FIGUR ER-
SCHAFFEN
ODER
BEREITS BESTEHENDE
FIGUR IM SPIEL
WIEDERAUFNEHMEN,
WEITERENTWICKELN.

FRAUEN STELLEN
BEHAUPTUNGEN
AUFSTELLEN
Z.B. MIT HILFE EINER REGIE,
DIE DAS CASTING DER FIGUR
MACHT. SÄMTLICHE ANTWOR-
TEN KOMMEN AUS D. FIGUR
UND NICHT VON SPIELERIN.
BIOGRAFIE ERSPINNEN UND
ZU PSYCHISCHER HALTUNG
DIESER FIGUR FINDEN.
OHNE VORHER GENAU ZU
WISSEN/ ÜBERLEGEN. DIREK-
TE/ UNMITTELBARE ENT-
WICKLUNG IM SPIEL.
→ SAMMELMATERIAL

AUCH ÜBER TEXT
BILDMATERIAL,
ATTRIBUTE, ASSO-
ZIATIONEN...

KOFFER MIT
FIGUREN/KÖPFEN
PROBEBÜHNE HERISAU
(19:30 UHR)

HINGABE AN DAS SPIEL GELINGT KB HEUTE VIEL BESSER ALS
FRÜHER, WEIL SIE SCHON SEHR OFT DIE ERFAHRUNG GEMACHT
HAT, "DASS ICH DAS KANN".

KB: HEUTE BEGINNE ICH UNZENSURIERT MIT IRGENDWELCHER
QUAKSTIMME!
INSPIRATION KASPAR FISCHER:
1938 - 200

CHARAKTER KANN SICH AUCH WÄHREND
© BAU DER PUPPE/FIGUR ENTWICKELN.
"DIALOG" ZWISCHEN KB + "WESEN"
SOBALD D. TUGEN "DA" SIND. FIGUR

DIALOG ZWISCHEN REGIE + FIGUR

EINSCHNEIDENDES,
WICHTIGES
KULTURELLES
ERLEBNIS
(A. 11-13).
ALT!
AUFFÜHRUNG
EINES STÜCKS
VON TREADEK
BLEISCH &
"JEDERMANN".

PROTAGONIST
IM STÜCK
MUSS STER-
BEN.
TOD ERSCHEINT
HINTER PROTA-
GONIST, NOCH
HINTER DEM
TOD WAR JE-
DOLH DER
PUPPENSPIELER.
KB WAR FAS-
ZINIERT VON
DIESEN VER-
SCHIEDENEN
EBENEN HIN-
TEREINANDER.
FAST PHILO-
SOPHISCH -
SPIRITUELLES
ERLEBNIS.
SCHLÜSSEL ZUM
ERKENNEN
WAS LERNEN IST.

KB MIT KRÖTE IM STÜCK
"UNTER ARTELNOSSEN"

DAS WILL
ICH MACHEN!

"DIE WISSEN
ETWAS MEHR!
INNERE
RÄUME ER-
ÖFFNET EIN
SICH."

AUSBILDUNG

SEK
LEHRERSEMI
HfS BERLIN
→ HOCHSCHULE FÜR
SCHAUSPIELKUNST
ERNST BUSCH

KB LÄT
VON SICH
DIE SEI
EMER EINE
DURCHSCHNIT-
TLICH BE-
KÄPTE
SCHÜLERIN
GEWESEN
SIE WART IN
MÄTTE,
AUCH ANDERE
EINFÜSSEL

STUDIENGANG

Puppenspielkunst

KB & ICH HATTE IM STUDIUM ABSOLUT KEINE MÜHE. MAN KONNTE MIR EINMAL ZEIGEN, WIE ETWAS GEHT UND ICH KONNTE ES! DAS WAR EINFACH ZEIL!
 → NACH 1 MATHEMATIKER IN DER ...
 ↳ UND ES HAT MIR NIEMAND DREINGEREDET - MEIN KREATIVER RAUM SEHANN PLATZ DURCH DIESE FREIHEIT. »

SPIEGEL DURCH REAGIE WAR WICHTIG! GERADE WEIL ES KB SO LEICHT FIEL ZU SPIELEN, WAR SIE DARAUFGANGEWIESEN, DASS JEMAND VON AUSSEN EINSCHÄTZTE, WAS FÜR DIE BÜHNE TAUGTE.
 SICH ALS KIND NICHT BEIM PUPPENRÄSTEN - (MUTTER WAR ODER BEI AB. SCHLUSSARBEIT MIT PUPPENSPIEL AM LEHRERSEMI.)
 ANTONIA SCHULTHEISS (HOBBY MIT ANSPRUCH)

BUNDESORDNER

Casinotheater Winterthur

Ein satirischer Jahresrückblick

KB IST SEIT 2014 (BUNDESORDNER 2013) DABEI. AUSEINANDERSSETZUNG MIT EIGENER HALTUNG + POLITIK
 INSPIRATION: GEORG SCHRAMM ZEITUNG LESEN

→ VERSCHIEDENE FIGUREN, DIE EINE JEWEILIGE HALTUNG HABEN.

IDEE

FIGUREN VON KB, KÖNNTEN HALTUNGEN EINNEHMEN!!!
 WÄHREND DEM JAHR HOFFEN, DASS ES POLITISCH EIN THEMA GIBT, DAS KB AUFREGT, EMOTIONAL MACHT, INSPIRIERT, ... HERAUSFORDERND!
 RECHERCHE IST ZENTRAL!
 GARS LIEGEN KB NICHT SO. SIE IST ETHER POLITISCH-POETISCH

KB WÜRDEN SICH ALS POLITISCHEN MENSCHEN BEZEICHNEN.

DEFINITION: ALS MENSCH UND ALS SCHAUSPIELERIN!!

KB: "WAS IMMER ICH DENKE, SAGE UND TUE, BEEINFLUSST MEIN UMFELD. ICH HABE JA EINEN EINFLUSS AUF MEIN UMFELD. ALSO MUSS ICH MIR BEWUSST SEIN, WAS ICH DENKE, SAGE, TUE!"

BANALE DINGE KÖNNEN ZU KOMIK WERDEN
 FIGUREN SIND ÜBERHOHT
 MAN SIEHT SICH SELBER DARIN UND KANN ÜBER SICH SELBST LACHEN
 FIGUREN KÖNNEN EXTREME HALTUNGEN UND MEINUNGEN EINNEHMEN - TROTZDEM FINDET MAN SIE KÖSTLICH ... WÄREN ES REALE PERSONEN, WÜRDEN WIR SIE DANEBEN FINDEN.

KB MIT HAHN IM WÄRENLIFF ZUR PROBE BÜHNE

KB EMPFINDET AUCH IHRE STÜCKE POLITISCH, AUCH WENN SIE KEINE SATIRE SIND. AUSSCHLAGGEBEND IST, DASS SIE EINE HALTUNG HAT.

KB LIEBT ES NICHT, ANDERE PERSONEN / PERSÖNLICHKEITEN ZU "BASHEN" = SCHARF KRITISIEREN, SCHLECHTMACHEN, PRELLEN

... SUCHE NACH WEITERFÜHRUNG, AUSWEG. KEIN WIE KANN ICH KONSTRUKTIV BLEIBEN? ! WICHTIG FÜR KB: AUFKLÄREN!

SICH ÜBER SICH SELBST AUFKLÄREN
PUBLIKUM

RECHERCHE ERABT HINWEISE WIRD RÜCKSCHLÜSSE FÜR EIGENES VERHALTEN. HOHE SELBSTREFLEXION

INTEGRITÄT AUF DER BÜHNE

VERSCHIEDENE ANSCHAUUNGEN / HALTUNGEN SIND TEILE EINER MÖGLICHEN WAHRHEIT. WIDERSPRÜCHE / UNTERSCHIEDLICHE HALTUNGEN IN EINER FIGUR DARSTELLEN ODER DURCH MEHRERE FIGUREN REPRÄSENTIEREN. Z.B. IM STÜCK GUNTER ARTENSOSEN

SO ODER SO ANSICH KB SAHINTER STEHTEN - WORT - WÖRTLICH

PRESSEFOTOS UND GALERIE THEATER FLEISCH + PAPPE GUNTER ARTENSOSEN

FRAGE, SAMMELN UND REALISIEREN, DASS ES UNTERSCHIEDLICHSTE FAZETTEN GIBT UND HERAUSFINDEN, WAS MICH ANSPRICHT, ALS TEIL DES/EINES KREATIVEN PROZESSES?

KB: EIGENTLICHER KREATIVER AKT IST DAS KOMPONIEREN DIESER VERSCHIEDENEN ELEMENTE, SAMMLUNG MUSS DURCH DEN EIGENEN KATALYSATOR, SCHREIBEN ALS ZUGANG BAU D. PUPPE

KB BRAUCHT WENIG AUSTAUSCH / KONTAKT MIT ANDEREN KUNSTSCHAFFENDEN FILME: WUNDERBARE ARBEITEN DIE HELFEN, DAS LEBEN ZU VERSTEHEN
KRELLINSIDE LEWIN DAVIS, GRAND BUDAPEST HOTEL

HADERN, ZWEIFELN, INFRAGESTELLEN SIND TEIL D. KREATIVEN PROZESSES SCHRITT, BEVOR WIEDER EIN RAUM AUFWEHT IN DEM NARRENFREIHEIT UND SELBSTVERGESSENES SPIEL MÖGLICH SIND.

ZUM NAHEKOMMEN:

INTERPRETATION = ALS BEGRIFF

• KLIPP MUSIKSTÜCK, EINEN THEATERTEXT INTERPRETIEREN
→ INSZENIERUNG, DARBIETUNG, KUNSTLERISCHE WIEDERGABE, PRÄSENTATION, DARSTELLUNG, AUSDRUCK
• AUSLEGNUNG, DEUTUNG, ERKLÄRUNG, AUFFASSUNG ...

ANWISS NICHT CHRONOLOGISCH SEIN

BASIS

RESPRÄCHSEIHE IM WOHNZIMMER, HERISAH

INDEM MAN BEWUSST DAS EIGENE SPIEL BEDACHTET, ERHÄLT DAS SPIEL AN SICH (S) EINEN SINN
→ METAERNE
DER FIMM IST IMMER SCHÖN DA - MAN MUSS DAS BEWUSST SEIN ÖFFNEN FÜR DAS, WAS MAN MACHT.

EXPERIMENT UND SPIEL SIND FÜR KB DAS SELBE.

KATZEN VON KB
KAVIMIR + KAROLINE

LEGT SICH
OFT NEBEN
TASTATUR, WENN
KB AN TEXTEN
ARBEITET.
ZWISCHENDURCH
AUF TASTATUR.

WILFT BEI
ENTWICKLUNG
V. TEXT, STÜCK

BEWUSSTSEIN
UNTERSCHIEDLICHE KANÄLE
FÜR KOMMUNIKATION RESP.
UM ZU KREATIVEN AUS-
SERVINGEN ZU KOMMEN.
IST ANREGEND.

PROBEBÜHNE
HERISAN
MIT SUHRANKKEFFER
ALS KULISSE

GILT AUCH F. THERAPIEMUND,
INSTRUMENTAL UNTERRICHT,
KUNSTUNTERRICHT

KB ERGÄNZUNG;

HIN UND HER

SPIEL
ABSICHTSLOS
SELBSTVERGESSEN
FREIER RAUM

||| UND

ZIELVORGABE

ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN
VERWERFEN - VERWENDEN
ANALYSIEREN

IDENT VON EINER
KLEGIN VON KB:
GUT GEFÜHLT
GUT GEFÜGT
GUT GEDACHT
GUT GEMACHT

ZIRKULÄRER
PROZESS

